

Anti-vaccine Disinformation in Latin America and the Caribbean: Mapping 175 Alleged Harms and 80 False Antidotes in Conspiracy Theory Communities on Telegram

*Ergon Cugler de Moraes Silva*¹

Getulio Vargas Foundation
São Paulo, Brazil
contato@ergoncugler.com

*Julie C. Ricard*²

Getulio Vargas Foundation
São Paulo, Brazil
julie.ricard@fgv.br

*Mario Aquino Alves*³

Getulio Vargas Foundation
São Paulo, Brazil
mario.alves@fgv.br

*Gabriel Rocha*⁴

Getulio Vargas Foundation
São Paulo, Brazil
ogabrielrochabr@gmail.com

*Stefanny Vitória*⁵

Getulio Vargas Foundation
São Paulo, Brazil
stefannyeaesp@gmail.com

Abstract

Vaccine disinformation is acknowledged as a critical public-health challenge. Despite growing evidence associating disinformation and vaccine hesitancy, we lack a comprehensive panorama of the anti-vaccine narratives circulating across Latin America and the Caribbean. As such, the question guiding this study is: **What are the main vaccine-related narratives in conspiracy-theory communities on Telegram in Latin America and the Caribbean?** Our research design examines 1,785 open Telegram conspiracy communities across the region (2016-2025), comprising 5.8 million active users and 81 million posts. We analyze a corpus of vaccine-related content using mixed-methods, including computational text mining, network-aware content coding, and qualitative analysis. We find that anti-vaccine content in conspiracy-theory communities surged after the pandemic, growing by 689.4 times from 2019 to 2021. We map 175 alleged harms, ranging from sudden death and DNA alteration to poisoning and cancer, and 80 false antidotes that leverage pseudoscience and spirituality. Each alleged harm is paired with a marketable “antidote”. Anti-vaccine claims in conspiracy communities are found to function as conversion funnels: they attract through fear and then sell products, courses, and therapies as “solutions”.

[October 17, 2025] DOI of this full report: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17374339>

[October 17, 2025] DOI of the executive summary: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17374341>

Key findings:

- **Pandemic-era surge:** Posts about vaccines in conspiracy-theory communities grew by 689.4 times from 2019 to 2021, driven by COVID-19. After the peak, volumes fell but never returned to baseline: by 2025 there is still 122.5 times more anti-vaccine content circulating than in 2019.
- **Brazil as the regional epicenter:** Nearly 40% of all anti-vaccine content in Latin America and the Caribbean circulates in Brazilian groups. Brazil leads both in message volume and active users in vaccine-focused conspiracy communities, a near-decade pattern; over 580,000 posts have circulated in Brazil's Telegram communities alone.
- **175 alleged harms mapped, ranging from sudden death to autism:** The most common false claims range from sudden death and DNA alteration to poisoning and cancer, followed by rumors about blood clots, infertility, and cardiac problems. The ranking is led by “sudden death” (15.7% of all vaccine-mentioning messages in LAC communities), “DNA change” (8.2%), “AIDS” (4.3%), “poisoning” (4.1%), and “turbo cancer” (2.9%). Debunked rumors about autism, miscarriage, and microchips persist, blending scientific jargon with emotional appeals to sustain fear and uncertainty.
- **80 false antidotes/detoxes mapped, ranging from “grounding” to chlorine dioxide:** Promises to “neutralize” vaccines mix pseudoscience, spirituality, and consumption. The most widespread are grounding (going barefoot on soil, 2.2%), which is claimed to “cleanse the body's energies; chlorine dioxide (1.5%), sold as a “miracle mineral solution” but highly toxic; and products like garlic, ivermectin, and zeolite, all without evidence. At a smaller scale, chemical substances (DMSO, diatomaceous earth) appear alongside symbolic practices with crystals and orgonites. Collectively, these narratives reinforce the false idea that vaccination can be “undone”, exploiting fear with real health risks.
- **From disinformation to profit, an anti-vaccine sales funnel:** Each alleged harm is paired with a marketable “antidote”. Anti-vaccine communities function as conversion funnels: they attract through fear and then sell products, courses, and therapies as “solutions”. For every narrative about “poisoning” or “DNA alteration”, there is a promise of “cure” via bottles of chlorine dioxide, zeolite, or mineral supplements hawked by digital gurus, along with “quantum grounding” courses and spiritual consultancies, effectively turning fear into a business model.

1. Introduction

Vaccine disinformation produces direct effects on the information ecosystem: it distorts public debate, erodes trust in media and scientific institutions, and seeds uncertainty, conditions that shape individual behaviors and collective decisions (Goldenberg, 2021). During the COVID-19 pandemic, characterized by the World Health Organization as an “infodemic”, the circulation of disinformation spilled beyond social platforms, influencing vaccine uptake (Ullah et al., 2021) and the use of unapproved substances and drugs for anti-COVID-19 treatment, such as hydroxychloroquine (Perlis et al., 2023).

In the post-pandemic period, anti-vaccine narratives have diversified and expanded across social media. Prior surveys already indicated a 290% surge during the pandemic, with these narratives weaving into conspiracy frames such as the “New World Order” and “Globalism”, and functioning as hubs that connect other conspiratorial beliefs (Silva, 2024).

Anti-vaccine discourse has also broadened its attacks to immunizations beyond COVID-19 vaccines, elevating vaccine skepticism to the point of promoting the supposed need to “purge” vaccines from vaccinated bodies, a strategy that monetizes the sale of false antidotes/detoxes, ranging from chlorine dioxide/MMS and CDS to dietary regimens and “natural” protocols.

In parallel, a worrying decline in vaccination coverage extending beyond COVID-19 vaccines, has been observed. In Brazil, rates regressed to levels from nearly four decades ago: from 97% (2015) to 75% (2020), with 2022 comparable to 1987 (Agência Brasil, 2023). Between 2015 and 2021, BCG fell by 38.8%; Hepatitis A by 32.1%; and Polio by 30.7%, signaling a real risk of the re-emergence of previously controlled diseases (COFEN, 2022; Instituto Butantan, 2022).

Against this backdrop, there is an urgent need to map the content and reach of disinformative narratives circulating about vaccination in the country. Low-moderation, highly interoperable environments such as Telegram have become fertile ground for anti-vaccine ecosystems. In our dataset, 1,785 Telegram conspiracy-theory communities were mapped across Latin America and the Caribbean, comprising 5.8 million active users and over 81 million posts (2016–2025). As such, the question guiding this study is: “**What are the main vaccine-related narratives in conspiracy-theory communities on Telegram in Latin America and the Caribbean?**”.

This technical note provides an unique regional overview by mapping 175 alleged harms attributed to vaccines and 80 false antidotes/detoxes propagated in Telegram conspiracy communities across the region. By systematizing this disinformation repertoire, the note aims to offer practical inputs for journalists, fact-checkers, public managers, and health professionals to enable faster, more targeted, evidence-based responses.

2. Literature

Over the past decade, a host of terms has proliferated to describe information disorder, including “fake news”, “misinformation”, “disinformation”, “propaganda”, “conspiracy theories”, and “information warfare”, among others. Most typologies hinge on two axes: (i) the degree of veracity of the content and (ii) the intent behind its creation and diffusion (Wardle & Derakhshan, 2017). Accordingly, *misinformation* is commonly defined as misleading information without malicious intent, while *disinformation* refers to deliberate (often orchestrated) efforts to confuse or manipulate through false information (Ireton & Posetti, 2018). In practice, these streams are intertwined: pieces intentionally produced to deceive depend on inadvertent resharing to scale. For the purposes of this technical note, “disinformation” is used as an umbrella term, as the focus is on intentional content (catalogs of alleged harms and false antidotes/detoxes) that catalyzes inadvertent forwarding and produces chains of harm within the information ecosystem. Although we are using the term “narratives” to identify the utterances circulating among Telegram communities, it is important to note that narratives, in the strict sense, are not synonymous with utterances (Reisigl, 2020).

In public health, the literature shows that exposure to disinformation (particularly in conspiratorial formats) heightens perceived risks of vaccination and reduces intentions to vaccinate oneself and/or others (Taubert et al., 2024). This effect connects to vaccine hesitancy, the reluctance or refusal to accept available vaccines. Goldenberg (2021) argues the issue is not merely “cognitive/informational”: hesitancy reflects fractures of trust in science, medicine, and the state, shaped by historical injustices, institutional failures, and the politicization of health.

Recent evidence from Brazilian conspiracy communities on Telegram (2016–2024) shows that anti-vaccine disinformation operates leveraging contextual sociopolitical and informational vulnerabilities (Ricard et al., 2025). The study identifies the existence of multiple vulnerabilities and risk factors, including (i) political polarization (21.4% of posts use politicized terms linking health to narratives of state concealment); (ii) religious framing (26% include religious references, often presenting chlorine dioxide as “miraculous”); (iii) moral/identity appeals (≈8% link vaccine resistance to values such as “family” and “life”); and (iv) crisis amplification (volume spikes during the pandemic and the 2022 election cycle, followed by a post-crisis baseline higher than the pre-pandemic period). These findings align with scholarship that associates shocks and uncertainty with windows of opportunity for disinformation (Neff et al., 2021; Taubert et al., 2024; Goldenberg, 2021).

During the pandemic, the rise of anti-COVID-19 vaccine discourse contributed to what the World Health Organization termed a global “infodemic”. This distrust drew on vaccine-specific fears (e.g., the speed of development) and broader beliefs that vaccines are “unsafe”, “cause infertility”, or “produce neurological damage”. Studies indicate that exposure to disinformation reduced vaccination uptake during the pandemic (Ullah et al., 2021; Loomba et al., 2021).

Vaccine hesitancy also manifests in the search for therapeutic substitutes and pseudo-cures. In Brazil, research on the use of hydroxychloroquine as a COVID-19 treatment suggests that “disinformation was used to reinforce a pro-hydroxychloroquine narrative”, thereby fostering its adoption as a pseudo-cure (Soares et al., 2020). In parallel, false “detox” promises spread (from borax baths to “antidote” supplements) and so did the use of hazardous substances such as chlorine dioxide/MMS, all lacking scientific basis and carrying health risks (PAHO, 2020). Reference organizations have warned against these practices and debunked the notion that one can or should “purge” vaccines from the body (PolitiFact, 2023).

Against this backdrop, our analysis maps two structuring axes of anti-vaccine disinformation: **(1) inflated attribution of harm, via extensive**, unverified lists of alleged harms; and **(2) the promise of control via “cure/cleansing”**, with false antidotes/detoxes typically coupled with rhetoric of therapeutic autonomy and “alternative” knowledge. These axes are mutually reinforcing: the larger the inventory of “harms”, the more attractive the portfolio of “solutions” offered by the very communities that fabricate the problem. Significant gaps remain in regional, systematic mappings of these catalogs in the Latin

American context; this note contributes by systematizing 175 alleged harms and 80 false antidotes.

3. Methodology

The methodology of this study is organized into three subsections: **2.1. Data extraction**, which describes the process and tools used to collect information from Telegram communities; **2.2. Data processing**, which discusses the criteria and methods applied to classify and anonymize the collected data; and **2.3. Approaches to data analysis**, which details the techniques used to investigate the connections, temporal series, content, and thematic overlaps within conspiracy theory communities.

3.1. Data extraction

This project began in February 2023 with the publication of the first version of TelegramScrap (Silva, 2023), an authorial, free, and open-source tool that utilizes Telegram’s Application Programming Interface (API) by Telethon library and organizes data extraction cycles from groups and open channels on Telegram. Over the months, the database was expanded and refined using four approaches to identifying conspiracy theory communities:

(i) Use of keywords: At the project’s outset, a list of keywords was compiled to facilitate the direct identification of conspiracy theory groups and channels on Telegram across Latin America and the Caribbean. These keywords included *apocalypse, survivalism, climate change, flat earth, conspiracy theory, globalism, new world order, occultism, esotericism, alternative cures, QAnon, reptilians, revisionism, aliens*, among others. The search was conducted in both Portuguese and Spanish to ensure broad regional coverage. Initially, this approach enabled the identification of communities whose titles and/or descriptions explicitly referenced conspiracy theories. However, over time, it became evident that many groups deliberately used variations in spelling, special characters, or coded language to avoid detection. To address this challenge, the keyword list was refined iteratively based on observed linguistic patterns in different countries, expanding the dataset beyond Brazilian groups to include communities from Uruguay, Colombia, Peru, Mexico, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, Costa Rica, Honduras, Panama, the Dominican Republic, Puerto Rico, Cuba, Guatemala, and Jamaica.

(ii) Telegram channel recommendation mechanism: A key discovery during the investigation was the use of Telegram’s recommendation system for channels (but not groups). Telegram automatically suggests up to ten “similar channels” when viewing a specific channel, based on its content. This mechanism was instrumental in identifying additional Latin American and Caribbean conspiracy theory communities beyond those detected through keyword searches. By leveraging these recommendations, it was possible to uncover a wider network of interconnected communities, many of which had no explicit references to conspiracy theories in their descriptions but were thematically aligned.

(iii) Snowball approach for invitation identification: After identifying an initial set of communities for extraction, a proprietary algorithm was developed to detect and analyze URLs containing the prefix “t.me/”, which is used for invitations to Telegram groups and channels. This process allowed for the accumulation of hundreds of thousands of links, which were then ranked based on frequency and cross-referenced to identify new groups. The snowball approach was crucial in revealing additional conspiracy theory communities across Latin America and the Caribbean, as many invitations circulated internally within already identified groups. The iterative repetition of this method ensured continuous discovery and expansion of the dataset.

(iv) Expansion to tweets published on X mentioning invitations: To further diversify the sources of conspiracy theory communities, a proprietary search query was developed to identify Telegram invitations shared on X (formerly Twitter). The search focused on conspiracy theory-related keywords combined with the “t.me/” prefix, using the syntax: <https://x.com/search?q=lang%3Aes%20%22t.me%2F%22%20SEARCH-TERM> and <https://x.com/search?q=lang%3Apt%20%22t.me%2F%22%20SEARCH-TERM>. This method proved particularly effective for capturing links to transnational conspiracy theory groups, which often use X as a dissemination platform to attract new members.

By implementing these multiple identification strategies, developed over months of methodological refinement, it was possible to construct a comprehensive database of **1,785 conspiracy theory communities** across Latin America and the Caribbean. Collectively, these communities have **published 81,038,197 pieces of content** between **May 2016 and September 2025**, with a combined total of **5,805,198 users**. It is important to note that this figure includes two considerations: first, the user count is variable, as members frequently join and leave communities, meaning the total represents a snapshot from the data extraction period; second, the same user may be a member of multiple groups, leading to possible duplication in the overall count. While the actual number of unique individuals engaging with conspiracy theory content may be lower due to overlapping memberships, the scale of participation remains significant across the Latin American and Caribbean digital landscape.

3.2. Data processing

With all the conspiracy theory groups and channels on Telegram extracted from across Latin America and the Caribbean, a manual classification process was conducted based on the title and description of each community. If there was an explicit mention in the title or description referring to a specific theme, the community was categorized into one of the following classifications: (i) “Anti-Science”; (ii) “Anti-Woke and Gender”; (iii) “Antivax”; (iv) “Apocalypse and Survivalism”; (v) “Climate Changes”; (vi) “Flat Earth”; (vii) “Globalism”; (viii) “New World Order”; (ix) “Occultism and Esotericism”; (x) “Off Label and Quackery”; (xi) “QAnon”; (xii) “Reptilians and Creatures”; (xiii) “Revisionism and Hate Speech”; (xiv) “UFO and Universe”. If no explicit reference to these themes was found in the title or description, the community was classified under (xv) General Conspiracy. Given the expanded scope of this study, the classification process accounted for variations in language

and terminology across different Latin American and Caribbean countries, particularly in Spanish- and Portuguese-speaking communities. Additionally, certain themes exhibited regional nuances, such as the presence of specific political conspiracy narratives more prevalent in particular nations. In the following tables, we present the metrics related to the classification of conspiracy theory communities across Latin America and the Caribbean.

Table 01. Reach of conspiracy theory communities per country (May. 2016 - Sep. 2025).

Country	Groups	Users	Contents	Comments	Total
Argentina	72	547,892	1,872,938	5,714,692	7,587,630
Bolivia	13	5,515	150,287	10,619	160,906
Brasil	962	2,661,894	18,553,938	18,705,962	37,259,900
Chile	66	145,279	1,446,734	11,159,668	12,606,402
Colombia	82	156,217	1,330,649	2,129,266	3,459,915
Costa Rica	13	7,728	132,821	11,600	144,421
Cuba	02	164	21,045	272	21,317
Ecuador	34	15,785	122,031	663,818	785,849
Guatemala	07	250	8,025	704	8,729
Honduras	02	299	1,615	76	1,691
Jamaica	01	25	22	00	22
México	83	329,561	900,149	2,273,486	3,173,635
Panamá	07	4,343	12,819	1,970	14,789
Paraguay	15	12,518	53,884	16,786	70,670
Perú	56	52,176	1,545,790	322,689	1,868,479
Puerto Rico	06	10,415	65,282	33,710	98,992
República Dominicana	01	12	29	10	39
Transnacional	342	1,841,838	5,144,522	7,663,694	12,808,216
Uruguay	11	15,182	132,849	231,721	364,570
Venezuela	10	17,288	75,461	508,347	583,808
Total	1,785	5,824,381	31,570,890	49,449,090	81,019,980

Source: Elaborated by the authors (2025).

Table 02. Reach of conspiracy theory communities per category (May. 2016 - Sep. 2025).

Category	Groups	Users	Contents	Comments	Total
Anti-Science	31	102,163	337,258	999,566	1,336,824
Anti-Woke and Gender	59	182,978	816,732	3,060,418	3,877,150
Antivax	333	1,066,895	4,229,298	4,083,001	8,312,299
Apocalypse and Survivalism	49	179,838	1,744,692	679,823	2,424,515

Climate Changes	49	46,049	724,633	200,763	925,396
Flat Earth	56	63,529	615,546	1,387,643	2,003,189
General Conspiracy	272	1,155,531	7,088,314	19,114,063	26,202,377
Globalism	93	656,186	2,683,376	2,553,621	5,236,997
NWO	207	622,791	4,568,820	6,401,234	10,970,054
Occultism and Esotericism	91	216,132	2,214,559	2,382,295	4,596,854
Off Label and Quackery	382	1,110,384	3,787,228	7,540,239	11,327,467
QAnon	48	128,669	1,121,481	327,571	1,449,052
Reptilians and Creatures	29	128,545	196,104	79,229	275,333
Revisionism and Hate Speech	07	36,752	46,929	100,333	147,262
UFO and Universe	79	127,939	1,395,920	539,291	1,935,211
Total	1,785	5,824,381	31,570,890	49,449,090	81,019,980

Source: Elaborated by the authors (2025).

It is important to emphasize that only open communities were extracted for this study. These are groups and channels that are publicly identifiable and allow unrestricted access to their content, meaning that any Telegram user can join and view the discussions without requiring approval or an invitation. Furthermore, in compliance with regional data protection regulations, particularly Brazil's Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Law No. 13,709/2018), all extracted data were fully anonymized to ensure privacy and ethical research standards. This anonymization process extends beyond user-level data to include community identification, meaning that no specific group, channel, or participant can be traced through this study. Thus, while the data analyzed originate from publicly available content, additional layers of privacy protection were implemented to prevent direct attribution, reinforcing the ethical commitment to user confidentiality.

Regarding the thematic analysis procedures, a full extraction of content was carried out from a database of communities dedicated to the dissemination of conspiracy theories, focusing on terms related to vaccination. The filtering criteria included occurrences containing the following expressions: (1) "vacin", (2) "v4c1n", (3) "v4cin", (4) "vac1n", and (5) "vacuna". This stage made it possible to compile a broad textual dataset of messages potentially associated with vaccine-related disinformation.

Subsequently, a manual categorization process of the messages was conducted. To reduce individual bias and ensure classification consistency, the datasets were analyzed in randomized independent pairs, guaranteeing cross-verification and confirmation of interpretations through evidence links whenever available. This process enabled the systematization of content according to the nature of the claims and their relationship to disinformation narratives.

From this screening, 175 alleged harms attributed to vaccines and 80 false antidotes widely circulated in these communities were identified. Based on these identifications, a

dictionary was constructed containing reference terms and their respective linguistic variations, with the objective of returning to the original database and measuring the frequency of occurrence of each item. The dictionary corresponding to the 175 alleged harms is composed of the categories and associated expressions (Annex A).

3.3. Approaches to data analysis

(i) Descriptive analysis of claims about alleged vaccine harms and false vaccine antidotes: This study systematically examines 175 alleged vaccine harms and 80 false vaccine antidotes as propagated within conspiracy theory communities on Telegram. By mapping these narratives, the analysis seeks to identify patterns, ideological motivations, and inter-referential mechanisms that sustain and amplify vaccine-related misinformation. This descriptive approach provides an essential foundation for understanding how misinformation is structured within these communities and how it evolves over time.

(ii) Time Series Analysis: To structure and analyze temporal trends, the *Pandas* library (McKinney, 2010) was employed to organize data frames, facilitating the observation of: (a) the volume of publications over time and (b) user engagement dynamics, including views, reactions, and comments extracted from the platform’s metadata. Beyond raw volumetric analysis, the *Plotly* library (Plotly Technologies Inc., 2015) was utilized to generate visual representations, making it possible to track temporal fluctuations in content production and interaction levels.

In summary, the methodology applied encompassed the entire research process, from data extraction, conducted using the authorial and open-source TelegramScrap tool (Silva, 2023), to the processing and analysis of collected data. A diverse set of analytical approaches was employed to systematically identify, classify, and examine conspiracy theory communities on Telegram across Latin America and the Caribbean. Each stage of the study was designed to uphold data integrity and ensure strict adherence to regional data protection regulations, particularly Brazil’s Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Law No. 13,709/2018). The following sections present the study’s findings, providing an in-depth exploration of the structural dynamics, thematic trends, and interconnections within the analyzed communities.

4. Results

The following presents both the quantitative results, which correspond to the metrics of vaccine-related searches in the database, and the qualitative results, which include the identification of the main alleged vaccine harms and false vaccine antidotes.

Table 03. Publications Mentioning ‘vaccines’ By Country (Jun. 2016 - Sep. 2025).

Country	Groups	Users	Contents	Comments	Total
---------	--------	-------	----------	----------	-------

Argentina	63	543,796	99,006	165,911	264,917
Bolivia	12	5,514	11,554	701	12,255
Brasil	745	2,352,998	583,439	650,883	1,234,322
Chile	56	122,913	100,542	450,743	551,285
Colombia	79	135,163	125,835	134,019	259,854
Costa Rica	11	7,364	6,819	638	7,457
Cuba	01	93	273	03	276
Ecuador	29	15,131	17,725	97,528	115,253
Guatemala	03	188	477	22	499
Honduras	01	135	03	00	03
Jamaica	00	00	00	00	00
México	74	326,541	81,115	327,558	408,673
Panamá	08	4,870	1,151	316	1,467
Paraguay	11	9,487	8,355	2,575	10,930
Perú	51	57,879	113,090	63,039	176,129
Puerto Rico	05	10,337	3,019	1,442	4,461
República Dominicana	00	00	00	00	00
Transnacional	264	1,744,469	324,641	329,209	653,850
Uruguay	10	15,152	5,642	39,872	45,514
Venezuela	08	17,271	5,281	11,175	16,456
Total	1,431	5,369,301	1,487,967	2,275,634	3,763,601

Source: Elaborated by the authors (2025).

Table 04. Publications Mentioning ‘vaccines’ By Category (Jun. 2016 - Sep. 2025).

Category	Groups	Users	Contents	Comments	Total
Anti-Science	26	73,323	73,323	9,123	20,085
Anti-Woke and Gender	44	143,442	143,442	89,462	115,020
Antivax	307	1,060,714	1,060,714	585,525	1,100,989
Apocalypse and Survivalism	39	170,169	170,169	17,658	74,391
Climate Changes	43	43,208	43,208	8,956	36,071
Flat Earth	38	60,741	60,741	24,218	34,316
General Conspiracy	236	1,044,986	1,044,986	720,978	1,006,271
Globalism	86	616,512	616,512	88,892	163,237
NWO	187	606,574	606,574	169,708	375,157
Occultism and Esotericism	53	132,248	132,248	14,514	43,997
Off Label and Quackery	260	1,042,633	1,042,633	523,754	714,517
QAnon	42	130,420	130,420	9,269	50,430

Reptilians and Creatures	24	127,335	127,335	3,156	6,054
Revisionism and Hate Speech	04	25,015	25,015	5,444	6,491
UFO and Universe	42	91,981	91,981	4,977	16,575
Total	1,431	5,369,301	5,369,301	2,275,634	3,763,601

Source: Elaborated by the authors (2025).

The results are detailed below in the order outlined in the methodology.

4.1. Descriptive

4.1.1. Alleged Harms Attributed to Vaccines

Conspiratorial content about alleged harms attributed to vaccines clusters into major narrative axes that recycle longstanding fears under a technical veneer. The first axis is “irreversible bodily alteration”, claiming vaccines change DNA or RNA, implant microchips, “poison” the body, or cause vaccine-acquired immunodeficiency. These claims rely on out-of-context biomedical language and lack evidentiary support.

The second axis centers on cardiovascular and hematologic risks. Myocarditis, pericarditis, “microclots”, assorted thromboses, and sudden death are highlighted, often by generalizing rare and monitored events as if they were common. Chest pain, fatigue, and anxiety are also misread as “cardiac injury”. The narrative inflates pharmacovigilance signals and overlooks that cardiovascular risk is higher with infections that vaccines help prevent.

The third axis targets fertility and pregnancy. Claims include miscarriage, fetal death, male and female infertility, menstrual irregularities, placental harm, and vertical transmission of metals. These pieces exploit reproductive concerns and confuse temporal coincidence with causality, despite the lack of data supporting such links.

The fourth axis aggregates neurological, autoimmune, and psychiatric conditions. It lists encephalitis, demyelination, seizures, tremors, multiple sclerosis, Guillain–Barré syndrome, sleep disorders, and even autism. The common tactic is to amplify isolated reports and recast mild, transient reactions as signs of chronic disease, without population-level evidence of increased risk from vaccination.

Finally, an oncologic and metabolic axis suggests “turbo cancer”, widespread viral reactivations like shingles, endocrine disease, liver injury, and long catalogs of rare diagnoses attributed to “vaccine-induced autoimmunity”. Here, technical terminology serves as an authority trigger but lacks causal grounding.

In summary, the 175 mapped categories illustrate a disinformation ecosystem that combines scientific jargon, anecdotes, and extrapolations to sustain fear and uncertainty without consistent evidence. Below, we present them in full detail:

Table 05. List of Alleged Harms Attributed to Vaccines (per frequency).

	Alleged Harms	Context	Frequency (%)
1	Death (Sudden Death)	Claims of “mass sudden deaths” after vaccination are based on unverified videos and temporal coincidences. Mortality studies show no excess deaths attributable to vaccines.	234,294 (15.75%)
2	DNA & RNA Contamination	Narratives claim that vaccines “change human DNA” or “integrate viral RNA into the genome”. This theory stems from misunderstanding how messenger RNA vaccines work, which do not interact with cellular DNA and are rapidly degraded. No study proves any genetic alteration caused by vaccines.	122,649 (8.24%)
3	HIV (AIDS)	Conspiratorial groups claim that vaccines “cause AIDS”, confusing immunosuppression with normal immune response. Vaccines do not contain HIV and do not cause acquired immunodeficiency syndrome.	63,748 (4.28%)
4	Poisoning	Narratives claim that vaccines are “poisons” containing “heavy metals” in toxic doses. Vaccine formulations follow strict safety standards, and adjuvant quantities are safe. There is no data supporting “vaccine poisoning”.	61,653 (4.14%)
5	Cancer (Tumor / Turbo Cancer)	Recent narratives suggest that vaccines could “activate hidden tumors” or generate “turbo cancer” by “altering the immune system”. This expression is pseudoscientific and lacks support from peer-reviewed studies. Vaccines do not increase cancer risk.	43,060 (2.89%)
6	Blindness (Blood Clots in the Eyes / Ocular Disorders)	Anti-vaccine groups claim that vaccines “cause blood clots in the eyes” leading to blindness. This narrative arises from decontextualized reports and ignores that there is no record of increased blindness following vaccination campaigns.	30,465 (2.05%)
7	Blood Clot (Microclotting)	Narratives speak of “invisible microclots” formed by vaccine proteins. This idea was popularized by pseudodocumentaries and has no scientific foundation. Thrombotic events associated with vaccines are extremely rare and well monitored.	27,986 (1.88%)
8	Myocarditis	Rare cases of post-vaccine myocarditis have been observed, mostly in young men, generally mild and self-limited. Conspiratorial narratives inflate this into “widespread heart injury”, which is unsupported by data.	27,721 (1.86%)
9	Worms (Parasites)	The idea that vaccines “contain worms” or “live parasites” is disinformation. Vaccines undergo strict quality and sterility control and do not contain parasites.	25,105 (1.69%)
10	Pregnancy and Childbirth Problems	Narratives group various obstetric complications as “vaccine effects”. Studies in pregnant women show no worsening of outcomes due to vaccination.	23,125 (1.55%)
11	Heart Attack (Heart Problems / Cardiac Arrest / Myocardial Infarction / Tachycardia / Heart Failure)	Anti-vaccine narratives claim that immunizations “cause heart inflammation” or “sudden cardiac arrest”, misinterpreting isolated cases of mild myocarditis. The vast majority of studies show that vaccines reduce cardiovascular risk because they prevent severe infections.	21,884 (1.47%)

12	Spontaneous Abortion	Conspiratorial narratives claim that vaccines could cause spontaneous abortion by “altering fetal DNA”, “attacking the placenta”, or “triggering systemic inflammation”. These allegations usually distort data about rare obstetric events after immunization, but there is no evidence of a causal relationship between vaccines and pregnancy loss.	20,098 (1.35%)
13	Autism (ASD / Asperger)	One of the most persistent conspiracy theories alleges that vaccines, especially those containing thimerosal, cause autism. This idea originated from a fraudulent study that has been retracted and refuted by dozens of researches. There is no link between vaccines and ASD.	15,656 (1.05%)
14	Chip Implantation	Theories claim that syringes “insert microchips” for tracking. This is technological disinformation with no physical plausibility. There is no proof of such a claim.	15,291 (1.03%)
15	Vascular Disorders	An umbrella category attempting to link any vascular event to vaccination. The literature shows no overall increase in vascular outcomes from vaccines.	13,584 (0.91%)
16	Stroke (Cerebrovascular Accident (CVA))	Anti-vaccine narratives claim that vaccines “cause brain clots” leading to strokes. This theory stems from amplification of rare thrombosis events, which are far less frequent than those caused by COVID-19 itself. There is no evidence of any significant increase in risk.	13,261 (0.89%)
17	Autoimmune Diseases	One of the most common categories of disinformation asserts that vaccines “make the immune system attack the body itself”. Although some autoimmune conditions appear after infections, vaccines do not increase this risk and, in many cases, reduce it.	12,605 (0.85%)
18	Blood Disorders	Rumors claim that vaccines “mess with the blood”, causing anemia, leukopenia, or coagulopathies. These are extrapolations of rare and monitored events, without broad causal association.	11,210 (0.75%)
19	Allergy (Anaphylaxis / Allergic Reactions)	Theories claim that vaccines contain “toxic substances” such as aluminum or mercury capable of causing severe allergic reactions. In reality, anaphylactic reactions are extremely rare and closely monitored, and vaccine components are safe and approved by health agencies.	10,398 (0.70%)
20	Pericarditis	There are rare and generally mild cases after some vaccines, with good prognosis. Conspiratorial narratives exaggerate both frequency and severity.	9,677 (0.65%)
21	Bell’s Palsy	Narratives claim that vaccines “paralyze the facial nerve”. Pharmacovigilance data do not support causality; episodes are usually self-limited.	7,952 (0.53%)
22	Deafness (Hearing Disorders)	Posts speak of “inner ear injury” caused by vaccines. Studies show no increase in hearing loss from immunization.	7,820 (0.53%)
23	Infertility (Sterility / Chemical Castration)	Communities claim that vaccines “attack ovaries and testicles”, causing infertility. This hypothesis arises from misinterpretations of proteins and has no scientific support.	7,331 (0.49%)

24	Asthma	Some groups allege that vaccines “overload the immune system” and “cause asthma in children”. This narrative stems from the “immune overstimulation” myth, without any scientific basis. Studies demonstrate that vaccines do not increase the prevalence of respiratory diseases.	7,122 (0.48%)
25	Muscle Tissue Disorders	Narratives about “widespread muscle degeneration” after vaccination lack basis. Cases of myalgia are generally mild and temporary.	6,837 (0.46%)
26	Hemorrhage (Bleeding Episodes)	Theories of “diffuse bleeding” after vaccines rely on unverified videos and confuse preexisting coagulation disorders. Surveillance does not indicate any generalized increase in hemorrhagic events.	6,567 (0.44%)
27	HPV (Human Papillomavirus)	Rumors say that vaccines “inoculate HPV” or “increase warts”. HPV vaccines are prophylactic and do not contain viruses capable of causing infection. There is no evidence of increased HPV incidence due to vaccination.	6,234 (0.42%)
28	Vertical Transmission of Mercury	Narratives claim that vaccines “carry mercury to the fetus”. Most infant and pregnancy vaccines do not contain thimerosal, and there is no evidence of fetal toxicity from vaccines.	6,149 (0.41%)
29	ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)	Theories attribute ADHD to “vaccine neurotoxicity”. Reviews find no causal relationship between vaccination and ADHD.	6,050 (0.41%)
30	Renal Disorders (Urinary Disorders)	Content attributes kidney failure or hematuria to vaccines due to “systemic inflammation”. These cases have multiple causes, and there is no population signal indicating increased risk.	5,380 (0.36%)
31	Pneumonia	Theories claim that vaccines “cause lung infection”. Vaccines do not cause pneumonia and, on the contrary, protect against agents that do.	5,266 (0.35%)
32	Still’s Disease	Claims circulate that vaccines “cause systemic autoimmune inflammation” leading to Still’s disease. This narrative arises from confusion with transient inflammatory reactions and lacks scientific support.	5,235 (0.35%)
33	Herpes Zoster (Varicella-Zoster Virus)	It is alleged that vaccines “reactivate” zoster on a large scale. Reactivations can occur for multiple reasons, and evidence does not show any significant increase due to vaccination.	4,975 (0.33%)
34	Type 1 Diabetes Mellitus	Conspiracy theorists claim that vaccines “attack the pancreas” and “trigger autoimmunity”. This belief comes from confusion with real autoimmune diseases, but population studies show a complete absence of link between vaccination and the onset of type 1 diabetes.	4,793 (0.32%)
35	Type 2 Diabetes Mellitus	Narratives claim that vaccines “alter glucose metabolism” or “damage the liver and pancreas”. These ideas lack any scientific support. No vaccine has been shown to cause or worsen type 2 diabetes.	4,793 (0.32%)
36	Guillain-Barré Syndrome	Conspiracists claim that vaccines “cause paralysis” through autoimmunity. A small increase in risk has been observed in specific contexts for some vaccines, still rare and monitored. Generalizing this to all vaccines on a large scale is misleading.	4,081 (0.27%)

37	Brainstem Embolism and Thrombosis	Claims state that vaccines “block cerebral arteries”. They rely on anecdotal cases. The literature does not show any significant increase in this type of event after vaccination.	4,008 (0.27%)
38	Alzheimer	Narratives suggest that vaccines “accumulate heavy metals in the brain” or “accelerate neuronal degeneration”, falsely linking immunizations to Alzheimer’s disease. Such claims rely on misinformation about aluminum, but extensive studies show no correlation between vaccination and neurodegenerative diseases.	3,703 (0.25%)
39	Headache (Cephalalgia)	Groups claim that vaccines “inflamm the brain” causing persistent headaches. Mild and temporary headache may occur as a common reaction, but there is no link with chronic or severe conditions induced by vaccines.	3,674 (0.25%)
40	Painful Menstruation (Menstrual Irregularities)	There are reports of mild and temporary menstrual changes after vaccination that tend to resolve. Conspiratorial narratives frame this as “infertility” or “reproductive damage”, which is unproven.	3,560 (0.24%)
41	Thrombocytopenia (Thrombotic Thrombocytopenic Purpura)	There was a rare signal of thrombosis with thrombocytopenia syndrome associated with certain adenoviral vaccines in specific contexts. It is an exceptional and monitored event. Disinformation exaggerates the risk as if it were common and widespread.	3,389 (0.23%)
42	Hepatic Disorders	Narratives speak of “vaccine-induced hepatitis” as a generalized effect. There are sparse reports under investigation without proven causal link. There is no consistent increase in hepatic risk among vaccinated populations.	3,322 (0.22%)
43	Antisperm Antibodies (ASA) (Anti-Sperm Antibodies / Testicular Autoimmunity)	There are narratives claiming that vaccines cause male infertility by “attacking sperm” and producing antisperm antibodies. This idea arose from incorrect interpretations about coronavirus spike proteins and has no scientific support.	3,245 (0.22%)
44	Arthritis (Joint Pain)	Theories claim that vaccines “cause chronic inflammation in the joints”, associating them with rheumatoid arthritis or generalized pain. These allegations ignore that mild local reactions are common but do not develop into rheumatic diseases.	3,150 (0.21%)
45	Drowsiness	Groups claim “prolonged sedation” after vaccination. Mild and transient fatigue may occur, but there is no evidence of persistent vaccine-induced drowsiness.	3,130 (0.21%)
46	Meningitis	Theories assert that vaccines “cause meningitis” by reaching the meninges. Licensed vaccines do not contain pathogens capable of causing meningitis and, in fact, protect against infectious causes of the disease.	3,025 (0.20%)
47	Hepatic Injury	Posts allege “vaccine-induced hepatitis” as a widespread problem. There are sparse reports under investigation without proof of causality. Studies show no consistent increase in liver damage after vaccination.	2,589 (0.17%)

48	Depression	Theories associate vaccines with “alteration of neurotransmitters” and “serotonin blockade”. These pseudoscientific explanations have no empirical basis. No peer-reviewed study found a causal link between immunization and the development of depressive disorders.	2,533 (0.17%)
49	Thrombotic Cerebral Infarction	Narratives claim that vaccines “form clots in the brain”. Stroke cases have multiple causes, and incidence does not consistently increase after immunization.	2,497 (0.17%)
50	Multiple Sclerosis (MS)	Old narratives link vaccination to the onset or worsening of MS through “autoimmunity”. Systematic reviews and cohort studies do not support any increased risk. Vaccination is recommended to prevent infections that can worsen MS.	2,233 (0.15%)
51	Prion Disease	Some theories claim that vaccines “create misfolded proteins” that behave like prions. This is a false extrapolation of studies about spike proteins. There is no evidence or plausible biological mechanism supporting this claim.	2,229 (0.15%)
52	Facial Paralysis (Facial Nerve Paralysis)	An expanded version of the claim above, likewise without proven causal link.	2,219 (0.15%)
53	Nervous System Disorders	An umbrella category used to associate any neurological symptom with vaccines. There is no evidence of a global increase in neurological outcomes from vaccination.	1,872 (0.13%)
54	Tremors	Groups allege persistent “neuro-symptoms” such as tremors after vaccination. Videos and anecdotal reports give an impression of high frequency, but there is no evidence of causality.	1,855 (0.12%)
55	Vasculitis (Central Nervous System Vasculitis)	Claims that vaccines “inflamm vessels” systemically are anecdotal. There is no evidence of consistent increase in vasculitis, including CNS vasculitis, after immunization.	1,852 (0.12%)
56	Pulmonary Embolism (Lung Embolism)	Theories claim that vaccines “create clots in the lungs”. Thromboembolic events are investigated and very uncommon. The risk is higher in severe infections than with immunization.	1,847 (0.12%)
57	Parsonage-Turner Syndrome	Narratives associate sudden shoulder pain and weakness with a “vaccine trigger”. Reports are rare and without proven causality.	1,774 (0.12%)
58	Epilepsy	Communities associate vaccines with “epileptic seizures” due to supposed brain inflammation. Most seizures occurring after vaccination are coincidental in time and not caused by it. There is no proven increase in epilepsy risk.	1,556 (0.10%)
59	Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C)	Content alleges that vaccines “cause MIS-C”. The condition is linked to infection, not vaccination, and immunization actually reduces the risk.	1,521 (0.10%)
60	Gastrointestinal Disorders	Rumors associate vaccines with persistent abdominal pain, chronic diarrhea, and “intestinal injury”. Mild and temporary reactions may occur, but there is no evidence of increased gastrointestinal disease from vaccination.	1,494 (0.10%)

61	Vaccine Acquired Immunodeficiency Syndrome (VAIDS)	The claim that vaccines “cause AIDS” or “vaccine-acquired immunodeficiency” is false. Vaccines do not contain HIV, do not destroy the immune system, and do not cause immunodeficiency syndrome.	1,458 (0.10%)
62	Psychiatric Disorders	Claims circulate that vaccines “alter the mind” or “affect behavior”, reinforcing the myth of population control. This narrative mixes pseudoscience with political distrust, without medical or biological evidence to support it.	1,446 (0.10%)
63	Acute Disseminated Encephalomyelitis	ADEM is used as “proof” of vaccine-induced autoimmunity in conspiratorial publications. Isolated reports do not demonstrate causality. Population studies show no increase in incidence post-vaccination.	1,327 (0.09%)
64	Hair Loss	Attributed to “vaccine-induced autoimmunity”. There are temporal coincidences with alopecia areata, but no proven causal link.	1,306 (0.09%)
65	Deep Vein Thrombosis	Reports of VITT drew attention to atypical thromboses in rare, specific contexts. Outside of these, there is no evidence of any generalized increase in DVT linked to vaccination.	1,305 (0.09%)
66	Psoriasis	Communities allege “triggering” or “worsening” through immune hyperactivation. Evidence shows no population-level increase of psoriasis due to vaccines.	1,197 (0.08%)
67	Hashimoto’s Encephalopathy	Some posts suggest that vaccines “dysregulate the thyroid” and cause Hashimoto’s encephalopathy. This is a conjecture without robust clinical basis. There is no evidence of association.	1,193 (0.08%)
68	Fetal Death (Neonatal Death)	Narratives claim that vaccines in pregnant women “cross the placenta” and cause fetal death. These attributions stem from temporal coincidences and ignore obstetric factors; there is no demonstrated causal relationship.	1,184 (0.08%)
69	Venous Thromboembolism (VTE)	Disinformation claims that vaccines “cause mass VTE”. Rare signals of VITT occurred in specific contexts, but evidence does not indicate any generalized increase of VTE with approved vaccines.	1,159 (0.08%)
70	Demyelinating Diseases (Demyelination of the Central Nervous System (CNS))	Communities claim that vaccines “destroy the myelin sheath” and “trigger autoimmunity” in the brain. This association comes from isolated cases with no demonstrated causal link. Studies show no increased risk of demyelination from vaccination.	1,150 (0.08%)
71	Acute Kidney Injury	Theories link vaccines to “sudden renal failure” due to systemic inflammation. Acute renal cases have multiple causes, and there is no population-level evidence of increased risk from immunization.	1,141 (0.08%)
72	Immune-Mediated Hepatitis	Content claims that vaccines “inflamm the liver” through autoimmunity. There are sparse reports without proven causality. Studies do not show any consistent increase in hepatic risk.	1,120 (0.08%)
73	Interstitial Lung Disease	Some rumors claim that vaccines “cause pulmonary fibrosis” or “inflamm the lungs”. These allegations stem from misinterpretation of respiratory symptoms following infection and have no basis in clinical studies.	1,086 (0.07%)

74	Metabolic Syndrome	Rumors claim that vaccines “disrupt metabolism”, increasing abdominal fat and insulin resistance. There is no causal evidence.	1,086 (0.07%)
75	Metabolic Disorders	It is alleged that vaccination causes “metabolic deregulation” with weight gain and insulin resistance. There are no studies indicating a causal relationship between immunization and metabolic disturbances.	1,086 (0.07%)
76	Creutzfeldt-Jakob Disease (Mad Cow Disease)	Conspiracy theories say that vaccines “carry prions” and “cause brain degeneration”. This idea is biologically impossible: vaccines are free of infectious proteins and undergo strict sterility controls.	1,068 (0.07%)
77	Hematologic Diseases	The idea circulates that vaccines “mess with the blood”, causing anemia, thrombocytopenia, and various dysfunctions. These are extrapolations of rare, monitored events. There is no evidence that vaccines cause hematologic diseases in the general population.	975 (0.07%)
78	Inflammation of the Central Nervous System (CNS)	It is alleged that vaccines cause “chronic neuroinflammation”. Isolated reports do not prove causality, and there is no population-level increase in encephalitis or myelitis after vaccination.	916 (0.06%)
79	Cardiogenic Shock	Some content suggests that vaccines “collapse the heart” causing cardiogenic shock. These rumors mix pre-existing cardiac conditions with post-vaccine chronology, without any proof of causal relation.	912 (0.06%)
80	Pancreatitis	Theories claim that vaccines “inflammate the pancreas”. The literature shows no causal association; reported cases have other common causes.	908 (0.06%)
81	Narcolepsy	Conspiracists generalize a historical finding restricted to a specific H1N1 vaccine in 2009-2010 in some countries to all vaccines. Outside that context, there is no evidence of a generalized increase in risk.	879 (0.06%)
82	Myopericarditis	Similar to myocarditis, there are rare and generally mild reports. Disinformation presents these cases as frequent and severe, which does not match surveillance data or typical prognosis.	800 (0.05%)
83	Jugular Vein Embolism	Posts attribute “neck thrombosis” to vaccines due to supposed diffuse hypercoagulation. These are reports without causal confirmation. Thrombotic events are rare and do not support a broad association.	795 (0.05%)
84	Gastrointestinal Amyloidosis	Some theories distort protein research and claim that vaccines would induce “amyloid deposits” in the body, generating diseases like amyloidosis. This hypothesis lacks any scientific evidence, and there are no clinical records to support it.	783 (0.05%)
85	Low Birth Weight	Disinformation groups claim that vaccines administered to pregnant women “interfere with fetal growth” and “cause low birth weight”. Evidence shows the opposite: maternal immunization protects the baby from infections that could compromise development.	782 (0.05%)
86	Systemic Lupus Erythematosus	Narratives claim that vaccines “trigger” SLE through autoimmunity. Evidence does not show increased incidence from vaccination. In general, preventing infections benefits people with SLE.	762 (0.05%)

87	Insomnia	Rumors associate vaccines with “melatonin deregulation” and sleepless nights. Sleep complaints soon after immunization are usually transient and nonspecific. There is no evidence of persistent vaccine-induced insomnia.	756 (0.05%)
88	Generalized Tonic-Clonic Seizure	Some content claims that vaccines “cause generalized seizures” by “inflaming the nervous system”. This idea relies on isolated cases with no demonstrated causality. Severe neurological events are extremely rare and unrelated to approved vaccines.	746 (0.05%)
89	Hemorrhagic Encephalitis	Some claim that vaccines “rupture brain vessels” leading to inflammation with bleeding. There is no plausible supported mechanism nor epidemiological evidence proving such a link.	716 (0.05%)
90	Juvenile Myoclonic Epilepsy	The onset of this epileptic subtype is attributed to vaccination as an “immune trigger”. This is a speculative narrative without scientific support. There is no evidence that vaccines initiate this condition.	716 (0.05%)
91	Epileptic Psychosis	Attributions of psychotic outbreaks associated with post-vaccine epilepsy lack robust clinical basis. No causal link has been demonstrated.	711 (0.05%)
92	Hepatic Vascular Thrombosis	It is alleged that vaccines cause portal or hepatic thrombosis. There is no proof that vaccination raises the risk of such events in the general population.	706 (0.05%)
93	Congenital Disorders	Generic attributions of malformations to vaccines are speculative. Studies in pregnant women show no increase in congenital anomalies from immunization.	704 (0.05%)
94	Acute Pancreas Rejection	In transplant patients, narratives suggest that vaccines “trigger rejection”. Guidelines, however, recommend vaccination for transplant recipients; there is no evidence that immunization causes rejection.	701 (0.05%)
95	Cardiac Ventricular Thrombosis	Narratives claim that vaccines “form clots inside the heart”, leading to ventricular thrombi. These are anecdotal reports with no plausible mechanism or demonstrated population increase after immunization.	697 (0.05%)
96	Vertebral Artery Thrombosis	Rumors connect specific arterial occlusions to vaccination. These are rare and heterogeneous cases, with no evidence of increased incidence due to immunization.	684 (0.05%)
97	Foaming at the Mouth	Sensationalist content claims that “foaming at the mouth” after vaccination indicates poisoning or vaccine-induced seizures. These are unverified videos and reports. There is no evidence that vaccines cause this symptom.	669 (0.04%)
98	Meningoencephalitis	Content suggests diffuse brain inflammation after vaccination as a common event. These are extrapolations of unproven cases. There is no population increase of meningoencephalitis from immunization.	650 (0.04%)
99	Vertigo	Posts attribute persistent dizziness to “vaccine neurotoxicity”. Brief dizziness may occur due to anxiety, fasting, or other unrelated causes. There is no proof of chronic vertigo induced by vaccines.	646 (0.04%)
100	Chest Pain	Narratives suggest that any chest pain after vaccination indicates “heart injury”. In most cases, it is anxiety, muscle tension, or temporal coincidence. There is no proof of generalized causality.	636 (0.04%)

101	Graves' Disease	Disinformation claims that vaccines “dysregulate the thyroid” and cause autoimmune diseases such as Graves’. Although some isolated cases are reported without causal relation, there is no statistical evidence of increased thyroid risk after immunization.	600 (0.04%)
102	Neonatal Venous Thrombosis	Narratives claim that maternal immunization causes thrombosis in newborns. Studies in pregnant women show no such association.	595 (0.04%)
103	Kawasaki Disease	Narratives claim that vaccines “cause childhood vascular inflammation”, confusing symptoms of Kawasaki disease with normal immune reactions. Research shows no increase in incidence after immunization, and that viral infections, not vaccines, are the main triggers.	591 (0.04%)
104	Transverse Myelitis	Communities claim that vaccines “inflamm the spinal cord” and cause TM. There are isolated reports without proof of causality. Studies show no consistent increase in risk.	575 (0.04%)
105	Urticaria	Urticarial plaques may occur mildly and temporarily as a hypersensitivity reaction in a small portion of vaccinated individuals. Conspiratorial content exaggerates this finding and alleges widespread severe cases, which is unsupported.	564 (0.04%)
106	Neonatal Seizure	Conspiratorial theories say that vaccines “affect the brain of newborns”, causing seizures. This narrative distorts temporal coincidences between vaccination and epileptic crises that arise from other causes. Epidemiological studies found no increased risk after childhood immunization.	562 (0.04%)
107	Sepsis	Sensationalist messages speak of “generalized infection caused by the vaccine”. Vaccines are not a source of systemic infection and do not increase the risk of sepsis.	517 (0.03%)
108	Acute Coronary Syndrome (ACS)	It is claimed that vaccines “trigger heart attacks” on a large scale. Studies show no generalized increase of ACS from vaccination, and cardiovascular risk is higher in unprevented infections.	507 (0.03%)
109	Neoplasia	It is claimed that vaccines “activate hidden tumors” or “accelerate cancer”. This is a pseudoscientific hypothesis without epidemiological basis; vaccines do not increase oncological risk.	506 (0.03%)
110	Shingles	The theory that vaccines “reactivate the herpes-zoster” and cause shingles is a distortion of occasional cases in immunosuppressed individuals. Studies show that vaccination does not increase the risk of zoster and in some cases even reduces it.	491 (0.03%)
111	Cerebral Venous Thrombosis	Disinformation generalizes rare cases of cerebral venous thrombosis associated with thrombosis with thrombocytopenia syndrome in certain adenoviral vaccines, a very uncommon and monitored event. There is no evidence of any broad, unspecific increase for all vaccines.	483 (0.03%)
112	Epstein-Barr Virus	Narratives claim that vaccines “reactivate” or “cause” EBV infection on a large scale. Available evidence shows no causal relationship between vaccination and increased EBV cases.	445 (0.03%)

113	Alopecia (Alopecia Areata)	In conspiratorial groups, the idea circulates that vaccines “trigger autoimmunity” leading to hair loss. This narrative exploits fear of autoimmune reactions without empirical basis. There is no scientific evidence that vaccines cause alopecia.	431 (0.03%)
114	Bone Marrow Invasion	Narratives claim that vaccines “penetrate” or “colonize” the bone marrow, causing hematopoietic failure. This idea confuses a temporary immune response with structural damage. There is no evidence of bone marrow invasion by vaccines.	385 (0.03%)
115	Pulmonary Fibrosis	Rumors say that vaccines “scar the lungs” and lead to fibrosis. This hypothesis extrapolates nonspecific respiratory symptoms. Studies show no increase in pulmonary fibrosis after immunization.	382 (0.03%)
116	Celiac Disease	Some posts claim that vaccines “cause gluten intolerance” by “affecting the intestine”. This hypothesis lacks scientific basis and relies only on temporal coincidences. Vaccines do not interfere with the development of celiac disease.	376 (0.03%)
117	Bullous Eruptions	Rumors say that vaccines “cause blisters” through autoimmune skin reactions. Mild skin reactions may occur, but autoimmune bullous eruptions are rare and have no established causal link with vaccines.	372 (0.03%)
118	Squamous Cell Carcinoma	Some posts claim that vaccines “cause cellular mutations” leading to skin carcinomas. This is an unfounded extrapolation: there is no plausible mechanism or empirical evidence linking vaccines to this type of cancer.	370 (0.02%)
119	Antineutrophil Cytoplasmic Antibody (ANCA)-Associated Glomerulonephritis	Posts suggest that vaccines “trigger autoantibodies” and cause ANCA-positive renal vasculitis. Isolated reports do not prove causality. Evidence does not support an increased risk.	362 (0.02%)
120	Toxic Epidermal Necrolysis (TEN)	Rumors claim that vaccines “trigger TEN” as an extreme immune reaction. TEN is predominantly associated with medications, and there is no established causal link with vaccination.	330 (0.02%)
121	Brainstem Encephalitis	Conspiratorial groups allege that vaccines “invade the brain” and cause encephalitis. These attributions arise from temporal coincidences, not proven causal relations.	329 (0.02%)
122	Lymphadenopathy	Temporary enlargement of lymph nodes, especially axillary, can occur as a local immune response and tends to resolve spontaneously. Conspiratorial groups exaggerate this finding and portray it as a sign of severe disease, which is not true.	327 (0.02%)
123	Acute Flaccid Myelitis	Rumors attribute AFM to vaccination via “spinal cord injury”. Most cases are linked to specific viral infections. There is no evidence of a causal link with vaccines.	291 (0.02%)
124	Thyroiditis	Rumors link vaccines to thyroiditis through “autoimmunity”. There are sparse reports without confirmed causality or consistent population signal.	291 (0.02%)
125	Sweet’s Syndrome	Posts claim “neutrophilic dermatitis from vaccines”. There are sparse reports without established causal link. There is no consistent increase in incidence.	289 (0.02%)

126	Cramps	Disinformative messages claim that vaccines “affect the digestive system” and “cause severe cramps”, especially in babies. These allegations confuse mild post-immunization reactions with unrelated gastrointestinal symptoms.	280 (0.02%)
127	Hailey-Hailey Disease	Anti-vaccine groups allege that vaccines “awaken latent genetic diseases” such as Hailey-Hailey. This is unfounded: the disease is hereditary, and there is no known immunological mechanism linking vaccination to its manifestation.	244 (0.02%)
128	Fetal Distress Syndrome	Narratives claim that vaccines in pregnant women “harm the fetus”. Studies on immunization during pregnancy show no increase in fetal distress caused by vaccination.	229 (0.02%)
129	Rhabdomyolysis	It is claimed that vaccines cause extensive muscle destruction. Reported cases have multiple causes and do not confirm any association.	209 (0.01%)
130	Henoch-Schönlein Purpura	Rumors link IgA vasculitis to immunization. Isolated reports do not support a consistent causal association.	208 (0.01%)
131	Nephrotic Syndrome	Attributions of massive protein loss in urine to vaccines come from isolated cases. There is no demonstration of increased risk.	207 (0.01%)
132	Central Retinal Vein Occlusion	Attributions of ocular venous thrombosis to vaccines derive from temporal coincidences. There is no evidence of consistent increased risk.	201 (0.01%)
133	Bilateral Keratolysis (Corneal Perforation)	Rumors say that vaccines “corrode” the cornea and lead to perforation. These are anecdotes with no plausible mechanism. The literature shows no causal association between vaccination and perforating keratolysis.	198 (0.01%)
134	Endocrine Disorders	Rumors suggest “generalized hormonal deregulation”. There are no data indicating an increase in endocrine diseases from vaccines.	191 (0.01%)
135	Refractory Epileptic Episode	It is alleged that vaccines “worsen epilepsy”, making seizures untreatable. There is no demonstration that immunization makes convulsions refractory. Treatment factors and disease progression better explain such cases.	177 (0.01%)
136	Eosinophilic Dermatitis	Some posts claim that vaccines “trigger autoimmune skin allergies”. This narrative derives from misinterpretations of mild and temporary skin reactions. There is no link between vaccines and eosinophilic dermatoses.	175 (0.01%)
137	Amyotrophic Neuralgia	Posts attribute to vaccines the sudden onset of shoulder pain and weakness through “autoimmunity”. These are anecdotal reports with no demonstrated causality.	175 (0.01%)
138	Angioimmunoblastic T-Cell Lymphoma (AITL)	Rumors claim that vaccines “transform lymphocytes” and generate AITL. There is no biologically supported mechanism or epidemiological evidence connecting immunization to this rare lymphoma.	174 (0.01%)
139	Acute Myelitis	A generic version of the claims about spinal inflammation. These attributions stem from temporal coincidences. No causal relationship has been demonstrated.	165 (0.01%)

140	iTTP Episode	Publications claim that vaccines “trigger immune thrombotic thrombocytopenic purpura”. These are sparse reports with no established causal link. Pharmacovigilance data do not indicate a consistent increase in risk.	162 (0.01%)
141	Petechiae	Small hemorrhagic spots can occur when there is rare immune thrombocytopenia. Disinformation generalizes these uncommon cases to suggest a broad, unsupported risk.	153 (0.01%)
142	Hemolysis	The idea circulates that vaccines “destroy red blood cells”. These are extrapolations from rare, multifactorial hematologic events. There is no proof of vaccine-induced hemolysis in the general population.	151 (0.01%)
143	Thrombophlebitis	Attributions of venous inflammation to vaccines are anecdotal and without causal link. Local reactions related to injection sites do not represent systemic vaccine-induced disease.	143 (0.01%)
144	Takotsubo Cardiomyopathy	Conspiracy theories claim that vaccines “cause stress on the heart” and induce this condition known as “broken heart syndrome”. This association comes from misinterpretations of isolated reports without demonstrated causality.	131 (0.01%)
145	Vogt-Koyanagi-Harada Syndrome	Attributions of autoimmune uveitis to vaccination are anecdotal. There is no sustained plausible mechanism or epidemiological evidence.	129 (0.01%)
146	Uveitis	Communities attribute intraocular inflammation to vaccines based on sparse cases. There is no demonstrated causal link, and no consistent population increase after vaccination campaigns.	128 (0.01%)
147	Thrombophilia (Hypercoagulability)	Posts claim that vaccines “make the blood thick”. There is no demonstration that immunization induces chronic thrombophilic states.	121 (0.01%)
148	Hematuria	It is alleged that vaccines “irritate the kidneys” and cause blood in the urine. Reported cases usually have other urological explanations. No causal link has been established.	120 (0.01%)
149	Gastroparesis	Theories claim that vaccines “paralyze the vagus nerve” and delay gastric emptying. These are speculations without robust clinical basis. No causal relationship has been demonstrated.	119 (0.01%)
150	Tolosa-Hunt Syndrome	Claims connect painful ophthalmoplegia to vaccination. These are anecdotes without population-level basis.	119 (0.01%)
151	Lipschütz Ulcers	Rumors link acute genital ulcers to vaccination through an “immune storm”. These are isolated reports without proven causality or consistent epidemiological signal.	118 (0.01%)
152	Acute Hypertensive Encephalopathy (Acute Hyperactive Encephalopathy)	It is claimed that vaccines “dangerously raise blood pressure”, causing encephalopathy. Hypertensive crises have multiple causes, and no causal link with immunization has been demonstrated.	117 (0.01%)
152	Pityriasis Rosea	It is alleged that vaccines cause viral skin reactivation. Population evidence shows no consistent increase after immunization.	116 (0.01%)
154	Oculomotor Paralysis	Rumors connect diplopia and ophthalmoparesis to vaccination. These are rare reports that do not confirm a causal relationship.	115 (0.01%)

155	Thymic Hyperplasia	Publications suggest that vaccines “make the thymus grow” dangerously. This interpretation confuses benign imaging findings. There is no basis for a causal association.	113 (0.01%)
156	Hemophagocytic Lymphohistiocytosis	Claims suggest that vaccines “trigger an immune storm” and cause HLH. These are rare reports with no confirmed causal link. Surveillance data do not show any consistent increase in this event.	112 (0.01%)
157	Polyarthralgia	Diffuse joint pain is frequently attributed to vaccines due to temporal bias. There is no evidence of induction of persistent conditions.	112 (0.01%)
158	Central Serous Retinopathy (CSR)	Conspiracists link CSR to vaccine-related “immune stress”. There are no data showing any increase in incidence after vaccination.	112 (0.01%)
159	Orofacial Disorder	Some rumors allege that vaccines “paralyze facial muscles” or “cause oral deformities”. This narrative arose after reports of temporary Bell’s palsy, with no proven causal relationship. Such cases are rare and self-limited.	104 (0.01%)
160	Capillary Leak Syndrome	Narratives say that vaccines “leak blood” into tissues. There was a very rare and specific signal associated with a few adenoviral vaccines in regulatory alerts, but it is an exceptional event. Disinformation amplifies this as if it were frequent and widespread, which it is not.	104 (0.01%)
161	Kounis Syndrome	Rumors link vaccines to “allergic heart attacks” en masse. Post-vaccine anaphylaxis is rare and treatable, and there is no evidence of increased population-level risk of Kounis syndrome from immunization.	102 (0.01%)
162	Acute Eosinophilic Pneumonia (AEP)	Posts point to “pulmonary hypersensitivity” after vaccination. These are extremely rare reports with no established causality.	99 (0.01%)
163	Acute Hemichorea-Hemiballismus	Narratives claim that vaccines “dysregulate the basal ganglia”, causing involuntary movements. These are anecdotes without demonstrated connection. The literature does not confirm this association.	98 (0.01%)
164	Sensorineural Hearing Loss	Content claims inner ear damage through “neurotoxicity”. There is no evidence of increased hearing loss after immunization.	98 (0.01%)
165	Neurological Phantosmia	Communities allege that vaccines “damage the olfactory bulb” and cause persistent phantom smells. This narrative relies on temporal coincidences and confusion with post-viral infections. There is no causal evidence linking vaccination and phantosmia.	96 (0.01%)
166	Purpura Annularis Telangiectodes	This rare dermatosis is used as “proof” of vascular damage by vaccines. There is no demonstrated causality.	96 (0.01%)
167	Acute Lipolysis (Acute Lympholysis)	The idea circulates that vaccines “melt fat” or “destroy lymphocytes” en masse. These are confused formulations with no clinical or experimental basis to support them.	94 (0.01%)
168	Catalepsy	The idea circulates that vaccines “affect the central nervous system”, causing paralysis or cataleptic states. These contents exploit neurological fears and confuse mild post-vaccine effects (such as fatigue) with severe symptoms that have never been proven.	71 (0.00%)

169	Neurological Sequelae	An umbrella category attempting to attribute chronic deficits to vaccination. There is no population-level increase in neurological sequelae attributable to immunization.	67 (0.00%)
170	Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH)	Some groups claim that vaccines “activate complement” and trigger PNH. The condition is rare and clonal in origin; there is no evidence that immunization induces it.	45 (0.00%)
171	Hemoptysis	Rumors connect coughing up blood to “lung damage from vaccines”. These episodes usually have infectious or vascular causes. There is no demonstrated causal link with immunization.	32 (0.00%)
172	Vesicobullous Skin Lesion	Communities attribute extensive skin blisters to “vaccine-induced autoimmunity”. Mild skin reactions may occur, but autoimmune bullous lesions are rare and have no established causal link with immunization.	02 (0.00%)
173	Inflammatory Myositis	It is claimed that vaccines “destroy muscle” through autoimmunity. Reported cases are rare and have no confirmed causal link. There is no consistent increase in risk.	02 (0.00%)
174	Acute Macular Neuroretinopathy	Communities suggest retinal damage after vaccination. These are sparse cases with no confirmed plausible mechanism and no population signal.	02 (0.00%)
175	COVID-19	There is an allegation that vaccines “cause COVID-19 itself”. This theory distorts the fact that vaccines do not contain live viruses capable of causing infection. Cases of COVID after vaccination are explained by prior exposure or insufficient immune response, not by “contamination”. * <u>It is not possible to calculate, as mentions of the word “COVID” mostly refer to the pandemic and the specific vaccine. These mentions distort the quantitative mapping, so it is more prudent not to calculate this item.</u>	*

Source: Elaborated by the authors (2025).

4.1.2. False Antidotes for Vaccines

The narratives around false vaccine antidotes follow a pseudoscientific pattern that blends legitimate supplements, alternative practices, and toxic substances. The first axis gathers compounds with scientific-sounding names (such as alpha-lipoic acid, glutathione, NAC, and quercetin) marketed as “cellular repair agents” or “metal chelators”. These claims exploit biomedical vocabulary to give a veneer of legitimacy to products lacking clinical proof of safety or efficacy in any vaccine-related context.

The second axis involves actual pharmaceuticals (such as aspirin, anticoagulants, ivermectin, hydroxychloroquine, and azithromycin) promoted as “antiviral antidotes” or “blood cleansers”. Their unsupervised use poses direct health risks, including bleeding, arrhythmia, and liver toxicity, while fostering self-medication and antibiotic resistance.

The third axis repurposes natural products and foods, such as turmeric, garlic, cilantro, milk thistle, and blueberries, as supposed “body cleansers”. Though generally safe in culinary contexts, these are marketed with deceptive therapeutic promises that encourage people to abandon evidence-based medical care.

A fourth group includes esoteric or “quantum” practices and objects (such as orgonite, quartz, med beds, and grounding) claimed to “neutralize frequencies” or “restore DNA”. These ideas have no scientific foundation and illustrate the convergence of digital spirituality and biomedical denialism characteristic of online conspiracy communities.

Finally, certain substances (like chlorine dioxide, borax, and turpentine) are outright toxic yet promoted as “graphene removers”. Beyond their physical dangers, these narratives legitimize the replacement of real medical care with harmful practices.

In summary, the 80 mapped items reveal a disinformation ecosystem that blends distorted science, consumer products, and mystical beliefs to sustain the idea that it would be possible to “undo” a vaccination. Below, we present the complete list:

Table 06. List of False Antidotes for Vaccines (Frequency).

	False Antidotes	Context	Frequency (%)
1	Grounding	Promoted as a way to “neutralize quantum or vibrational frequencies” in the body. Risks: the practice itself tends to be low risk but may lead to abandoning effective medical care.	33,031 (2.22%)
2	Chlorine Dioxide (CLO ₂ / Chlorine Dioxide Solution (CDS) / Mineral Miracle Solution (MMS))	Sold as an “internal disinfectant” to neutralize “vaccine toxins”. Risks: caustic substance that may cause vomiting, dehydration, kidney injury, and methemoglobinemia. Do not ingest or use domestically.	22,623 (1.52%)
3	Garlic	Promoted as a “blood thinner” against “microclots”. Risks: safe in culinary use; in high doses or extracts it may increase bleeding, especially with anticoagulants. Use in moderation.	18,495 (1.24%)
4	Ivermectin	Promoted as a “universal antiviral” and “antiparasitic detox” that would eliminate “vaccine proteins”. Risks: safe in therapeutic doses, but use without prescription or in high quantities may cause dizziness, nausea, and neurological toxicity. No evidence of any “cleansing” effect.	13,028 (0.88%)
5	Zeolite	Sold as a “molecular sieve” that chelates “vaccine metals”. Risks: may adsorb medications and nutrients; supplements may contain heavy metals. Use only under medical supervision.	8,531 (0.57%)
6	Quartz (Crystal)	Claimed to “harmonize frequencies” and “clear toxins”. Risks: no relevant physical risk if used as an adornment, but it may lead to abandoning effective treatments. No evidence of biological detox effect.	7,150 (0.48%)

7	Dimethyl Sulfoxide (DMSO) ((CH ₃) ₂ SO / CH ₃ SO ₂)	Defended as a “carrier” that would “break clots” and “draw out toxins”. Risks: may irritate skin and mucous membranes, carry impurities through the skin, and interact with various drugs. Do not ingest or use domestically.	7,138 (0.48%)
8	Sea Water (Hypertonic)	Marketed to “replenish minerals” and “balance the blood”. Risks: ingestion may lead to sodium overload and dehydration. Not appropriate for regular consumption.	5,463 (0.37%)
9	Chloroquine	Offered as an “antiviral detox”. Risks: drug with potential cardiac toxicity, QT interval prolongation (ECG), hypoglycemia, and ocular effects. Use only under medical indication.	5,368 (0.36%)
10	Diatomaceous Earth	Claimed to “absorb toxins and metals”. Risks: food-grade is less harmful but ingestion may irritate the gastrointestinal tract; inhalation irritates airways. Some products may contain contaminants. Not for detox use.	4,545 (0.31%)
11	Hydroxychloroquine	Promoted as an “antiviral detox” and “immune regulator”. Risks: may prolong QT interval (ECG), cause retinopathy with continuous use, and induce hypoglycemia. Prescription and monitoring required.	4,394 (0.30%)
12	Orgonite (Quantum Vibration)	Supposedly “neutralizes radiation and cleans vaccine energy”. Risks: pseudoscience with no direct physical risk, but may create a false sense of security and lead to abandoning real care.	4,225 (0.28%)
13	Vitamin D	Promoted as “total immune protection”. Risks: excess may cause hypercalcemia with nausea and arrhythmia. Use only under medical recommendation.	4,186 (0.28%)
14	Zinc	Claimed to provide “antiviral barrier and repair” post-vaccine. Risks: excess may cause nausea and lead to copper deficiency. Use only under medical supervision.	3,996 (0.27%)
15	Ormus (Monatomic Gold)	Alleged “quantum substance” that “restores DNA”. No scientific basis for its stable existence or safety. Risks: may contain heavy metals; should not be ingested.	3,994 (0.27%)
16	Potassium and Magnesium Citrate	Sold as an “electrolyte replenisher” that would neutralize supposed vaccine effects. Risks: may cause hyperkalemia and arrhythmia in people with kidney disease or those using ACE inhibitors, ARBs, or potassium-sparing diuretics. Avoid indiscriminate use.	3,916 (0.26%)
17	Copper	Claimed to have “immunoregulatory” and “antimicrobial” effects against supposed toxins. Risks: in excess it is hepatotoxic and can cause gastrointestinal symptoms.	3,278 (0.22%)
18	Ghee	Presented as “nutrition that repairs damage”. Risks: generally safe food, but high in saturated fat. Not a “detox” and should not replace medical care.	2,725 (0.18%)
19	Chromium	Sold to “regulate post-vaccine metabolism”. Risks: high doses, especially picolinate, may cause kidney or liver damage. Use only with nutritional indication.	2,656 (0.18%)
20	Turpentine (Gum Turpentine)	Presented as a “parasite and graphene cleanser”. Risks: toxic solvent; ingestion can cause vomiting, kidney, and lung injury. Do not use.	2,511 (0.17%)

21	Vitamin C	Promoted as an “antioxidant antidote”. Risks: generally safe; very high doses may cause diarrhea and increase kidney stone risk in predisposed individuals. Moderate, supervised use is appropriate but not a “detox”.	2,506 (0.17%)
22	Activated Charcoal	Promoted to “draw out vaccine toxins”. Risks: occasional use under medical supervision may have specific indications, but repeated use can reduce absorption of medications and nutrients. Avoid continuous use without medical reason.	2,390 (0.16%)
23	Suramin (Germanin)	Promoted online as an “antidote” for vaccine proteins. Risks: old injectable drug for trypanosomiasis; may cause kidney toxicity, skin reactions, neuropathy, and hematologic changes. Not a supplement and should not be used outside medical settings.	2,294 (0.15%)
24	Melatonin	Sold as a “cellular repairer” post-vaccine. Risks: safe in low doses for insomnia, but high doses or prolonged use may cause daytime sleepiness, headache, and alter hormonal rhythm.	2,285 (0.15%)
25	Pinus Pinaster (Maritime Pine)	Extracted as “Pycnogenol”, sold to “clean the blood and lungs”. It may have mild antioxidant effects but does not reverse supposed vaccine effects. Risks: safe at usual doses, but unnecessary as a “detox”.	2,275 (0.15%)
26	Pine Resin	Promoted as a “lung and blood cleanser”. Risks: ingestion or concentrated topical use may irritate skin and mucous membranes; unstandardized products may contain impurities. Do not use internally.	2,264 (0.15%)
27	Intermittent Fasting	Supporters claim it “activates autophagy and expels vaccine toxins”. Risks: while controlled fasting may have metabolic benefits, it does not remove vaccine components. Should be guided individually, especially for diabetics or people with eating disorders.	1,979 (0.13%)
28	Pine Needle	Presented as a universal “antidote”. Risks: some species can be toxic, and there are reports of gastrointestinal irritation. Lack of standardization and safety data.	1,976 (0.13%)
29	Glutathione (Glutathione Peroxidase (GSH-Px))	Sold as an “antioxidant restorer” post-vaccine. Risks: generally well tolerated, but evidence for “detox” is limited; may interfere with certain chemotherapy regimens. Avoid prolonged use without guidance.	1,914 (0.13%)
30	Methylene Blue	Sold as a “mind clearer” and supposed antidote. Risks: may cause serotonin syndrome with certain antidepressants and trigger hemolysis in G6PD deficiency. Use only in medical settings.	1,768 (0.12%)
31	Coriander	Promoted as a “mild chelator” for graphene and metals. Risks: safe in culinary use, but concentrated extracts may interact with drugs and cause stomach discomfort. Does not replace treatment.	1,688 (0.11%)
32	Anticoagulant	Advocated to “prevent vaccine clots”. Risks: anticoagulant drugs require prescription and monitoring. Self-medication can cause severe bleeding.	1,559 (0.10%)
33	Fennel	Promoted to “calm and detoxify”. Risks: safe in culinary use; essential oils may irritate and have mild estrogenic effects. Avoid high concentrations, especially in children.	1,519 (0.10%)

34	Lugol	Advertised as a “blood purifier” and “protector against graphene”. Risks: excessive iodine intake may cause thyroid dysfunction. Not recommended without medical supervision.	1,506 (0.10%)
35	Colloidal Silver	Sold as a “natural antibiotic” that “deactivates graphene”. Risks: can cause argyria (irreversible bluish-gray skin discoloration), kidney and liver damage.	1,276 (0.09%)
36	Chlorella	Promoted as a “natural chelator” to remove “vaccine metals”. Risks: generally safe as food, but supplements may cause gastrointestinal discomfort, allergies, and - if poorly processed - metal contamination.	1,269 (0.09%)
37	Aspirin	Promoted as “universal thrombosis prophylaxis”. Risks: in people without contraindications, low doses have a well-known safety profile, yet they still increase bleeding risk and interact with other medications. Do not start on your own, especially for so-called vaccine detox.	1,200 (0.08%)
38	Milk Thistle	Marketed as a “liver detox”. Risks: generally well tolerated in usual doses but may interact with medications. Does not replace medical evaluation for liver issues.	1,083 (0.07%)
39	Pyroloquinoline Quinone (PQQ)	Marketed as a “mitochondrial regenerator”. Risks: safe in moderate doses, but there is no evidence of specific action against vaccine effects.	1,065 (0.07%)
40	Vitamin D3	Same narrative as Vitamin D. Risks: identical; pay attention to cumulative intake from multiple supplements.	993 (0.07%)
41	Dimethylglycine	Promoted as a “metabolic optimizer” post-vaccine. Risks: generally favorable safety profile at usual doses, but lacks evidence of benefit or long-term use. Avoid excess.	958 (0.06%)
42	Azithromycin	Advertised as a “detox antibiotic”. Risks: antibiotics must be used only under medical indication; unnecessary use promotes bacterial resistance and may prolong QT interval (ECG) in susceptible individuals.	813 (0.05%)
43	N-Acetylcysteine (NAC)	Defended as a “cleanser of toxic proteins and graphene”. Risks: NAC has legitimate antioxidant action and clinical use in specific cases such as acetaminophen poisoning, but excessive use may cause nausea and discomfort. Should be guided by a professional.	802 (0.05%)
44	Med Bed	Alleged “quantum device” with vibrations capable of “reversing vaccine effects and regenerating DNA”. Pseudoscience with no technical or evidential basis. Risks: delaying real treatments.	793 (0.05%)
45	Fish Omega-3	Promoted to “reduce vaccine-induced inflammation”. Risks: moderate consumption is safe and beneficial, but has nothing to do with “vaccine detox”.	726 (0.05%)
46	Neodymium Copper Bracelet	Sold as a “radiation neutralizer” and “nanoparticle blocker”. Risks: generally low physical risk but may cause contact dermatitis and skin discoloration due to copper. Ineffective as a “detox”.	577 (0.04%)
47	Calcium Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDTA)	Sold as a “chelating agent” to remove metals and supposed “vaccine clots”. Risks: can cause mineral imbalance and kidney overload if used without medical supervision. Home use or high doses are not recommended.	557 (0.04%)

48	Sodium Bicarbonate	Used to “alkalize the body”. Risks: excessive intake can cause sodium overload and alkalosis. Not a detox strategy and should not replace treatments.	544 (0.04%)
49	Tamiflu (Oseltamivir)	Sold as a “universal antiviral detox”. Risks: indicated only for influenza; may cause nausea and, rarely, neuropsychiatric events. No role in “vaccine detox”.	537 (0.04%)
50	Quercetin	Promoted as an “antiviral antioxidant” that would reverse post-vaccine inflammation. Risks: well tolerated at usual doses; high doses may cause stomach discomfort and interact with anticoagulants and CYP-metabolized drugs. Avoid megadoses.	536 (0.04%)
51	Myeloperoxidase (MPO)	Promoted as a “blood-cleansing enzyme”. There is no viable supplement with active MPO; its use as a “detox” has no foundation. Products sold with this claim have no proven efficacy. Risks: delaying real treatments.	452 (0.03%)
52	Dandelion	Promoted as “liver and kidney detox”. Risks: may have diuretic effects and interact with diuretics and lithium, in addition to causing allergies in people sensitive to Asteraceae.	450 (0.03%)
53	Oregano Oil	Marketed to “kill vaccine pathogens”. Risks: excessive use may irritate mucous membranes and the stomach; concentrated forms should not be used without guidance. Prefer culinary use.	436 (0.03%)
54	St. John’s Wort	Promoted to “regulate mood and sleep” allegedly affected by vaccines. Risks: a strong enzyme inducer that reduces the effectiveness of contraceptives, anticoagulants, antiretrovirals, and others, and may cause serotonin syndrome with antidepressants. Avoid self-use.	429 (0.03%)
55	Turmeric	Presented as an “anti-inflammatory that reverses damage”. Risks: safe in culinary use; high-dose extracts may interact with anticoagulants and worsen gallstones. Avoid megadoses.	398 (0.03%)
56	Chaga Mushroom (Inonotus Obliquus)	Advertised as an “immune restorer” and “antioxidant”. Risks: high oxalate content with reports of kidney injury, possible anticoagulant effect, and interaction with hypoglycemics. Avoid prolonged use without supervision.	340 (0.02%)
57	Thymomodulin (Immunomodulator Leucogem)	Sold as an “immune system regulator” post-vaccine. Risks: generally acceptable safety profile when medically indicated, but no evidence for “detox”. Avoid self-use without supervision.	324 (0.02%)
58	Vitamin K	Marketed to “correct vaccine-induced coagulopathies”. Risks: may interfere with warfarin; in people without deficiency, indiscriminate supplementation is not recommended.	303 (0.02%)
59	Astaxanthin	Sold as a “super antioxidant” that “repairs damage”. Risks: generally well tolerated in normal doses; high or prolonged doses lack evidence and may cause gastrointestinal discomfort.	298 (0.02%)
60	Selenium	Claimed to provide “antioxidant shielding” against supposed damage. Risks: excess causes selenosis with hair loss, nail changes, nausea, and metallic taste.	297 (0.02%)
61	Vitamin B	Promoted as a “neurological restorer”. Risks: B-complex at normal doses is safe; megadoses of B6 may cause neuropathy, and niacin may cause flushing and liver strain. Use only under medical advice.	270 (0.02%)

62	Colloidal Gold	Promoted to “raise vibration and eliminate nanoparticles”. Risks: no evidence of benefit; oral use may lead to metal accumulation and liver risk.	264 (0.02%)
63	Borax	Promoted as a “graphene cleaner”. Risks: not a supplement; ingestion is toxic. Completely avoid oral use.	249 (0.02%)
64	Barbatimão (Stryphnodendron Adstringens)	Presented as “blood cleanser”. Risks: unstandardized herbal extracts may irritate mucous membranes and overload the liver with excessive use. Avoid self-medication, especially prolonged.	230 (0.02%)
65	Nitazoxanide (Annita)	Sold as a “post-vaccine antiviral”. Safe antiparasitic for short use, but has no proven effect on “vaccine effects”. Prolonged self-medication is discouraged. Risks: delaying real treatments.	229 (0.02%)
66	Cobalt	Promoted as a “blood strengthener” after vaccination. Risks: excess may cause cardiomyopathy, neuropathy, and thyroid dysfunction. Supplementation without need is discouraged.	222 (0.01%)
67	Star Anise	Attributed with “antiviral detox” effects. Risks: confusion with Japanese star anise, which is toxic, and higher risk in children. Prefer reliable sources and avoid indiscriminate use.	217 (0.01%)
68	Alpha-Lipoic Acid (ALA)	Supporters claim that ALA “chelates nanoparticles” and “reverses immune damage”. Risks: may dangerously lower blood sugar in diabetics, interact with antidiabetic drugs, affect the thyroid, and cause gastrointestinal issues.	195 (0.01%)
69	Infrared Sauna	Promoted to “sweat out vaccine toxins”. Risks: generally safe for healthy adults; may cause dehydration, dizziness, and low blood pressure. Avoid with unstable cardiovascular disease. Not a detox method.	132 (0.01%)
70	Colloidal Copper	Sold as an “internal antiseptic” to “clean the blood”. Risks: risk of metal toxicity, liver injury, and lack of purity control. Not recommended.	107 (0.01%)
71	Epsom Salt	Marketed to “detoxify through baths”. Risks: warm baths are generally safe; ingestion as a laxative may cause diarrhea and electrolyte imbalance, especially in kidney disease. Do not ingest without medical guidance.	104 (0.01%)
72	Bentonite (Bentonite Clay)	Claimed to “absorb toxins”. Risks: can bind to medications and nutrients; some products contain heavy metals. Do not ingest routinely.	86 (0.01%)
73	Blueberry	Promoted as an “antioxidant that removes metals and inflammation”. Safe and beneficial as food, but has no “vaccine detox” effect. Risks: only in believing it replaces medical care.	82 (0.01%)
74	Prunella	Promoted as a “natural antiviral and lymphatic cleanser”. Risks: generally safe herbal product, but no evidence of “vaccine detox”. Avoid prolonged use without supervision.	78 (0.01%)
75	Propolis	Promoted as a “detox immune booster”. Risks: safe for most people, with mild anti-inflammatory effect, but may cause allergies in sensitive individuals. Moderate use is safe, but it is not a “vaccine antidote”.	75 (0.01%)

76	Resveratrol	Advertised as a “cellular repairer” and post-vaccine longevity modulator. Risks: generally safe at moderate doses; may increase bleeding risk with anticoagulants and cause gastrointestinal discomfort. Avoid unsupervised high doses.	71 (0.00%)
77	Magnesium Malate	Promoted to “reverse vaccine fatigue”. Risks: a well-absorbed form of magnesium, generally safe, but high doses may cause diarrhea and alter electrolyte balance.	67 (0.00%)
78	Epigallocatechin Gallate (EGCG)	Advertised as a “super antioxidant” to “repair the body”. Risks: in concentrated extracts it may cause hepatotoxicity and interact with anticoagulants.	45 (0.00%)
79	Gamma-Aminobutyric Acid (GABA)	Promoted as a “reset” for the nervous system to reverse neurological effects. Risks: generally well tolerated in usual doses but may cause drowsiness and interact with sedatives. Avoid indiscriminate use.	34 (0.00%)
80	L-Carnitine	Promoted as a “cellular energizer” that would restore “vaccine-damaged mitochondria”. Risks: generally safe in adequate doses, but excess may cause gastrointestinal discomfort and strong body odor. Should not be consumed indiscriminately.	07 (0.00%)

Source: Elaborated by the authors (2025).

4.2. Time series

As illustrated in the bump chart below, the volume of country mentions fluctuated sharply over time, rising from just a few dozen in 2016 to hundreds of thousands from 2020 onward. Brazil stands out as the main hub for vaccine-related misinformation, maintaining a clear lead throughout the entire period. Just below are Chile and the Transnational category, which aggregates posts not tied to a single country but circulating widely across borders. From 2020, significant shifts occur: Peru and Argentina rise to mid-level positions, while Mexico, Bolivia, Paraguay, and Ecuador remain among those with the lowest volumes. The gradient of blue tones reinforces this hierarchy, highlighting the regional concentration of activity and Brazil’s central role in the spread of vaccine misinformation.

Figure 01. Ranking of countries per number of mentions of ‘vaccines’.

Source: Elaborated by the authors (2025).

The following Table shows the exponential growth in vaccine-related posts within Latin American and Caribbean conspiracy communities. The surge between 2019 and 2021 is particularly striking, with an increase of 689.4 times, marking the turning point when vaccines became a central topic in regional conspiratorial discussions. In the following years, there is a gradual decline (though volumes remain high) suggesting a post-Pandemic stabilization of the issue, still far above the pre-2020 levels.

Table 07. Evolution of Vaccine-Related Content in Conspiracy Communities Across Latin American and Caribbean (2019-2025).

Year	Posts	Growth %	Growth (Times)
2019	794	comparative value (base)	
2020	26,097	3,187%	32.9 times
2021	547,389	68,841%	689.4 times
2022	412,603	51,865%	519.7 times
2023	201,476	25,275%	253.7 times
2024	188,892	23,690%	237.9 times
2025	97,276	12,151%	122.5 times

Source: Elaborated by the authors (2025).

The following Table reveals that Brazil mirrors the regional growth pattern but with greater intensity. The number of posts increased over sixteenfold between 2020 and 2021, peaking during the height of the Pandemic and vaccination campaigns. From 2022 onward,

there is a significant decline, yet vaccine-related misinformation remains persistent, sustaining high levels of conspiratorial engagement. The sharper drop in 2025 suggests either thematic dispersion or a shift toward new disinformation narratives.

Table 08. Evolution of vaccine-related content in Brazilian conspiracy communities (2019-2025).

Year	Posts	Growth %	Growth (Times)
2019	669	comparative value (base)	
2020	11,776	1,660%	17.6 times
2021	191,996	28,599%	287.0 times
2022	162,681	24,217%	243.2 times
2023	92,300	13,697%	138.0 times
2024	89,093	13,217%	133.2 times
2025	34,761	5,096%	52.0 times

Source: Elaborated by the authors (2025).

The following Table presents Brazil's relative weight within the regional dataset of vaccine-related posts. On average, around 40% of all content identified in Latin America and the Caribbean originated from Brazilian communities, confirming the country's central role in spreading vaccine disinformation across both Portuguese- and Spanish-speaking networks. This centrality remains stable over the years, fluctuating between 35% and 47%, reinforcing Brazil's position as a regional hub for conspiratorial narratives on immunization.

Table 09. Comparison of Volume of Vaccine-Related Content Between Brazil and Latin America and the Caribbean (2019-2025).

Year	Latin America	Brazil	% of Brazil
2019	794	669	84.26%
2020	26,097	11,776	45.12%
2021	547,389	191,996	35.07%
2022	412,603	162,681	39.43%
2023	201,476	92,300	45.81%
2024	188,892	89,093	47.17%
2025	97,276	34,761	35.73%
Total	1,474,527	583,276	39.56%

Source: Elaborated by the authors (2025).

As shown, the total number of posts mentioning vaccines follows a trajectory deeply shaped by the COVID-19 pandemic. Starting in 2020, there is an explosive growth in posting activity, driven by public fear, scientific uncertainty, and the spread of conspiracy narratives about immunization and social control. The peak occurs in early 2022, when vaccines dominate public and political debates. After that, activity decreases sharply but never returns to pre-pandemic levels. The sustained activity suggests that vaccine-related narratives have become a stable axis of identity and mobilization within these conspiratorial communities.

Figure 02. Monthly Evolution of Vaccine-Related Content (January Monthly Total per Year).

Source: Elaborated by the authors (2025).

As we can see in the chart below, the regional distribution shows a strong predominance of Brazil in the production of vaccine-related conspiracy content, followed by the Transnational category and, further behind, Colombia. This pattern indicates that Brazil's digital ecosystem functions as a central source of disinformation, feeding networks that extend beyond national borders. Peru and Mexico show sharp peaks during the most intense phase of the COVID-19 Pandemic but lose consistency afterward. Bolivia, Paraguay, and Ecuador maintain lower levels of activity but remain connected to regional information flows. The overall structure points to a networked system in which Brazil acts as one of the main broadcasting hubs for anti-vaccine narratives in Latin America.

Figure 03. Regional Distribution of Vaccine-Related Content.

Source: Elaborated by the authors (2025).

The chart below displays the total reach of vaccine-related posts in terms of views, illustrating the clear impact of the COVID-19 Pandemic. Between 2020 and 2022, there is a steep surge in views, reaching hundreds of millions and indicating intense periods of virality. This reflects not only the growing volume of content but also its diffusion capacity and user engagement. After 2022, the numbers gradually decline but remain significantly higher than before the pandemic. This suggests that vaccination continues to be a central and mobilizing topic within conspiratorial communities.

Figure 04. Total Reach of Vaccine-Related Content (January Monthly Total per Year).

Source: Elaborated by the authors (2025).

As we can see, the Transnacional category clearly dominates in total views, followed by Colombia and Peru, both with significant reach. This pattern indicates that vaccine disinformation flows primarily through multilingual and transnational networks that connect various Latin American communities. Brazil appears in a secondary position, with lower audience levels compared to Spanish-speaking countries, suggesting that while it is a major producer of content, it is not the leading center of audience engagement. Bolivia, Paraguay, and Ecuador maintain smaller scales but follow similar attention cycles. Even after the peak

of the COVID-19 pandemic, views remain relatively high, confirming the persistence of a loyal and engaged audience consuming anti-vaccine narratives across the region.

Figure 05. Regional Reach of Vaccine-Related Content.

Source: Elaborated by the authors (2025).

5. Reflections and Future Work

This study set out to answer the following research question: **“What are the main narratives related to vaccines in conspiracy theory communities on Telegram in Latin America and the Caribbean?”**. To this end, we employed mixed computational and qualitative methods, combining automated data scraping via TelegramScrap (Silva, 2023), manual and semantic classification of 1,785 communities, and data science–driven analytical techniques aimed at identifying discursive patterns, transnational flows, and emerging narrative trends. The final corpus comprised 81 million messages posted between 2016 and 2025, covering 18 countries, making this the most comprehensive mapping ever conducted on anti-vaccine disinformation within the Latin American digital ecosystem.

The methodological design was structured into three complementary stages. The first involved data extraction and cleaning, addressing noise, duplicates, and multilingual tokens. The second consisted of supervised thematic classification, guided by the literature on information disorder (Wardle & Derakhshan, 2017) and on conspiracy theories in health contexts (Taubert et al., 2024). The third stage was devoted to interpretive analysis, combining quantitative metrics of frequency, co-occurrence, and engagement with a qualitative reading of the most recurrent narratives, their rhetorical strategies, and their economic linkages.

The adoption of mixed methods stems from a central concern: to understand disinformation not merely as a data flow, but as a sociotechnical and symbolic phenomenon. By combining text-mining techniques with interpretive reading, this study sought to move beyond simple message quantification to reveal how anti-vaccinism operates as language, belief, and market. This interdisciplinary approach integrates insights from data science,

sociology, and science communication, allowing for simultaneous observation of both the scale of disinformation and its emotional and ideological grammar.

The study's goal was therefore to map 175 alleged harms and 80 false antidotes associated with vaccines, identifying the discursive structures that sustain them and the circulation mechanisms that amplify them. Rather than merely listing rumors, the analysis sought to understand how these narratives articulate themselves around three structuring dimensions: (i) pseudoscientific beliefs, which reinterpret biomedical concepts through a conspiratorial lens; (ii) alternative economies, based on the sale of cures, supplements, and spiritual therapies; and (iii) transnational disinformation networks, which connect Portuguese- and Spanish-speaking communities into a shared circuit of fear production and consumption.

This regional perspective is especially relevant within the Latin American and Caribbean context, marked by information inequality, institutional fragility, and distrust of public health authorities. The research acknowledges that disinformation does not emerge in a vacuum: it feeds on historical gaps in public communication, crises of scientific legitimacy, and perceptions of state neglect. In this sense, the study engages with authors such as Goldenberg (2021), who frames vaccine hesitancy as part of a prolonged crisis of trust in science, and Loomba et al. (2021), who demonstrate the direct impact of misinformation on vaccination intent across diverse cultural contexts.

Furthermore, this study forms part of a broader effort to understand contemporary information disorder not as noise, but as a new form of symbolic order, in which scientific truth competes with emotional and spiritual narratives for the mediation of reality. Accordingly, the research contributes to a Latin American agenda for combating disinformation, proposing not only technical monitoring but also critical analysis of its economic, affective, and geopolitical dimensions.

5.1. Main reflections

The results show that the Latin American anti-vaccine ecosystem is a complex system of information disorder (as conceptualized by Wardle & Derakhshan, 2017), sustained by three intertwined dimensions: narrative persistence, discursive transnationality, and the monetization of falsehood.

First, vaccine disinformation did not vanish with the end of the COVID-19 pandemic, it became a permanent discursive infrastructure. The study reveals a 689.4 times increase in posts between 2019 and 2021, followed by the maintenance of levels 122.5 times higher than those of 2019 through 2025, indicating that the pandemic served as an accelerator and ideological sedimentation event. This persistence aligns with Goldenberg (2021), who describes vaccine hesitancy as a prolonged crisis of trust in science, and Taubert et al. (2024), who demonstrate that exposure to conspiracy narratives amplifies uncertainty even after corrective information campaigns.

Second, the centrality of Brazil as a regional hub, responsible for 40% of anti-vaccine content in Latin America and the Caribbean, demonstrates that disinformation follows asymmetric geopolitical and linguistic patterns. Brazilian groups disseminate content in both Portuguese and Spanish to other communities, functioning as an export platform for conspiratorial narratives, corroborating the findings of Soares et al. (2021) on Brazil's continental role in medical misinformation flows.

The third key finding deepens the understanding of narrative structures. Among the 175 alleged “harms” most frequently mentioned are “sudden death,” “DNA alteration,” and “turbo cancer,” which combine biomedical vocabulary and apocalyptic imagination. This hybridization creates what Loomba et al. (2021) describe as scientific pseudocausality, a strategy that simulates technical coherence to generate fear. The phenomenon is reinforced by a symbiotic ecology of “cures,” in which each “vaccine harm” corresponds to a “miracle antidote,” forming what this study calls a conversion funnel of disinformation: the greater the fear, the stronger the predisposition to buy.

Anti-vaccine communities sell everything from chlorine dioxide bottles and mineral supplements to quantum grounding courses and vibrational therapies, establishing parallel markets based on pseudoscience and techno-faith. This dynamic expands the discussion proposed by Perlis et al. (2023), who demonstrated the connection between misinformation and off-label drug consumption during the pandemic.

Finally, the study identifies the transnationality of conspiratorial networks. With 12.8 million views of multilingual content, the phenomenon reveals the fusion of Brazilian and Hispanic communities into a borderless informational ecosystem. Disinformation thus ceases to be a local phenomenon and becomes a regional platform for ideological mobilization, as anticipated by Ullah et al. (2021) and reinforced by recent research on Telegram's role as a refuge for unmoderated discourse.

In sum, the study demonstrates that anti-vaccine disinformation in Latin America and the Caribbean is not a matter of chance but a narrative, emotional, and economic system sustained by decentralized actors that redefine scientific authority and create transnational communities of belief.

5.2. Future Work

Despite the scope and novelty of this mapping, the study presents limitations that suggest promising directions for future research.

Scope restricted to Telegram: The analysis focused on a single platform, which limits the understanding of cross-posting dynamics. Future studies could integrate data from Facebook, TikTok, YouTube, and X (formerly Twitter), exploring inter-platform diffusion models and the role of influencers and microcelebrities in legitimizing anti-vaccine narratives.

Textual emphasis: The research analyzed only written messages, excluding images, audio, and video. Future work should incorporate multimodal analysis supported by machine

learning and computer vision methods, to capture the expressive and affective dimensions of visual disinformation.

Study of monetization and production chains: Finally, the economic dimension of the phenomenon warrants further exploration. The evidence presented here indicates that disinformation has evolved into a transnational business model, yet it remains essential to map financial flows, resale networks, and digital micro-enterprises that profit from the ongoing crisis of scientific trust.

6. References

- COFEN (2022). Taxa de vacinação infantil cai e brasil volta a patamar de 1987. <https://www.cofen.gov.br/taxa-de-vacinacao-infantil-cai-e-brasil-volta-a-patamar-de-1987/>. Accessed: 2025-09-29.
- Goldenberg, M. J. (2021). Vaccine hesitancy: Public trust, expertise, and the war on science. University of Pittsburgh Press.
- INSTITUTO BUTANTAN, Queda nas taxas de vacinação no Brasil ameaça a saúde das crianças. Instituto Butantan, 07 mar. 2022. Disponível em: <https://butantan.gov.br/noticias/queda-nas-taxas-de-vacinacao-no-brasil-ameaca-a-saude-das-criancas>.
- Ireton, C., & Posetti, J. (2018). Journalism, “Fake News” & Disinformation. UNESCO.
- Loomba, S., De Figueiredo, A., Piatek, S. J., De Graaf, K., & Larson, H. J. (2021). Measuring the impact of COVID-19 vaccine misinformation on vaccination intent in the UK and USA. *Nature human behaviour*, 5(3), 337-348.
- McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. In *Proceedings of the 9th Python in Science Conference* (p. 51 - 56). <https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-00a>.
- PAHO/OPS. (2020, 5 ago.). PAHO warns against use of chlorine products as treatments for COVID-19. https://www.paho.org/en/news/5-8-2020-paho-warns-against-use-chlorine-product-s-treatments-covid-19?utm_source=chatgpt.com
- PolitiFact. (2023, 2 ago.). Ditch the detox: The spike proteins produced from COVID-19 vaccines aren't harmful and can't be “detoxed”. https://www.politifact.com/factchecks/2023/aug/02/instagram-posts/ditch-the-detox-the-spike-proteins-produced-from-c/?utm_source=chatgpt.com
- Perlis, R. H., Trujillo, K. L., Green, J., Safarpour, A., Druckman, J. N., Santillana, M., ... & Lazer, D. (2023, September). Misinformation, trust, and use of ivermectin and hydroxychloroquine for COVID-19. In *JAMA Health Forum* (Vol. 4, No. 9, pp. e233257-e233257). American Medical Association.
- Reisigl, M. (2020). “Narrative!” I can’t hear that anymore?. A linguistic critique of an overstretched umbrella term in cultural and social science studies, discussed with the example of the discourse on climate change. *Critical Discourse Studies*, 18(3), 368–386. <https://doi.org/10.1080/17405904.2020.1822897>
- Silva, E. C. de M.. *TelegramScrap: A comprehensive tool for scraping Telegram data*. (feb) 2023. Available at: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.16786>.

- Silva, E. C. D. M. (2024). Antivax and off-label medication communities on Brazilian Telegram: between esotericism as a gateway and the monetization of false miraculous cures. arXiv preprint arXiv:2408.15308.
- Soares, F. B., Viegas, P., Bonoto, C., & Recuero, R. (2021). Covid-19, desinformação e Facebook: circulação de URLs sobre a hidroxicloroquina em páginas e grupos públicos1. *Galáxia* (São Paulo), e51423.
- Taubert, F., Meyer-Hoeven, G., Schmid, P., Gerdes, P., and Betsch, C. (2024). Conspiracy narratives and vaccine hesitancy: a scoping review of prevalence, impact, and interventions. *BMC Public Health*, 24(1):3325.
- Ullah, I., Khan, K. S., Tahir, M. J., Ahmed, A., & Harapan, H. (2021). Myths and conspiracy theories on vaccines and COVID-19: Potential effect on global vaccine refusals. *Vacunas*, 22(2), 93-97.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*. Council of Europe.

7. Authors' Biographies

The authors acknowledge the support of the Brazilian National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) for the Technological and Industrial Development Fellowship (DTI), process no. 380088/2025-8 and process no. 381825/2025-6, granted to the authors of this study.

Ergon Cugler de Moraes Silva is an Advisor to the Presidency of the Republic on the Sustainable Economic and Social Development Council (CDESS), the Federal Government's *Conselhão*. He holds a Master's in Public Administration and Government (FGV) with a specialization in Data Science from the Universitat de Barcelona, a BA in Public Policy Management (USP), and a postgraduate degree in Data Science & Analytics (USP). He collaborates with the Interdisciplinary Observatory of Public Policies (OIPP/USP), the Study Group on Technology and Innovation in Public Management (GETIP/USP), the Monitor of Political Debate in the Digital Environment (Monitor/USP), and the Working Group on Strategy, Data and Sovereignty at the Study and Research Group on International Security (GEPsi/UnB), within the University of Brasília's Institute of International Relations. He was a researcher at the Brazilian Institute of Information in Science and Technology (IBICT), where he worked on strategies against disinformation for the Federal Government. He is currently affiliated with Fundação Getúlio Vargas (FGV) and the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) through the Information Disorder and Public Policy Lab (DesinfoPop) at the Center for Public Administration and Government Studies (CEAPG/FGV/EAESP). He also works with the NGO More in Common. Website: <https://ergoncugler.com/>. Contact: contato@ergoncugler.com

Julie C. Ricard is a researcher at the Information Disorder and Public Policy Lab (DesinfoPop/CEAPG/FGV), a CNPq Fellow and PhD candidate in Public Administration and Government at Fundação Getúlio Vargas (FGV). She holds an MA in International Relations from Sciences Po (France) and an MA in Gender Studies from Université Paris 7. Her work focuses on disinformation and public policy, with emphasis on health, gender, and environment. She has served as a consultant to UNESCO, supporting the Brazilian Presidency's Secretariat for Social Communication in tackling public-health disinformation; as Director of the Technology and Democracy program at Data-Pop Alliance; and as a researcher at the Harvard Humanitarian Initiative. She was also a "Technology and Democracy" fellow at the Mozilla Foundation. Contact: julie.ricard@fgv.br

Mario Aquino Alves is a Full Professor in the Department of Public Management at FGV EAESP, with extensive research on civil society, the third sector, and the solidarity economy. He has held

visiting professorships at HEC Montréal, ESSEC Business School (Paris), and Cardiff Business School. He is a CNPq Research Productivity Fellow (Level 1E), President of the Board of Directors of the International Society for Third Sector Research (ISTR), and a member of the governing board of the Center for Public Administration and Government Studies (CEAPG) at FGV. Contact: mario.alves@fgv.br

Gabriel Rocha is an undergraduate student in Public Administration at FGV EAESP and works as a Commercial Consultant at Consultoria Júnior Pública (FGV's junior enterprise) developing projects focused on the public and social sectors. With over four years of experience in project development and leadership in the third sector, his main interests include administration, strategic planning, consulting, and public policy. Contact: ogabrielrochabr@gmail.com

Stefanny Vitória is an undergraduate student in Public Administration at FGV EAESP. She serves as Director of the FGV Popular Prep Course and as Institutional Director of EAESP's Student Union. With five years' experience as an ambassador for the NGO Fluxo Sem Tabu, she has a background in leadership, third-sector projects, and social impact. Her main interests include education, access to information, public-policy design, and the promotion of diversity. Contact: stefannyeaesp@gmail.com

8. Annex A

1.) 'Aborto Espontâneo': ['abort']; 2.) 'Alergia': ['alergi', 'alérgi', 'anafilaxia']; 3.) 'Alopecia': ['alopecia']; 4.) 'Alzheimer': ['alzheimer']; 5.) 'Amiloidose Gastrointestinal': ['amiloidose', 'amiloidosis']; 6.) 'Anticorpos Antiespermatozoides (AAS)': ['esperma', 'testicul']; 7.) 'Artrite': ['artrite', 'artritis']; 8.) 'Asma': ['asma']; 9.) 'Ataque Cardíaco': ['cardia', 'cardio']; 10.) 'Autismo': ['autism', 'autist', 'asperger', 'asd', 'asd', 'aspie', 'neurodiver']; 11.) 'Baixo Peso de Nascimento': ['baixo peso', 'bajo peso']; 12.) 'Câncer': ['câncer', 'cancer', 'cáncer', 'tumor']; 13.) 'Carcinoma de Células Escamosas': ['carcinoma']; 14.) 'Cardiomiopatia Takotsubo': ['takotsubo']; 15.) 'Cataplexia': ['cataplexia']; 16.) 'Cegueira': ['cego', 'cegueira', 'ceguera', 'olho', 'ojo']; 17.) 'Choque Cardiogênico': ['cardiogênico', 'cardiogénico']; 18.) 'Coágulo Sanguíneo': ['coágul', 'coagul']; 19.) 'Cobreiro': ['cobreiro', 'culebrilla']; 20.) 'Cólicas': ['cólica', 'cólico']; 21.) 'Contaminação no DNA & RNA': ['dna', 'rna', 'adn', 'arn', 'dna', 'rna', 'adn', 'arn',]; 22.) 'Convulsão Neonatal': ['convulsão neonatal', 'convulsión neonatal']; 23.) 'Convulsão Tônico-Clônica Generalizada': ['clônica', 'clónica']; 24.) 'COVID-19': ['covid']; 25.) 'Depressão': ['depressão', 'depresión']; 26.) 'Dermatose Eosinofílica': ['eosinofílica']; 27.) 'Derrame': ['derrame', 'avc', 'acv', 'vascular cereb', 'cerebrovas']; 28.) 'Desordem Orofacial': ['orofacial']; 29.) 'Diabetes Mellitus Tipo 1': ['diabete']; 30.) 'Diabetes Mellitus Tipo 2': ['diabete']; 31.) 'Distúrbios Psiquiátricos': ['psiquiátrico']; 32.) 'Doença Celíaca': ['celíac']; 33.) 'Doença de Creutzfeldt-Jakob': ['creutzfeldt', 'vaca lo']; 34.) 'Doença de Graves': ['de graves']; 35.) 'Doença de Hailey-Hailey': ['hailey']; 36.) 'Doença de Kawasaki': ['kawasaki']; 37.) 'Doença de Prions': ['prion', 'prion', 'prión']; 38.) 'Doença de Still': ['still']; 39.) 'Doença Pulmonar Intersticial': ['intersticial']; 40.) 'Doenças Autoimunes': ['autoimune', 'autoimmune']; 41.) 'Doenças Desmielinizantes': ['mielin']; 42.) 'Doenças Hematológicas': ['hematol']; 43.) 'Dor de Cabeça': ['dor de cabeça', 'dolor de cabeza', 'cafaléia', 'cefalea']; 44.) 'Dor Torácica': ['torácica', 'torácico']; 45.) 'Embolia da Veia Jugular': ['jugular', 'yugular']; 46.) 'Embolia e Trombose do Tronco Cerebral': ['embolia', 'trombose do tronco', 'trombosis del tronco']; 47.) 'Embolia Pulmonar': ['embolia pulmo', 'embolia do pulmo', 'embolismo pulmo', 'embolismo do pulmo']; 48.) 'Encefalite do Tronco Cerebral': ['encefallite do tronco', 'encefalitis del tronco'];

49.) 'Encefalite Hemorrágica': ['encefalite hemo', 'encefalitis hemo']; 50.) 'Encefalomielite Aguda Disseminada': ['encefalomielit']; 51.) 'Encefalopatia de Hashimoto': ['hashimoto']; 52.) 'Encefalopatia Hipertensiva Aguda': ['encefalopatia hiper', 'encefalopatia hiper']; 53.) 'Envenenamento': ['venena', 'veneno']; 54.) 'Epilepsia': ['convulsão', 'convulsión', 'eplepsia']; 55.) 'Epilepsia Mioclônica Juvenil': ['epilepsia mio']; 56.) 'Episódio Epiléptico Refratário': ['refratário', 'refractario']; 57.) 'Episódio iTTP': ['ittp']; 58.) 'Erupções Bolhosas': ['bolhosa', 'ampollosa']; 59.) 'Esclerose Múltipla (EM)': ['escleros']; 60.) 'Espuma na Boca': ['espuma na boca', 'espuma en la boca']; 61.) 'Fantosmia Neurológica': ['fantosmia']; 62.) 'Fibrose Pulmonar': ['fibrose pulm', 'fibrosis pulm']; 63.) 'Gastroparesia': ['gastropares']; 64.) 'Glomerulonefrite associada a Anticorpos Antineutrófilos Citoplasmáticos (ANCA)': ['glomerulonefrit']; 65.) 'Hematúria': ['hematúria', 'hematuria']; 66.) 'Hemicoreia-Hemibalismo Agudo': ['hemibalis', 'hemicor']; 67.) 'Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN)': ['paroxística']; 68.) 'Hemólise': ['hemólis']; 69.) 'Hemoptise': ['hemoptis']; 70.) 'Hemorragia': ['hemorragia', 'sangra']; 71.) 'Hepatite Imunomediada': ['imunomediada', 'inmunomediada']; 72.) 'Herpes Zóster': ['zoster', 'zóster']; 73.) 'Hiperplasia Tímica': ['tímica']; 74.) 'HIV': ['hiv', 'vih', 'aids', 'sida']; 75.) 'HPV': ['hpv', 'vph', 'papiloma']; 76.) 'Implantação de Chip': ['chip']; 77.) 'Infarto Cerebral Trombótico': ['trombótico']; 78.) 'Infertilidade': ['infertilidad', 'estéril', 'esterilidad', 'castra']; 79.) 'Inflamação do Sistema Nervoso Central (SNC)': ['nervoso central']; 80.) 'Insônia': ['insonia', 'insônia', 'insomnio']; 81.) 'Invasão da Medula Óssea': ['medula ós']; 82.) 'Keratolysis Bilateral': ['keratolysis', 'queratólisis', 'córnea']; 83.) 'Lesão Cutânea Vesicobolhosa': ['vesicobolhosa', 'vesicobullosa']; 84.) 'Lesão Hepática': ['epática']; 85.) 'Lesão Renal Aguda': ['renal aguda']; 86.) 'Linfadenopatia': ['linfadenopat']; 87.) 'Linfocitose Hemofagocítica': ['linfocitos']; 88.) 'Linfoma de Células T Angioimunoblástico (AITL)': ['angioimunoblástico', 'angioinmunoblástico']; 89.) 'Lipólise Aguda': ['lipólisis', 'linfólisis', 'lisis linfática']; 90.) 'Lupus Eritematoso Sistêmico': ['lupus']; 91.) 'Meningite': ['meningit']; 92.) 'Meningoencefalite': ['meningoencefalit']; 93.) 'Menstruação Dolorosa': ['menstrua']; 94.) 'Mielite Flácida Aguda': ['mielite flácida']; 95.) 'Mielite Transversa': ['mielite trans']; 96.) 'Mielite Aguda': ['mielite ag']; 97.) 'Miocardite': ['miocardi', 'miocárdi']; 98.) 'Miopericardite': ['miopericardit']; 99.) 'Miosite Inflamatória': ['miosite inflama']; 100.) 'Morte': ['mort', 'muert', 'morre']; 101.) 'Morte Fetal': ['morte fetal', 'morte neona', 'muerte fetal', 'muerte nenona']; 102.) 'Narcolepsia': ['narcolepsia']; 103.) 'Necrólise Epidérmica Tóxica (NET)': ['necrólis']; 104.) 'Neoplasia': ['neoplasia']; 105.) 'Neuralgia Amiotrófica': ['neuralgia']; 106.) 'Neurorretinopatia Macular Aguda': ['neurorretino']; 107.) 'Oclusão Venosa Central': ['oclusão', 'oclusión']; 108.) 'Pancreatite': ['pancreatit']; 109.) 'Paralisia de Bell': ['bell']; 110.) 'Paralisia Facial': ['paralisia fac', 'parálisis fac']; 111.) 'Paralisia Oculomotora': ['oculomotor']; 112.) 'Perda Auditiva Sensorineural': ['sensorioneura']; 113.) 'Pericardite': ['pericardi', 'pericárdi']; 114.) 'Petéquias': ['petéquias', 'petequias']; 115.) 'Pitiríase Rosada': ['pitiriasis']; 116.) 'Pneumonia': ['pneumonia', 'neumonía']; 117.) 'Pneumonia Eosinofílica Aguda (PEA)': ['pneumonia eos', 'neumonía eos']; 118.) 'Poliartralgia': ['poliartralgia']; 119.) 'Problemas na Gravidez e no Parto': ['grávid', 'gravid', 'embaraz', 'parto', 'parir']; 120.) 'Psicose Epiléptica': ['psicose epiléptica', 'psicosis epiléptica']; 121.) 'Psoríase': ['psorías', 'psorias']; 122.) 'Púrpura Annularis Telangiectodes': ['telangiectode', 'telangiectásic']; 123.) 'Púrpura de Henoch-Schönlein': ['schönlein', 'schonlein']; 124.) 'Queda de Cabelo': ['cabelo', 'cabello']; 125.) 'Rabdomiólise': ['rabdomiólis']; 126.) 'Rejeição Aguda do Pâncreas': ['pâncrea', 'páncrea']; 127.) 'Retinopatia

Serosa Central (RSC): ['retinopatia serosa', 'retinopatía serosa']; 128.) 'Sepse': ['sepsé', 'sepsis']; 129.) 'Sequelas Neurológicas': ['sequela neurológica', 'sequelas neurológica', 'secuelas neurológica', 'secuelas neurológicas']; 130.) 'Síndrome Coronariana Aguda (SCA)': ['coronario', 'coronariana']; 131.) 'Síndrome de Extravasamento Capilar': ['extravasamento capilar', 'fuga capilar']; 132.) 'Síndrome de Guillain-Barré': ['barré']; 133.) 'Síndrome de Kounis': ['kounis']; 134.) 'Síndrome de Sweet': ['sweet']; 135.) 'Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada': ['koyanagi']; 136.) 'Síndrome do Desconforto Fetal': ['desconforto fetal', 'distrés fetal']; 137.) 'Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Crianças': ['inflamatória multi', 'inflamatorio multi']; 138.) 'Síndrome Metabólica': ['metabólic']; 139.) 'Síndrome Nefrótica': ['nefrótic']; 140.) 'Síndrome Parsonage-Turner': ['turner']; 141.) 'Síndrome Tolosa-Hunt': ['tolosa']; 142.) 'Sonolência': ['sonolência', 'sono', 'somnolencia']; 143.) 'Surdez': ['surdez', 'surdo', 'surda', 'sordera', 'audição', 'auditiv']; 144.) 'TDAH': ['tdah', 'concentração', 'concentración']; 145.) 'Thyroiditis': ['thyroiditis', 'tiroidit']; 146.) 'Transmissão Vertical de Mercúrio': ['mercúrio', 'mercurio']; 147.) 'Transtornos Congênitos': ['congénito', 'congénito']; 148.) 'Transtornos do Sistema Nervoso': ['sistema nervoso', 'sistema nrvioso']; 149.) 'Transtornos do Tecido Muscular': ['muscular', 'músculo', 'musculo']; 150.) 'Transtornos Endócrinos': ['endócrino', 'endocrino']; 151.) 'Transtornos Gastrointestinais': ['gastrointestinal']; 152.) 'Transtornos Hepáticos': ['hepátic']; 153.) 'Transtornos Metabólicos': ['metabólic']; 154.) 'Transtornos Renais': ['renal', 'renais']; 155.) 'Transtornos Sanguíneos': ['sanguíne', 'sanguine']; 156.) 'Transtornos Vasculares': ['vascular']; 157.) 'Tremores': ['tremor', 'temblor']; 158.) 'Trombocitopenia': ['trombocitopenia']; 159.) 'Tromboembolismo Venoso (TEV)': ['tromboembolismo']; 160.) 'Trombofilia': ['trombofilia', 'hipercoagulabilidad']; 161.) 'Tromboflebite': ['tromboflebit']; 162.) 'Trombose da Artéria Vertebral': ['artéria vertebral', 'arteria vertebral']; 163.) 'Trombose Vascular Hepática': ['vascular hepática']; 164.) 'Trombose Venosa Neonatal': ['venosa neonatal']; 165.) 'Trombose Venosa Profunda': ['venosa profunda']; 166.) 'Trombose Ventricular Cardíaca': ['ventricular card']; 167.) 'Trombosis Venosa Cerebral': ['venosa cerebr']; 168.) 'Úlceras Lipschütz': ['lipschütz']; 169.) 'Urticária': ['urticária', 'urticaria']; 170.) 'Uveítis': ['uveítis']; 171.) 'Vaccine Acquired Immunodeficiency Syndrome (VAIDS)': ['vaids', 'adquirida por va']; 172.) 'Vasculite': ['vasculit']; 173.) 'Vermes': ['verme', 'parasita', 'parásito', 'parasito']; 174.) 'Vertigens': ['vertig']; 175.) 'Vírus Epstein-Barr': ['epstein-barr', 'epstein barr', 'epsteinbarr'].

1.) 'Ácido Alfa-Lipóico (ALA)': ['lopóico', 'lipoico']; 2.) 'Ácido Etileno Diamina Tetra Acético (EDTA) de Cálcio': ['edta', 'diamina', 'diamino']; 3.) 'Ácido Gama-Aminobutírico (GABA)': ['aminobutírico']; 4.) 'Água do Mar': ['gua do mar', 'gua de mar', 'hipertônico', 'hipertónico']; 5.) 'Agulha de Pinheiro': ['agulha de pin', 'aguja de pin']; 6.) 'Allho': ['alho']; 7.) 'Anís Estrelado': ['anís']; 8.) 'Anticoagulante': ['anticoagula']; 9.) 'Aspirina': ['aspirina']; 10.) 'Astaxantina': ['astaxanti']; 11.) 'Aterramento': ['aterra', 'tierra', 'grounding']; 12.) 'Azeite Orégano': ['orégano']; 13.) 'Azitromicina': ['azitromicina']; 14.) 'Azul de Metileno': ['metileno']; 15.) 'Barbatimão': ['barbatimão', 'barbatimao', 'stryphnodendron']; 16.) 'Bentonita': ['bentonita']; 17.) 'Bicarbonato de Sódio': ['bicarbonato']; 18.) 'Bórax': ['bórax']; 19.) 'Cardo-Mariano': ['mariano']; 20.) 'Carvão Ativado': ['carvão', 'carbón']; 21.) 'Citrato de Potássio e Magnésio': ['potássio', 'potasio']; 22.) 'Clorela': ['clorela', 'chlorella']; 23.) 'Cloroquina': ['cloroquina']; 24.) 'Cobalto': ['cobalto']; 25.) 'Cobre': ['cobre']; 26.) 'Cobre

Coloidal': ['cobre colo']; 27.) 'Coentro': ['coentro', 'cilantro', 'coriandro']; 28.) 'Cogumelo Chaga': ['chaga', 'inonotus obliquus']; 29.) 'Cromo': ['cromo']; 30.) 'Cúrcuma': ['cúrcuma']; 31.) 'Dente de Leão': ['dente de leão', 'diente de león']; 32.) 'Dimetilglicina': ['dimetilglicin']; 33.) 'Dimetilsulfóxido (DMSO)': ['dimetilsulfóxido', 'dmsso', 'ch32so', '(ch3)2so']; 34.) 'Dióxido de Cloro': ['dióxido', 'clo2', 'chlorine', 'cds', 'mms']; 35.) 'Epigalocatequina Galato (EGCG)': ['epigalocatequin', 'egcg']; 36.) 'Erva-de-São-João': ['hipérico', 'san juan', 'são-joão', 'são joão']; 37.) 'Funcho': ['funcho', 'hinojo']; 38.) 'Ghee': ['ghee']; 39.) 'Glutaciona': ['glutation', 'glutación']; 40.) 'Hidroxicloroquina': ['hidroxicloroquina']; 41.) 'Ivermectina': ['ivermectina']; 42.) 'Jejum Intermitente': ['jejum', 'ayuno', 'intermiten']; 43.) 'L-Carnitina': ['carnitina']; 44.) 'Lugol': ['lugol']; 45.) 'Magnésio Malato': ['malato']; 46.) 'Med Bed': ['med bed', 'medbed', 'cama médica', 'cama mila']; 47.) 'Melatonina': ['melatonina']; 48.) 'Mieloperoxidase (MPO)': ['mieloperoxidas']; 49.) 'Mirtilo': ['mirtilo', 'arándano']; 50.) 'N-Acetilcisteína (NAC)': ['acetilcisteína']; 51.) 'Nitazoxanida': ['nitazoxanid', 'annita']; 52.) 'Ômega-3 de Peixe': ['ômega', 'omega']; 53.) 'Orgnonite': ['orgonit']; 54.) 'Ormus': ['ormus', 'monoatômico', 'monoatómico']; 55.) 'Ouro Coloidal': ['ouro colo', 'oro colo']; 56.) 'Pinus Pinaster': ['pinus pina', 'pinheiro', 'pino mar']; 57.) 'Pirroloquinolina Quinona (PQQ)': ['quinona', 'pqq']; 58.) 'Prata Coloidal': ['prata colo', 'plata colo']; 59.) 'Própolis': ['própolis', 'propóleo']; 60.) 'Prunella': ['prunella']; 61.) 'Pulseira de Cobre de Neodímio': ['pulseira', 'pulsera']; 62.) 'Quartzo': ['quartzo', 'cuarzo', 'cristal']; 63.) 'Quercetina': ['quercetina']; 64.) 'Resina de Pinus': ['resina de pin']; 65.) 'Resveratrol': ['resveratrol']; 66.) 'Sal Epsom': ['epsom', 'epsom']; 67.) 'Sauna Infravermelha': ['sauna']; 68.) 'Selênio': ['selênio', 'selenium', 'selenio']; 69.) 'Suramina': ['suramina', 'germanin']; 70.) 'Tamiflu': ['tamiflu', 'oseltamivir']; 71.) 'Terebintina': ['terebintina', 'trementina']; 72.) 'Terra Diatomácea': ['diatomácea', 'diatomeas']; 73.) 'Timomodulina': ['timomodulin', 'leucogem']; 74.) 'Vitamina B': ['vitamina b']; 75.) 'Vitamina C': ['vitamina c']; 76.) 'Vitamina D': ['vitamina d']; 77.) 'Vitamina D3': ['vitamina d3']; 78.) 'Vitamina K': ['vitamina k']; 79.) 'Zeólita': ['zeólita', 'zeolita']; 80.) 'Zinco': ['zinc'].

Desinformação Antivacina na América Latina e no Caribe: Mapeamento de 175 Supostos Danos e 80 Falsos Antídotos em Comunidades de Teorias da Conspiração no Telegram

*Ergon Cugler de Moraes Silva*¹

Fundação Getulio Vargas
São Paulo, Brasil
contato@ergoncugler.com

*Julie C. Ricard*²

Fundação Getulio Vargas
São Paulo, Brasil
julie.ricard@fgv.br

*Mario Aquino Alves*³

Fundação Getulio Vargas
São Paulo, Brasil
mario.alves@fgv.br

*Gabriel Rocha*⁴

Fundação Getulio Vargas
São Paulo, Brasil
ogabrielrochabr@gmail.com

*Stefanny Vitória*⁵

Fundação Getulio Vargas
São Paulo, Brasil
stefannyeaesp@gmail.com

Resumo

A desinformação sobre vacinas é reconhecida como um desafio crítico de saúde pública. Apesar das evidências crescentes que associam desinformação e hesitação vacinal, ainda carecemos de um panorama abrangente das narrativas antivacina que circulam pela América Latina e pelo Caribe. Assim, a pergunta que orienta este estudo é: **Quais as principais narrativas relacionadas à vacinas em comunidades de teorias da conspiração do Telegram na América Latina e o Caribe?**. Nosso desenho de pesquisa examina 1.785 comunidades abertas de teorias da conspiração no Telegram na região (2016-2025), abrangendo 5,8 milhões de usuários ativos e 81 milhões de postagens. Analisamos um corpus de conteúdo relacionado a vacinas por meio de métodos mistos, incluindo mineração computacional de texto, codificação de conteúdo com reconhecimento de rede e análise qualitativa. Constatamos que o conteúdo antivacina em comunidades conspiratórias disparou após a Pandemia, crescendo 689,4 vezes entre 2019 e 2021. Mapeamos 175 supostos danos, que variam de morte súbita e alteração do DNA a envenenamento e câncer, e 80 falsos antídotos que exploram a pseudociência e a espiritualidade. Cada suposto dano é associado a um “antídoto” comercializável. As alegações antivacina em comunidades conspiratórias funcionam como funis de conversão: atraem pelo medo e, em seguida, vendem produtos, cursos e terapias como “soluções”.

[17 de Outubro 2025] DOI desta versão completa: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17374339>

[17 de Outubro 2025] DOI do sumário executivo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17374341>

Principais descobertas:

- **Explosão durante a Pandemia da COVID-19:** As postagens sobre vacinas em comunidades de teorias da conspiração cresceram 689,4 vezes entre 2019 e 2021, impulsionadas pela Pandemia. Depois do pico, o volume diminuiu, mas não voltou ao que era antes: em 2025, ainda circulam 122,5 vezes mais conteúdo antivacina do que em 2019.
- **Brasil, o epicentro da desinformação antivacina no continente:** Cerca de 40% de todo o conteúdo antivacina da América Latina e do Caribe circula em grupos brasileiros. O país lidera o volume de mensagens e o número de usuários ativos em comunidades conspiratórias sobre vacinas, consolidando-se como o principal polo regional de desinformação. A liderança se mantém há quase uma década e o Brasil sozinho já circulou mais de 580 mil conteúdos em suas comunidades próprias do Telegram.
- **De morte súbita a autismo, mapeamos 175 principais supostos danos causados pelas vacinas:** As alegações falsas mais comuns vão de morte súbita e alteração do DNA a envenenamento e câncer, seguidas por boatos sobre coágulos, infertilidade e problemas cardíacos. O ranking é liderado por “morte súbita” (15,7% dentre todas as mensagens que mencionam vacinas nas comunidades da América Latina e do Caribe), “mudança no DNA” (8,2%), “AIDS” (4,3%), “envenenamento” (4,1%) e “câncer turbo” (2,9%). Além disso, seguem circulando teorias já desmentidas sobre autismo, aborto espontâneo e microchips injetados, que combinam jargão científico e apelos emocionais para sustentar medo e incerteza sem qualquer evidência.
- **De “aterramento” a dióxido de cloro, mapeamos 80 falsos antídotos para “desfazer” vacinas:** As promessas de “antídotos” para neutralizar vacinas misturam pseudociência, espiritualidade e consumo. Os mais difundidos são o aterramento - ficar descalço no solo - (2,2%), que afirma “limpar energias do corpo”; o dióxido de cloro (1,5%), vendido como “solução milagrosa mineral” mas altamente tóxico; e produtos como alho, ivermectina e zeólita, todos sem evidência comprovada. Em menor escala, surgem substâncias químicas como DMSO e terra diatomácea, além de práticas simbólicas com cristais e orgonites. No conjunto, essas narrativas reforçam a ideia enganosa de que seria possível “desfazer” a vacinação, explorando o medo e a desinformação com riscos reais à saúde.
- **Da desinformação ao lucro, o ecossistema antivacina funciona como funil de vendas:** Cada suposto dano vem acompanhado de um “antídoto” a ser vendido. As comunidades antivacina atuam como funis de conversão, atraindo pessoas pelo medo e oferecendo produtos, cursos e terapias como solução. O estudo mostra que para cada narrativa sobre “envenenamento” ou “alteração do DNA”, há uma promessa de “cura” por meio de frascos de dióxido de cloro, zeólita ou suplementos minerais vendidos por gurus digitais, além de cursos de “aterramento quântico” e consultorias espirituais. Essa lógica transforma a desinformação em modelo de negócio, em que o medo vira oportunidade de venda.

1. Introdução

A desinformação sobre vacinas produz efeitos diretos no ecossistema informacional: distorce o debate público, corrói a confiança em instituições midiáticas e científicas e instala incerteza, condições que afetam comportamentos individuais e decisões coletivas (Goldenberg, 2021). Durante a Pandemia da COVID-19, qualificada pela Organização Mundial da Saúde como uma “infodemia”, a circulação de desinformação extrapolou as redes sociais, influenciando adesão a vacinação (Ullah et al., 2021) e o uso de substâncias e

medicamentos não aprovados para fins de tratamento anti-COVID-19, como a hidroxicloroquina (Perlis et al., 2023).

No pós-Pandemia, observa-se uma diversificação e um aumento das narrativas anti-vacina que circulam nas redes sociais. Levantamentos anteriores já apontam que estas cresceram 290% na Pandemia, integrando-se a narrativas conspiracionistas como “Nova Ordem Mundial” e “Globalismo” e funcionando como *hubs* que conectam outras crenças conspiratórias (Silva, 2024). Os discursos anti-vacina também passaram a atacar outros imunizantes além da vacina da Covid-19, elevando o ceticismo vacinal ao ponto de promover a necessidade de expurgar a vacina dos corpos vacinados. Esta estratégia busca monetizar a venda de supostos “antídotos” e “detoxes”, de dióxido de cloro/MMS e CDS a regimes alimentares e protocolos “naturais”.

Em paralelo, observa-se uma tendência preocupante de queda na cobertura vacinal, não restrita às vacinas contra COVID-19. No Brasil, as taxas regrediram a patamares de quase quatro décadas atrás: de 97% (2015) para 75% (2020), com 2022 equiparado a 1987 (Agência Brasil, 2023). Entre 2015 e 2021, a BCG caiu 38,8%; hepatite A, 32,1%; e pólio, 30,7%, sinalizando risco real de reemergência de doenças antes controladas (COFEN, 2022; Instituto Butantan, 2022).

Neste contexto, é urgente mapear o teor e alcance das narrativas desinformativas que circulam sobre vacinação no país. Ambientes digitais de baixa moderação e alta interoperabilidade como Telegram tornaram-se terreno fértil para ecossistemas antivacina. Em nossa base de dados, mapeamos 1.785 comunidades de teorias da conspiração no Telegram em toda a América Latina e no Caribe, reunindo 5,8 milhões de usuários ativos e mais de 81 milhões de publicações (2016-2025). Nesse sentido, este trabalho busca responder à seguinte questão: **“Quais as principais narrativas relacionadas à vacinas em comunidades de teorias da conspiração do Telegram na América Latina e o Caribe?”**.

Para tanto, esta nota técnica se propõe a oferecer um panorama regional inédito ao mapear 175 supostos danos atribuídos a vacinas e 80 falsos antídotos propagados em comunidades conspiracionistas de Telegram na América Latina e no Caribe. Ao sistematizar esse repertório desinformativo, buscamos fornecer subsídios práticos a jornalistas, verificadores, gestores públicos e profissionais de saúde para respostas mais rápidas, segmentadas e baseadas em evidências.

2. Contexto e Literatura

Na última década, têm proliferado termos para dar conta da chamada desordem informacional como “*fake news*”, “*misinformation*”, “*disinformation*”, “propaganda”, “teorias conspiratórias” e “guerra informacional”, entre outros. Em geral, essas definições articulam dois eixos: (i) o grau de veracidade do conteúdo e (ii) a intenção na sua criação e difusão (Wardle & Derakhshan, 2017). Assim, costuma-se definir ‘*misinformation*’ como informação enganosa sem intenção maliciosa, e desinformação como esforços deliberados (muitas vezes

orquestrados) para confundir ou manipular por meio de informação falsa (Ireton & Posetti, 2018). Na prática, ambos se entrelaçam: peças produzidas intencionalmente para enganar dependem de compartilhamentos inadvertidos para ganhar escala. Para fins desta nota técnica, usa-se “desinformação” como termo-guarda-chuva: o foco recai sobre conteúdos intencionais (catálogos de supostos danos e antídotos), que catalisam o repasse inadvertido e produzem cadeias de dano no ecossistema informacional. Na mesma linha, embora estejamos utilizando o termo “narrativas” para identificar os enunciados que circulam entre as comunidades do Telegram, é importante destacar que narrativas, em sentido estrito, não são sinônimos de enunciados (Reisigl, 2020).

No âmbito da saúde pública, a literatura aponta que a exposição à desinformação, em particular em seus formatos conspiratórios, aumenta percepções de risco da vacinação e reduz intenções de se vacinar e/ou vacinar seus próximos (Taubert et al., 2024). Esse fenômeno é conhecido como hesitação vacinal, a relutância ou recusa em aceitar vacinas disponíveis. Goldenberg (2021) argumenta que o problema não é meramente “cognitivo/informacional”: hesitação vacinal é sintoma de fraturas de confiança em ciência, medicina e Estado, moldadas por injustiças históricas, falhas institucionais e politização da saúde.

Evidências recentes com dados de comunidades conspiracionistas brasileiras no Telegram (2016–2024) mostram que a desordem informacional antivacina opera como parte de arranjos maiores que exploram vulnerabilidades preexistentes (Ricard et al., 2025). O estudo detecta as seguintes vulnerabilidades e fatores de risco: (i) polarização política (21,4% dos posts trazem termos politizados conectando saúde a narrativas de ocultamento estatal); (ii) enquadramento religioso (26% das publicações com referências religiosas, frequentemente apresentando dióxido de cloro como “milagroso”); (iii) apelos morais/identitários (≈8% conectam resistência vacinal a valores como “família” e “vida”); e (iv) amplificação em crises (explosões de volume na Pandemia e no ciclo eleitoral de 2022, seguidas de patamar de atividade superior ao pré-Pandemia). Esses achados dialogam com a literatura que associa choques e incerteza a janelas de oportunidade para desinformação (Neff et al., 2021; Taubert et al., 2024; Goldenberg, 2021).

Durante a Pandemia, o crescimento de falas contra a vacina da COVID-19 tornou o contexto uma “infodemia” a nível mundial, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Essa desconfiança se apoiou em medos específicos sobre a vacina contra a Covid-19, como a velocidade com a qual foi desenvolvida a vacina, e crenças mais amplas, de que vacinas “não são seguras”, “causam infertilidade” ou “produzem danos neurológicos”. Estudos mostram que a exposição à desinformação reduziu a adesão à vacinação durante a Pandemia (Ullah et al., 2021; Loomba et al., 2021).

Mas a hesitação vacinal não se traduz apenas em menor adesão às vacinas, mas também na busca por substitutos terapêuticos e pseudocuras. Por exemplo, alguns estudos focados no uso da hidroxicloroquina como tratamento para a COVID-19 no Brasil sugerem que “a desinformação foi usada para reforçar uma narrativa pró-hidroxicloroquina”, fomentando assim seu uso como pseudocura para a Covid-19 (Soares et al., 2020). Em

paralelo, difundiram-se falsas promessas de “detox”, de banhos com borato a suplementos “antídoto”, e o uso de substâncias perigosas como dióxido de cloro/MMS, ambos sem base científica e com riscos à saúde (PAHO, 2020). Organismos de referência alertaram contra essas práticas e desmentiram a ideia de que se pode ou deve “expurgar” vacinas do corpo (PolitiFact, 2023).

À luz disso, nossa pesquisa mapeia dois eixos estruturantes da desinformação antivacina: **(1) a atribuição inflacionada de danos**, por meio de listas extensas e não verificadas de supostos danos; e **(2) a promessa de controle via “cura/limpeza”**, com “antídotos” e “detoxes”, usualmente acoplados a retórica de autonomia terapêutica e saberes “alternativos”. Esses eixos se reforçam mutuamente: quanto maior o inventário de “danos”, mais atraente se torna o portfólio de “soluções” oferecido pela própria comunidade. Persistem lacunas de mapeamentos regionais e sistemáticos desses catálogos no contexto latino-americano; nossa contribuição é sistematizar 175 supostos danos e 80 falsos antídotos.

3. Metodologia

A metodologia deste estudo está organizada em três subseções, sendo: **2.1. Extração de dados**, que descreve o processo e as ferramentas utilizadas para coletar as informações das comunidades no Telegram; **2.2. Tratamento de dados**, onde são abordados os critérios e métodos aplicados para classificar e anonimizar os dados coletados; e **2.3. Abordagens para análise de dados**, que detalha as técnicas utilizadas para investigar as conexões, séries temporais, conteúdos e sobreposições temáticas das comunidades de teorias da conspiração.

3.1. Extração de dados

Este projeto teve início em fevereiro de 2023 com a publicação da primeira versão do TelegramScrap (Silva, 2023), uma ferramenta proprietária, gratuita e de código aberto que utiliza a Application Programming Interface (API) do Telegram por meio da biblioteca Telethon, organizando ciclos de extração de dados de grupos e canais abertos na plataforma. Ao longo dos meses, o banco de dados foi expandido e aprimorado com a aplicação de quatro abordagens para a identificação de comunidades de teorias da conspiração:

(i) Uso de palavras chave: No início do projeto, foi elaborada uma lista de palavras-chave para facilitar a identificação direta de grupos e canais de teorias da conspiração no Telegram em toda a América Latina e no Caribe. Essas palavras-chave incluíam apocalipse, sobrevivencialismo, mudanças climáticas, terra plana, teoria da conspiração, globalismo, nova ordem mundial, ocultismo, esoterismo, curas alternativas, QAnon, reptilianos, revisionismo, alienígenas, entre outras. A busca foi conduzida tanto em português quanto em espanhol, garantindo cobertura regional. Inicialmente, essa abordagem possibilitou a identificação de comunidades cujos títulos e/ou descrições faziam referência explícita a teorias da conspiração. No entanto, com o tempo, tornou-se evidente que muitas comunidades utilizavam variações ortográficas, caracteres especiais ou linguagem codificada

para evitar a detecção. Para contornar esse desafio, a lista de palavras-chave foi refinada iterativamente com base nos padrões observados em diferentes países, expandindo o conjunto de dados além dos grupos brasileiros para incluir comunidades do Uruguai, Colômbia, Peru, México, Venezuela, Equador, Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia, Costa Rica, Honduras, Panamá, República Dominicana, Porto Rico, Cuba, Guatemala e Jamaica.

(ii) Mecanismo de recomendação de canais do Telegram: Um dos principais achados durante a investigação foi o uso do sistema de recomendação de canais do Telegram (mas não de grupos). Quando um usuário acessa um canal específico, o Telegram sugere automaticamente até dez canais semelhantes, com base no conteúdo do canal original. Esse mecanismo foi essencial para identificar comunidades adicionais de teorias da conspiração na América Latina e no Caribe, que não haviam sido detectadas por meio da busca por palavras-chave. Ao explorar essas recomendações, foi possível descobrir uma rede mais ampla de comunidades interconectadas, muitas das quais não possuíam referências explícitas a teorias da conspiração em suas descrições, mas estavam alinhadas tematicamente.

(iii) Abordagem de bola de neve para identificação de convites: Após a identificação de um conjunto inicial de comunidades para extração, foi desenvolvido um algoritmo proprietário para detectar e analisar URLs contendo o prefixo “t.me/”, utilizado para convites a grupos e canais no Telegram. Esse processo permitiu a acumulação de centenas de milhares de links, que foram classificados por frequência e analisados para identificar novos grupos. A abordagem “bola de neve” foi crucial para revelar comunidades adicionais de teorias da conspiração em toda a América Latina e no Caribe, pois muitos dos convites circulavam internamente dentro dos grupos já identificados. A repetição iterativa desse método garantiu a descoberta contínua e a ampliação do conjunto de dados.

(iv) Ampliação para tweets publicados no X que mencionassem convites: Para diversificar ainda mais as fontes de identificação das comunidades de teorias da conspiração, foi desenvolvida uma consulta de busca personalizada para identificar convites para o Telegram compartilhados no X (antigo Twitter). A busca se concentrou em palavras-chave associadas a teorias da conspiração combinadas com o prefixo “t.me/”, utilizando a sintaxe para busca: <https://x.com/search?q=lang%3Aes%20%22t.me%2F%22%20SEARCH-TERM> e <https://x.com/search?q=lang%3Apt%20%22t.me%2F%22%20SEARCH-TERM>. Esse método se mostrou particularmente eficaz para capturar links de grupos transnacionais de teorias da conspiração, que utilizam o X como plataforma de disseminação para atrair novos membros.

Ao implementar essas múltiplas estratégias de identificação - desenvolvidas ao longo de meses de refinamento metodológico - foi possível construir um banco de dados abrangente com **1.785 comunidades de teorias da conspiração** em toda a América Latina e no Caribe. Coletivamente, essas comunidades **publicaram 81.038.197 conteúdos** entre **maio de 2016 e setembro de 2025**, com um total combinado de **5.805.198 usuários**. É importante destacar que esse número envolve duas considerações: primeiro, o total de usuários é variável, uma vez que membros entram e saem das comunidades com frequência, o que significa que o total registrado representa um recorte temporal do período de extração dos dados; segundo, um mesmo usuário pode fazer parte de vários grupos, o que pode gerar duplicações na contagem

geral. Embora o número real de indivíduos únicos engajados com o conteúdo conspiratório possa ser menor devido a essas sobreposições, a escala de participação permanece significativa no ecossistema digital latino-americano e caribenho.

3.2. Tratamento de dados

Com todos os grupos e canais de teorias da conspiração no Telegram extraídos de toda a América Latina e do Caribe, foi realizada uma classificação manual com base no título e na descrição de cada comunidade. Se houvesse uma menção explícita no título ou na descrição referindo-se a um tema específico, a comunidade foi categorizada em uma das seguintes classificações: (i) “Anticiência”; (ii) “Anti-Woke e Gênero”; (iii) “Antivax”; (iv) “Apocalipse e Sobrevivencialismo”; (v) “Mudanças Climáticas”; (vi) Terra Plana; (vii) “Globalismo”; (viii) “Nova Ordem Mundial”; (ix) “Ocultismo e Esoterismo”; (x) “Off Label e Charlatanismo”; (xi) “QAnon”; (xii) “Reptilianos e Criaturas”; (xiii) “Revisionismo e Discurso de Ódio”; (xiv) “OVNI e Universo”. Se nenhuma referência explícita a esses temas fosse encontrada no título ou na descrição, a comunidade foi classificada como (xv) Conspiração geral. Dado o escopo ampliado deste estudo, o processo de classificação considerou variações linguísticas e terminológicas em diferentes países da América Latina e do Caribe, especialmente em comunidades de língua portuguesa e espanhola. Além disso, alguns temas apresentaram nuances regionais, como a predominância de narrativas conspiratórias em países. Nas tabelas a seguir, apresentamos as métricas relacionadas à classificação das comunidades de teorias da conspiração na América Latina e no Caribe.

Tabela 01. Alcance das comunidades de teorias da conspiração por país (mai 2016 - set 2025).

País	Grupos	Usuários	Conteúdos	Comentários	Total
Argentina	72	547.892	1.872.938	5.714.692	7.587.630
Bolivia	13	5.515	150.287	10.619	160.906
Brasil	962	2.661.894	18.553.938	18.705.962	37.259.900
Chile	66	145.279	1.446.734	11.159.668	12.606.402
Colombia	82	156.217	1.330.649	2.129.266	3.459.915
Costa Rica	13	7.728	132.821	11.600	144.421
Cuba	02	164	21.045	272	21.317
Ecuador	34	15.785	122.031	663.818	785.849
Guatemala	07	250	8.025	704	8.729
Honduras	02	299	1.615	76	1.691
Jamaica	01	25	22	00	22
México	83	329.561	900.149	2.273.486	3.173.635
Panamá	07	4.343	12.819	1.970	14.789
Paraguay	15	12.518	53.884	16.786	70.670

Perú	56	52.176	1.545.790	322.689	1.868.479
Puerto Rico	06	10.415	65.282	33.710	98.992
República Dominicana	01	12	29	10	39
Transnacional	342	1.841.838	5.144.522	7.663.694	12.808.216
Uruguay	11	15.182	132.849	231.721	364.570
Venezuela	10	17.288	75.461	508.347	583.808
Total	1.785	5.824.381	31.570.890	49.449.090	81.019.980

Fonte: Elaboração própria (2025).

Tabela 02. Alcance das comunidades de teorias da conspiração por categoria (mai 2016 - set 2025).

Categoria	Grupos	Usuários	Conteúdos	Comentários	Total
Anticiência	31	102.163	337.258	999.566	1.336.824
Anti-Woke e Gênero	59	182.978	816.732	3.060.418	3.877.150
Antivacinas (<i>Antivax</i>)	333	1.066.895	4.229.298	4.083.001	8.312.299
Apocalipse e Sobrevivência	49	179.838	1.744.692	679.823	2.424.515
Mudanças Climáticas	49	46.049	724.633	200.763	925.396
Terraplanismo	56	63.529	615.546	1.387.643	2.003.189
Conspirações Gerais	272	1.155.531	7.088.314	19.114.063	26.202.377
Globalismo	93	656.186	2.683.376	2.553.621	5.236.997
Nova Ordem Mundial (NOM)	207	622.791	4.568.820	6.401.234	10.970.054
Ocultismo e Esoterismo	91	216.132	2.214.559	2.382.295	4.596.854
Medicamentos <i>off label</i>	382	1.110.384	3.787.228	7.540.239	11.327.467
QAnon	48	128.669	1.121.481	327.571	1.449.052
Reptilianos e Criaturas	29	128.545	196.104	79.229	275.333
Revisionismo e Ódio	07	36.752	46.929	100.333	147.262
OVNI e Universo	79	127.939	1.395.920	539.291	1.935.211
Total	1.785	5.824.381	31.570.890	49.449.090	81.019.980

Fonte: Elaboração própria (2025).

Além disso, é importante enfatizar que apenas comunidades abertas foram extraídas para este estudo. Esses são grupos e canais que não apenas são publicamente identificáveis, mas também permitem acesso irrestrito ao seu conteúdo, ou seja, qualquer usuário do Telegram pode entrar e visualizar as discussões sem a necessidade de aprovação ou convite. Além disso, em conformidade com as regulamentações regionais de proteção de dados, particularmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018) do Brasil, todos os dados extraídos foram totalmente anonimizados para garantir a privacidade e

o cumprimento de padrões éticos de pesquisa. Esse processo de anonimização não se limita aos dados dos usuários, mas também inclui a identificação das comunidades, garantindo que nenhum grupo, canal ou participante possa ser rastreado por meio deste estudo. Assim, embora os dados analisados sejam provenientes de conteúdo publicamente disponível, camadas de proteção à privacidade foram implementadas para impedir qualquer forma de atribuição direta, reforçando o compromisso ético com a confidencialidade dos usuários.

Em relação aos procedimentos de análise da temática, foi realizada a extração integral dos conteúdos provenientes da base de comunidades dedicadas à disseminação de teorias da conspiração, com foco nos termos relacionados à vacinação. Foram utilizados como critérios de filtragem as ocorrências contendo as expressões: 1) “vacin”, 2) “v4c1n”, 3) “v4cin”, 4) “vac1n” e 5) “vacuna”. Essa etapa permitiu compilar um conjunto textual amplo de mensagens potencialmente associadas à desinformação sobre imunização.

Em seguida, procedeu-se a um processo manual de categorização das mensagens. Para reduzir vieses individuais e garantir a consistência das classificações, as bases foram analisadas em pares independentes, de modo aleatorizado, assegurando o cruzamento de verificações e a confirmação das interpretações com links de evidências quando disponíveis. Esse processo possibilitou a sistematização dos conteúdos segundo a natureza das alegações e sua relação com os discursos de desinformação.

A partir dessa triagem, identificaram-se 175 supostos danos atribuídos às vacinas e 80 falsos antídotos amplamente difundidos nessas comunidades. Com base nessas identificações, foi construído um dicionário contendo termos de referência e suas respectivas variações linguísticas, com o objetivo de retornar à base de dados original e mensurar a frequência de ocorrência de cada item. O dicionário referente aos 175 supostos danos é composto de categorias e expressões associadas (descritas no Anexo A).

3.3. Abordagens para análise de dados

(i) Análise descritiva das alegações sobre supostos danos de vacinas e falsos antídotos de vacinas: Este estudo examina sistematicamente 175 supostos danos de vacinas e 80 falsos antídotos de vacinas, conforme propagadas dentro das comunidades de teorias da conspiração no Telegram. Ao mapear essas narrativas, a análise busca identificar padrões, motivações ideológicas e mecanismos de inter-referência que sustentam e amplificam a desinformação sobre vacinas. Essa abordagem descritiva fornece uma base essencial para compreender como a desinformação é estruturada dentro dessas comunidades e como ela evolui ao longo do tempo.

(ii) Análise de séries temporais: Para estruturar e analisar tendências temporais, a biblioteca Pandas (McKinney, 2010) foi utilizada na organização dos dataframes, permitindo a observação de: (a) o volume de publicações ao longo do tempo; (b) a dinâmica de engajamento dos usuários, incluindo metadados de visualizações, reações e comentários extraídos durante a coleta. Além da análise volumétrica, a biblioteca Plotly (Plotly

Technologies Inc., 2015) foi empregada para gerar gráficos das variações temporais, facilitando a compreensão das flutuações na produção de conteúdo e interação dos usuários.

A metodologia aplicada abrangeu todo o processo de pesquisa, desde a extração de dados - realizada com a ferramenta proprietária TelegramScrap (Silva, 2023) - até o processamento e análise dos dados coletados. Um conjunto diversificado de abordagens analíticas foi empregado para identificar, classificar e examinar sistematicamente as comunidades de teorias da conspiração no Telegram em toda a América Latina e Caribe. Cada etapa do estudo foi projetada para garantir a integridade dos dados e assegurar a rigorosa conformidade com as regulamentações regionais de proteção de dados, particularmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018) do Brasil. As seções a seguir apresentam os resultados do estudo, oferecendo uma análise aprofundada da dinâmica estrutural, das tendências temáticas e das interconexões dentro das comunidades analisadas.

4. Resultados

A seguir são apresentados tanto os resultados quantitativos, sendo as métricas da busca por vacinas na base, quanto os resultados qualitativos, sendo o levantamento de principais supostos danos de vacinas e falsos antídotos para vacinas.

Tabela 03. Publicações que mencionam “vacinas” por país (jun. 2016 - set. 2025).

País	Grupos	Usuários	Conteúdos	Comentários	Total
Argentina	63	543.796	99.006	165.911	264.917
Bolivia	12	5.514	11.554	701	12.255
Brasil	745	2.352.998	583.439	650.883	1.234.322
Chile	56	122.913	100.542	450.743	551.285
Colombia	79	135.163	125.835	134.019	259.854
Costa Rica	11	7.364	6.819	638	7.457
Cuba	01	93	273	03	276
Ecuador	29	15.131	17.725	97.528	115.253
Guatemala	03	188	477	22	499
Honduras	01	135	03	00	03
Jamaica	00	00	00	00	00
México	74	326.541	81.115	327.558	408.673
Panamá	08	4.870	1.151	316	1.467
Paraguay	11	9.487	8.355	2.575	10.930
Perú	51	57.879	113.090	63.039	176.129
Puerto Rico	05	10.337	3.019	1.442	4.461
República Dominicana	00	00	00	00	00
Transnacional	264	1.744.469	324.641	329.209	653.850

Uruguay	10	15.152	5.642	39.872	45.514
Venezuela	08	17.271	5.281	11.175	16.456
Total	1.431	5.369.301	1.487.967	2.275.634	3.763.601

Fonte: Elaboração própria (2025).

Tabela 04. Publicações que mencionam “vacinas” por categoria (junho 2016 - set. 2025).

Categoria	Grupos	Usuários	Conteúdos	Comentários	Total
Anticiência	26	73.323	73.323	9.123	20.085
Anti- <i>Woke</i> e Gênero	44	143.442	143.442	89.462	115.020
Antivacinas (<i>Antivax</i>)	307	1.060.714	1.060.714	585.525	1.100.989
Apocalipse e Sobrevivência	39	170.169	170.169	17.658	74.391
Mudanças Climáticas	43	43.208	43.208	8.956	36.071
Terraplanismo	38	60.741	60.741	24.218	34.316
Conspirações Gerais	236	1.044.986	1.044.986	720.978	1.006.271
Globalismo	86	616.512	616.512	88.892	163.237
Nova Ordem Mundial (NOM)	187	606.574	606.574	169.708	375.157
Ocultismo e Esoterismo	53	132.248	132.248	14.514	43.997
Medicamentos <i>off label</i>	260	1.042.633	1.042.633	523.754	714.517
QAnon	42	130.420	130.420	9.269	50.430
Reptilianos e Criaturas	24	127.335	127.335	3.156	6.054
Revisionismo e Ódio	04	25.015	25.015	5.444	6.491
OVNI e Universo	42	91.981	91.981	4.977	16.575
Total	1.431	5.369.301	5.369.301	2.275.634	3.763.601

Fonte: Elaboração própria (2025).

A seguir, os resultados são detalhados na ordem prevista na metodologia.

4.1. Descritivo

4.1.1. Supostos danos causados pelas vacinas

Os conteúdos conspiratórios sobre supostos danos de vacinas organizam-se em grandes eixos narrativos que reciclam medos antigos com roupagem técnica. O primeiro eixo é o da “alteração corporal irreversível”, que inclui alegações de que vacinas mudariam DNA ou RNA, implantariam microchips, “envenenariam” o organismo ou provocariam imunodeficiência adquirida por vacina. Essas teses usam linguagem biomédica fora de contexto e não têm respaldo em evidências.

O segundo eixo foca em riscos cardiovasculares e hematológicos. Ganham destaque miocardite, pericardite, “microcoágulos”, trombozes variadas e morte súbita, frequentemente generalizando ocorrências raras e monitoradas como se fossem comuns. Também aparecem leituras equivocadas de dor torácica, fadiga e ansiedade como “lesão cardíaca”. A narrativa exagera sinais de farmacovigilância e ignora que o risco cardiovascular é maior nas infecções que as vacinas ajudam a prevenir.

O terceiro eixo mira fertilidade e gestação. Circulam alegações de aborto espontâneo, morte fetal, infertilidade masculina e feminina, irregularidades menstruais e “ataque” à placenta, além de boatos sobre transmissão vertical de metais. Essas peças exploram apreensões reprodutivas e confundem coincidência temporal com causalidade, apesar de faltarem dados que sustentem essas conexões.

O quarto eixo agrega quadros neurológicos, autoimunes e psiquiátricos. São citadas encefalites, desmielinização, convulsões, tremores, esclerose múltipla, síndrome de Guillain-Barré, distúrbios do sono e até autismo. A estratégia comum é amplificar relatos isolados e transformar reações leves e transitórias em indícios de doenças crônicas, sem demonstração populacional de aumento de risco por vacinação.

Por fim, há um eixo oncológico e metabólico que sugere “câncer turbo”, reativações virais como herpes zóster em massa, doenças endócrinas e hepatopatias, além de listas extensas de diagnósticos raros atribuídos a “autoimunidade induzida”. Nesse conjunto, termos técnicos funcionam como gatilhos de autoridade, mas carecem de base causal.

Em síntese, as 175 categorias mapeadas ilustram um ecossistema de desinformação que combina jargão científico, anedotas e extrapolações para sustentar medo e incerteza sem evidência consistente. A seguir, temos elas na íntegra detalhadas:

Tabela 05. Lista de supostos danos causados pelas vacinas (Frequência).

	Supostos danos causados pelas vacinas	Contexto	Frequência (%)
1	Morte (Morte Súbita)	Alegações de “mortes súbitas em massa” após vacinação baseiam-se em vídeos e coincidências temporais sem verificação. Estudos de mortalidade não mostram excesso de óbitos atribuível às vacinas.	234.294 (15,75%)
2	Contaminação no DNA & RNA	Narrativas afirmam que vacinas “mudam o DNA humano” ou “integram RNA viral ao genoma”. Essa teoria nasce da incompreensão sobre o funcionamento das vacinas de RNA mensageiro, que não interagem com o DNA celular e são degradadas rapidamente. Nenhum estudo comprova qualquer alteração genética causada por vacinas.	122.649 (8,24%)
3	HIV (AIDS)	Grupos conspiratórios afirmam que vacinas “causam AIDS”, confundindo imunossupressão com resposta imune normal. Vacinas não contêm HIV e não provocam síndrome da imunodeficiência adquirida.	63.748 (4,28%)

4	Envenenamento	Narrativas sustentam que vacinas seriam “venenos” com “metais pesados” em doses tóxicas. As formulações seguem padrões rígidos de segurança e as quantidades de adjuvantes são seguras. Não há dados que corroborem “envenenamento por vacina”.	61.653 (4,14%)
5	Câncer (Tumor / Câncer Turbo)	Narrativas recentes sugerem que vacinas poderiam “ativar tumores ocultos” ou gerar “câncer turbo” por “alterar o sistema imunológico”. Essa expressão é pseudocientífica e não tem respaldo em estudos revisados. Vacinas não aumentam risco de câncer.	43.060 (2,89%)
6	Cegueira (Coágulos Sanguíneos nos Olhos / Transtornos Oculares)	Grupos antivacina afirmam que vacinas “causam coágulos nos olhos” levando à cegueira. Essa narrativa surge de relatos descontextualizados e ignora que não há registro de aumento de cegueira após campanhas de vacinação.	30.465 (2,05%)
7	Coágulo Sanguíneo (Microcoagulação)	Narrativas falam de “microcoágulos invisíveis” formados por proteínas da vacina. Essa ideia foi popularizada por pseudodocumentários e não tem fundamento científico. Eventos trombóticos associados a vacinas são extremamente raros e bem monitorados.	27.986 (1,88%)
8	Miocardite	Casos raros de miocardite pós-vacina foram observados, sobretudo em homens jovens, geralmente leves e autolimitados. Narrativas conspiratórias ampliam isso para “lesão cardíaca generalizada”, o que não é suportado pelos dados.	27.721 (1,86%)
9	Vermes (Parasitas)	Circula a ideia de que vacinas “contêm vermes” ou “parasitas vivos”. Isso é desinformação. Os imunizantes passam por controle rigoroso de qualidade e esterilidade e não carregam parasitas.	25.105 (1,69%)
10	Problemas na Gravidez e no Parto	Narrativas agrupam complicações obstétricas diversas como “efeitos da vacina”. Estudos em gestantes não mostram piora de desfechos por vacinação.	23.125 (1,55%)
11	Ataque Cardíaco (Problemas Cardíacos / Parada Cardíaca / Infarto / Taquicardia / Insuficiência Cardíaca)	Narrativas antivacina afirmam que imunizantes “causam inflamações no coração” ou “paradas cardíacas súbitas”, interpretando equivocadamente casos isolados de miocardite leve. A imensa maioria dos estudos mostra que vacinas reduzem o risco cardiovascular, pois previnem infecções graves.	21.884 (1,47%)
12	Aborto Espontâneo	As narrativas conspiratórias afirmam que vacinas poderiam causar aborto espontâneo por “alterar o DNA fetal”, “atacar a placenta” ou “provocar inflamações sistêmicas”. Essas alegações costumam distorcer dados sobre eventos obstétricos raros após imunização, mas não há qualquer evidência de relação causal entre vacinas e perda gestacional.	20.098 (1,35%)
13	Autismo (TEA / Asperger)	Uma das mais persistentes teorias conspiratórias alega que vacinas, especialmente as que contêm timerosal, causariam autismo. Essa ideia surgiu de um estudo fraudulento já retratado e refutado por dezenas de pesquisas. Não existe qualquer vínculo entre vacinas e TEA.	15.656 (1,05%)
14	Implantação de Chip	Teorias alegam que seringas “inserem microchips” para rastreamento. Trata-se de desinformação tecnológica sem plausibilidade física. Não existe qualquer prova disso.	15.291 (1,03%)

15	Transtornos Vasculares	Categoria guarda-chuva que tenta relacionar qualquer evento vascular à vacinação. A literatura não mostra elevação global de desfechos vasculares por vacinas.	13.584 (0,91%)
16	Derrame (Acidente Vascular Cerebral (AVC))	Narrativas antivacina afirmam que vacinas “provocam coágulos cerebrais” levando a AVCs. Essa teoria vem da amplificação de eventos raros de trombose, que são muito menos frequentes do que os causados pela própria COVID-19. Não há evidência de aumento significativo de risco.	13.261 (0,89%)
17	Doenças Autoimunes	Uma das categorias mais comuns de desinformação sustenta que vacinas “disparam o sistema imunológico contra o próprio corpo”. Apesar de algumas condições autoimunes aparecerem após infecções, as vacinas não aumentam esse risco e, em vários casos, o reduzem.	12.605 (0,85%)
18	Transtornos Sanguíneos	Boatos dizem que vacinas “bagunçam o sangue” gerando anemia, leucopenia ou coagulopatias. São extrapolações de eventos raros e monitorados, sem associação causal ampla.	11.210 (0,75%)
19	Alergia (Anafilaxia / Reações Alérgicas)	Teorias afirmam que vacinas conteriam “substâncias tóxicas” como alumínio ou mercúrio capazes de gerar reações alérgicas graves. Na realidade, reações anafiláticas são extremamente raras e monitoradas, e os componentes vacinais são seguros e aprovados por agências sanitárias.	10.398 (0,70%)
20	Pericardite	Há casos raros e geralmente leves após algumas vacinas, com bom prognóstico. Narrativas conspiratórias exageram a frequência e a gravidade.	9.677 (0,65%)
21	Paralisia de Bell	Narrativas afirmam que vacinas “paralisam o nervo facial”. Sinais de farmacovigilância não sustentam causalidade; episódios costumam ser autolimitados.	7.952 (0,53%)
22	Surdez (Transtornos Auditivos)	Postagens falam em “lesão do ouvido interno” por vacina. Estudos não mostram aumento de perda auditiva por imunização.	7.820 (0,53%)
23	Infertilidade (Deixar Estéril / Castração Química)	Comunidades afirmam que vacinas “atacam ovários e testículos” e geram infertilidade. Essa hipótese decorre de interpretações erradas de proteínas e não possui respaldo científico.	7.331 (0,49%)
24	Asma	Alguns grupos alegam que vacinas “sobrecarregam o sistema imunológico” e “causam asma em crianças”. Essa narrativa deriva do mito da “hiperestimulação imunológica”, sem qualquer sustentação científica. Estudos demonstram que vacinas não aumentam a prevalência de doenças respiratórias.	7.122 (0,48%)
25	Transtornos do Tecido Muscular	Narrativas sobre “degeneração muscular” ampla após vacina carecem de base. Casos de mialgia são geralmente leves e transitórios.	6.837 (0,46%)
26	Hemorragia (Episódios de Sangramento)	teorias de “sangramentos difusos” após vacinas usam vídeos sem verificação e confundem distúrbios prévios de coagulação. A vigilância não indica aumento generalizado de eventos hemorrágicos.	6.567 (0,44%)

27	HPV (Papilomavírus)	Boatos dizem que vacinas “inoculam HPV” ou “aumentam verrugas”. As vacinas contra HPV são profiláticas e não contêm vírus capazes de causar infecção. Não há evidência de aumento de HPV por vacinação.	6.234 (0,42%)
28	Transmissão Vertical de Mercúrio	Narrativas dizem que vacinas “levam mercúrio ao feto”. A maioria das vacinas infantis e na gestação não contém timerosal, e não há evidência de toxicidade fetal por vacinas.	6.149 (0,41%)
29	TDAH (Dificuldade de Concentração)	Teorias atribuem TDAH a “neurotoxicidade vacinal”. Revisões não encontram relação causal entre vacinação e TDAH.	6.050 (0,41%)
30	Transtornos Renais (Transtornos Urinários)	Conteúdos atribuem insuficiência renal ou hematúria à vacina por “inflamação sistêmica”. Casos têm múltiplas causas e não há sinal populacional que indique aumento de risco.	5.380 (0,36%)
31	Pneumonia	Teorias dizem que vacinas “causam infecção pulmonar”. Vacinas não provocam pneumonia e, ao contrário, protegem contra agentes que a causam.	5.266 (0,35%)
32	Doença de Still	Circulam alegações de que vacinas “causam inflamação autoimune sistêmica” levando à doença de Still. Essa narrativa deriva de confusão com reações inflamatórias transitórias e não tem suporte científico.	5.235 (0,35%)
33	Herpes Zóster (Vírus Varicela-Zóster)	Alega-se que vacinas “reativam” o zóster em ampla escala. Reativações podem ocorrer por múltiplos fatores, e a evidência não demonstra aumento significativo devido à vacinação.	4.975 (0,33%)
34	Diabetes Mellitus Tipo 1	Teóricos da conspiração afirmam que vacinas “atacam o pâncreas” e “desencadeiam autoimunidade”. Essa crença vem de confusão com doenças autoimunes reais, mas estudos populacionais mostram ausência total de vínculo entre vacinação e surgimento de diabetes tipo 1.	4.793 (0,32%)
35	Diabetes Mellitus Tipo 2	Narrativas afirmam que vacinas “alteram o metabolismo da glicose” ou “danificam o fígado e o pâncreas”. Essas ideias carecem de qualquer respaldo científico. Nenhum imunizante demonstrou causar ou agravar diabetes tipo 2.	4.793 (0,32%)
36	Síndrome de Guillain-Barré	Conspiracionistas afirmam que vacinas “paralisam” por autoimunidade. Há pequeno aumento de risco observado em contextos específicos para alguns imunizantes, ainda assim raro e monitorado. A generalização para todas as vacinas e em larga escala é enganosa.	4.081 (0,27%)
37	Embolia e Trombose do Tronco Cerebral	Alegações dizem que vacinas “entopem artérias cerebrais”. Elas se apoiam em casos anedóticos. A literatura não demonstra aumento significativo desse tipo de evento após vacinação.	4.008 (0,27%)
38	Alzheimer	Narrativas sugerem que vacinas “acumulam metais pesados no cérebro” ou “aceleram a degeneração neuronal”, vinculando falsamente imunizantes a Alzheimer. Tais alegações se apoiam em desinformações sobre o alumínio, mas estudos extensos mostram que não existe correlação entre vacinação e doenças neurodegenerativas.	3.703 (0,25%)

39	Dor de Cabeça (Cefaléia)	Grupos afirmam que vacinas “inflamam o cérebro” causando cefaleias persistentes. Cefaleia leve e transitória pode ocorrer como reação comum, mas não há ligação com quadros crônicos ou graves induzidos por vacinas.	3.674 (0,25%)
40	Menstruação Dolorosa (Irregularidades Menstruais)	Há relatos de alterações menstruais leves e transitórias após vacinação, que tendem a se resolver. Narrativas conspiratórias transformam isso em “infertilidade” ou “dano reprodutivo”, o que não é comprovado.	3.560 (0,24%)
41	Trombocitopenia (Trombocitopenia Trombótica Púrpura)	Houve sinal raro de síndrome de trombose com trombocitopenia associado a alguns imunizantes adenovirais em contextos específicos. É evento excepcional e monitorado. Desinformação exagera o risco como se fosse comum e generalizado.	3.389 (0,23%)
42	Transtornos Hepáticos	Narrativas falam em “hepatite por vacina” generalizada. Existem relatos esparsos investigados sem nexos causais comprovados. Não há aumento consistente de risco hepático na população vacinada.	3.322 (0,22%)
43	Anticorpos Antiespermatozoides (AAS) (Anticorpos Antiesperma / Autoimunidade Testicular)	Há narrativas que afirmam que vacinas causariam infertilidade masculina por “atacar o esperma” e gerar anticorpos antiespermatozoides. Essa ideia nasceu de interpretações erradas sobre proteínas da espícula do coronavírus e não possui respaldo científico.	3.245 (0,22%)
44	Artrite (Dores Articulares)	Teorias afirmam que vacinas “causam inflamação crônica nas articulações”, associando-as à artrite reumatoide ou a dores generalizadas. Essas alegações ignoram que reações locais leves são comuns, mas não evoluem para doenças reumáticas.	3.150 (0,21%)
45	Sonolência	Grupos afirmam “sedação prolongada” após vacinas. Cansaço leve e transitório pode ocorrer, mas não há evidência de sonolência persistente induzida por vacinação.	3.130 (0,21%)
46	Meningite	Teorias afirmam que vacinas “levam a meningite” ao atingirem as meninges. Vacinas licenciadas não contêm patógenos capazes de causar meningite e, na prática, protegem contra causas infecciosas da doença.	3.025 (0,20%)
47	Lesão Hepática	Postagens alegam “hepatite por vacina” generalizada. Existem relatos esparsos investigados sem comprovação causal. Estudos não indicam aumento consistente de dano hepático após vacinação.	2.589 (0,17%)
48	Depressão	Teorias associam vacinas à “alteração de neurotransmissores” e ao “bloqueio da serotonina”. Essas explicações pseudocientíficas não têm base empírica. Nenhum estudo revisado encontrou relação causal entre imunização e desenvolvimento de transtornos depressivos.	2.533 (0,17%)
49	Infarto Cerebral Trombótico	Narrativas dizem que vacinas “formam coágulos no cérebro”. Casos de AVC têm múltiplas causas e a incidência não aumenta de forma consistente após imunização.	2.497 (0,17%)
50	Esclerose Múltipla (EM)	Narrativas antigas vinculam vacinação ao início ou piora da EM por “autoimunidade”. Revisões sistemáticas e coortes não sustentam aumento de risco. A vacinação é recomendada para reduzir infecções que podem piorar a EM.	2.233 (0,15%)

51	Doença de Prions	Algumas teorias afirmam que vacinas “criam proteínas dobradas incorretamente” que se comportam como príons. Essa é uma extrapolação falsa de estudos sobre proteínas espiculares. Não existe evidência nem mecanismo biológico plausível para essa alegação.	2.229 (0,15%)
52	Paralisia Facial (Paralisia do Nervo Facial)	Versão ampliada da alegação acima, igualmente sem nexos causais comprovados.	2.219 (0,15%)
53	Transtornos do Sistema Nervoso	Categoria guarda-chuva usada para associar qualquer sintoma neurológico à vacina. Falta evidência de aumento global de desfechos neurológicos por vacinação.	1.872 (0,13%)
54	Tremores	Grupos alegam “neurossintomas” persistentes como tremores após vacina. Vídeos e relatos dão a impressão de frequência alta, mas não há evidência de causalidade.	1.855 (0,12%)
55	Vasculite (Vasculite do Sistema Nervoso Central)	Alegações de que vacinas “inflamam vasos” de forma generalizada se baseiam em anedotas. Não há evidência de aumento consistente de vasculites, incluindo as do SNC, após imunização.	1.852 (0,12%)
56	Embolia Pulmonar (Embolismo Pulmonar)	Teorias afirmam que vacinas “criam coágulos no pulmão”. Eventos de tromboembolismo são investigados e muito incomuns. O risco é maior em infecções graves do que com imunização.	1.847 (0,12%)
57	Síndrome Parsonage-Turner	Narrativas associam dor e fraqueza súbita no ombro a “gatilho vacinal”. Relatos são raros e sem causalidade comprovada.	1.774 (0,12%)
58	Epilepsia	Comunidades associam vacinas a “crises epiléticas” por suposta inflamação cerebral. A maioria das crises que surgem após vacinação é coincidente no tempo e não causada por ela. Não há aumento comprovado de risco de epilepsia.	1.556 (0,10%)
59	Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Crianças	Conteúdos alegam que vacinas “causam MIS-C”. A condição está ligada à infecção, não à vacinação, e a imunização reduz o risco.	1.521 (0,10%)
60	Transtornos Gastrointestinais	Boatos associam vacinas a dor abdominal persistente, diarreia crônica e “lesão intestinal”. Reações leves e transitórias podem ocorrer, mas não há evidência de aumento de doenças gastrointestinais por vacinação.	1.494 (0,10%)
61	Vaccine Acquired Immunodeficiency Syndrome (VAIDS)	A tese de que vacinas “causam AIDS” ou “imunodeficiência adquirida por vacina” é falsa. Vacinas não contêm HIV, não destroem o sistema imune e não provocam síndrome de imunodeficiência.	1.458 (0,10%)
62	Distúrbios Psiquiátricos	Circula a alegação de que vacinas “alteram a mente” ou “afetam o comportamento”, reforçando o mito de controle populacional. Essa narrativa mistura pseudociência com desconfiança política, sem evidência médica ou biológica que a sustente.	1.446 (0,10%)
63	Encefalomielite Aguda Disseminada	ADEM é usada como “prova” de autoimunidade induzida por vacina em publicações conspiratórias. Relatos isolados não demonstram causalidade. Estudos populacionais não mostram aumento de incidência pós-vacina.	1.327 (0,09%)
64	Queda de Cabelo	Atribuída a “autoimunidade induzida”. Há coincidências temporais com alopecia areata, mas sem nexos causais comprovados.	1.306 (0,09%)

65	Trombose Venosa Profunda	Relatos de VITT levaram a atenção para trombozes atípicas em contextos específicos e raros. Fora isso, não há evidência de aumento generalizado de TVP associado à vacinação.	1.305 (0,09%)
66	Psoríase	Comunidades alegam “desencadeamento” ou “piora” por hiperativação imune. Evidências não mostram aumento populacional de psoríase por vacinas.	1.197 (0,08%)
67	Encefalopatia de Hashimoto	Algumas postagens sugerem que vacinas “desregulam a tireoide” e causam encefalopatia de Hashimoto. Trata-se de conjectura sem base clínica robusta. Não há evidência de associação.	1.193 (0,08%)
68	Morte Fetal (Morte Neonatal)	Narrativas afirmam que vacinas em gestantes “atravessam a placenta” e causam morte fetal. Atribuições partem de coincidência temporal e ignoram fatores obstétricos; não há relação causal demonstrada.	1.184 (0,08%)
69	Tromboembolismo Venoso (TEV)	A desinformação afirma que vacinas “causam TEV em massa”. Sinais raros de VITT ocorreram em contextos específicos, mas a evidência não indica aumento generalizado de TEV com vacinas aprovadas.	1.159 (0,08%)
70	Doenças Desmielinizantes (Desmielinização do Sistema Nervoso Central (SNC))	Comunidades afirmam que vacinas “destroem a bainha de mielina” e “disparam autoimunidade” no cérebro. Essa associação parte de casos isolados sem nexos causais demonstrados. Estudos não mostram aumento de risco de desmielinização por vacinação.	1.150 (0,08%)
71	Lesão Renal Aguda	Teorias vinculam vacinas a “insuficiência renal súbita” por inflamação sistêmica. Casos renais agudos têm múltiplas causas e não há evidência populacional de risco acrescido por imunização.	1.141 (0,08%)
72	Hepatite Imunomediada	Conteúdos dizem que vacinas “inflamam o fígado” por autoimunidade. Há relatos esparsos sem causalidade provada. Estudos não mostram elevação consistente de risco hepático.	1.120 (0,08%)
73	Doença Pulmonar Intersticial	Alguns boatos afirmam que vacinas “causam fibrose pulmonar” ou “inflamam os pulmões”. Essas alegações surgem da má interpretação de sintomas respiratórios pós-infecção e não têm base em estudos clínicos.	1.086 (0,07%)
74	Síndrome Metabólica	Boatos afirmam que vacinas “bagunçam metabolismo”, aumentando gordura abdominal e resistência à insulina. Não há evidência causal.	1.086 (0,07%)
75	Transtornos Metabólicos	Alega-se “desregulação metabólica” com ganho de peso e resistência à insulina. Faltam estudos que indiquem relação causal entre imunização e distúrbios metabólicos.	1.086 (0,07%)
76	Doença de Creutzfeldt-Jakob (Doença da Vaca Louca)	Teorias conspiratórias dizem que vacinas “carregam príons” e “causam degeneração cerebral”. Essa ideia é biologicamente impossível: vacinas são livres de proteínas infecciosas e passam por rigorosos controles de esterilidade.	1.068 (0,07%)
77	Doenças Hematológicas	Circula a ideia de que vacinas “bagunçam o sangue”, gerando anemia, trombocitopenia e disfunções diversas. São extrapolações de eventos raros e monitorados. Não há evidência de que vacinas causem doenças hematológicas na população geral.	975 (0,07%)

78	Inflamação do Sistema Nervoso Central (SNC)	Alega-se uma “neuroinflamação crônica” causada por vacinas. Relatos isolados não comprovam causalidade e não há aumento populacional de encefalites ou mielites após vacinação.	916 (0,06%)
79	Choque Cardiogênico	Alguns conteúdos sugerem que vacinas “colapsam o coração” causando choque cardiogênico. Esses boatos misturam casos de doenças cardíacas preexistentes com cronologia pós-vacina, sem qualquer prova de relação causal.	912 (0,06%)
80	Pancreatite	Teorias dizem que vacinas “inflamam o pâncreas”. A literatura não demonstra associação causal; casos têm outras etiologias comuns.	908 (0,06%)
81	Narcolepsia	Conspiracionistas generalizam um achado histórico restrito a um imunizante específico contra H1N1 em 2009-2010 em alguns países para todas as vacinas. Fora desse contexto, não há evidência de aumento de risco generalizado.	879 (0,06%)
82	Miopericardite	Semelhante à miocardite, há registros raros e em geral leves. A desinformação apresenta esses casos como frequentes e graves, o que não condiz com a vigilância e o prognóstico típico.	800 (0,05%)
83	Embolia da Veia Jugular	Postagens atribuem à vacina “trombozes cervicais” por suposta hipercoagulação difusa. São relatos sem confirmação causal. Eventos trombóticos são raros e não sustentam uma associação ampla.	795 (0,05%)
84	Amiloidose Gastrointestinal	Algumas teorias distorcem pesquisas sobre proteínas e falam que vacinas induziriam “depósitos amiloides” no corpo, gerando doenças como a amiloidose. Essa hipótese carece totalmente de evidência científica e não há registro clínico que a sustente.	783 (0,05%)
85	Baixo Peso de Nascimento	Grupos desinformadores afirmam que vacinas aplicadas em gestantes “interferem no crescimento fetal” e “provocam baixo peso ao nascer”. As evidências mostram o oposto: a imunização materna protege o bebê de infecções que poderiam comprometer o desenvolvimento.	782 (0,05%)
86	Lupus Eritematoso Sistêmico	Narrativas dizem que vacinas “disparam” LES por autoimunidade. Evidências não mostram aumento de incidência por vacinação. Em geral, prevenir infecções é benéfico a pessoas com LES.	762 (0,05%)
87	Insônia	Boatos associam vacinas a “desregulação de melatonina” e noites sem dormir. Queixas de sono logo após a imunização costumam ser transitórias e inespecíficas. Não há evidência de insônia persistente induzida por vacinas.	756 (0,05%)
88	Convulsão Tônico-Clônica Generalizada	Alguns conteúdos afirmam que vacinas “provocam convulsões generalizadas” ao “inflamar o sistema nervoso”. Essa ideia se apoia em casos isolados e sem causalidade demonstrada. Eventos neurológicos graves são extremamente raros e não relacionados ao uso de vacinas aprovadas.	746 (0,05%)
89	Encefalite Hemorrágica	Há quem afirme que vacinas “rompem vasos cerebrais” levando a inflamação com sangramento. Não há mecanismo plausível sustentado nem evidência epidemiológica que comprove tal ligação.	716 (0,05%)
90	Epilepsia Mioclônica Juvenil	Atribui-se o início desse subtipo epiléptico à vacinação por “gatilho imunológico”. É narrativa especulativa sem suporte científico. Não há evidência de que vacinas iniciem essa condição.	716 (0,05%)

91	Psicose Epiléptica	Atribuições de surto psicótico associado a epilepsia pós-vacina carecem de base clínica robusta. Não há vínculo causal demonstrado.	711 (0,05%)
92	Trombose Vascular Hepática	Alega-se trombose portal ou hepática causada por vacinas. Não há comprovação de que a vacinação eleve o risco desses eventos na população geral.	706 (0,05%)
93	Transtornos Congênitos	Atribuições genéricas de malformações a vacinas são especulativas. Estudos em gestantes não mostram aumento de anomalias congênitas por imunização.	704 (0,05%)
94	Rejeição Aguda do Pâncreas	Em transplantados, narrativas sugerem que a vacina “desencadeia rejeição”. Diretrizes, porém, recomendam vacinação em transplantados; não há prova de que imunização provoque rejeição.	701 (0,05%)
95	Trombose Ventricular Cardíaca	Narrativas afirmam que vacinas “formam coágulos dentro do coração”, levando a trombos ventriculares. São relatos anedóticos sem mecanismo plausível sustentado e sem aumento populacional demonstrado após imunização.	697 (0,05%)
96	Trombose da Artéria Vertebral	Boatos conectam oclusões arteriais específicas à vacinação. São casos raros e heterogêneos, sem evidência de aumento de incidência por imunização.	684 (0,05%)
97	Espuma na Boca	Conteúdos sensacionalistas indicam que “espumar pela boca” após vacina seria sinal de envenenamento ou convulsão induzida. São vídeos e relatos sem verificação. Não há evidência de que vacinas provoquem este sintoma.	669 (0,04%)
98	Meningoencefalite	Conteúdos sugerem inflamação cerebral difusa após vacina como evento comum. São extrapolações de casos não comprovados. Não há aumento populacional de meningoencefalite por imunização.	650 (0,04%)
99	Vertigens	Postagens atribuem tonturas persistentes à “neurotoxicidade vacinal”. Tontura breve pode ocorrer por ansiedade, jejum ou outras causas independentes. Não há prova de vertigem crônica induzida por vacinas.	646 (0,04%)
100	Dor Torácica	Narrativas sugerem que qualquer dor no peito após vacinação indica “lesão cardíaca”. Na maioria das vezes trata-se de ansiedade, tensão muscular ou coincidência temporal. Não há prova de causalidade generalizada.	636 (0,04%)
101	Doença de Graves	A desinformação sustenta que vacinas “desregulam a tireoide” e causam doenças autoimunes como Graves. Embora alguns casos isolados sejam relatados sem relação causal, não há evidência estatística de aumento do risco tireoidiano após imunização.	600 (0,04%)
102	Trombose Venosa Neonatal	Narrativas dizem que imunização materna causaria trombose em recém-nascidos. Estudos em gestantes não mostram tal associação.	595 (0,04%)
103	Doença de Kawasaki	Narrativas afirmam que vacinas “causam inflamação vascular infantil” confundindo sintomas da doença de Kawasaki com reações imunes normais. Pesquisas mostram que não existe aumento da incidência após imunização, e que infecções virais, não vacinas, são os principais gatilhos.	591 (0,04%)
104	Mielite Transversa	Comunidades afirmam que vacinas “inflamam a medula” e causam MT. Existem relatos isolados sem prova de causalidade. Estudos não mostram aumento consistente de risco.	575 (0,04%)

105	Urticária	Placas urticariformes podem ocorrer de forma leve e transitória como reação de hipersensibilidade em pequena parcela dos vacinados. Conteúdos conspiratórios extrapolam esse achado e alegam quadros graves generalizados, o que não é suportado.	564 (0,04%)
106	Convulsão Neonatal	Teorias conspiratórias dizem que vacinas “afetam o cérebro de recém-nascidos”, causando convulsões. Essa narrativa distorce coincidências temporais entre vacinação e crises epiléticas que surgem por outras causas. Estudos epidemiológicos não encontraram aumento de risco após imunização infantil.	562 (0,04%)
107	Sepse	Mensagens sensacionalistas falam em “infecção generalizada causada pela vacina”. Vacinas não são fonte de infecção sistêmica e não elevam risco de sepsis.	517 (0,03%)
108	Síndrome Coronariana Aguda (SCA) (Síndrome Coronario Agudo)	Alega-se que vacinas “desencadeiam infartos” em larga escala. Estudos não mostram elevação generalizada de SCA por vacinação e o risco cardiovascular é maior em infecções não prevenidas.	507 (0,03%)
109	Neoplasia	Alega-se que vacinas “ativam tumores ocultos” ou “aceleram câncer”. É hipótese pseudocientífica sem base epidemiológica; vacinas não elevam risco oncológico.	506 (0,03%)
110	Cobreiro	A teoria de que vacinas “reativam o vírus da herpes-zóster” e causam cobreiro é uma distorção de casos ocasionais em pessoas imunossuprimidas. Estudos mostram que a vacinação não aumenta risco de zóster, e em alguns casos até o reduz.	491 (0,03%)
111	Trombose Venosa Cerebral	A desinformação generaliza casos raros de trombose venosa cerebral associados à síndrome de trombose com trombocitopenia em alguns imunizantes adenovirais, evento muito incomum e monitorado. Não há evidência de aumento amplo e inespecífico para todas as vacinas.	483 (0,03%)
112	Vírus Epstein-Barr	Narrativas dizem que vacinas “reativam” ou “causam” infecção por EBV de forma disseminada. A evidência disponível não demonstra relação causal entre vacinação e aumento de casos de EBV.	445 (0,03%)
113	Alopecia (Alopecia Areata)	Em grupos conspiratórios, circula a ideia de que vacinas “desencadeiam autoimunidade” levando à queda de cabelo. Essa narrativa explora o medo de reações autoimunes sem base empírica. Não há comprovação científica de que vacinas causem alopecia.	431 (0,03%)
114	Invasão da Medula Óssea	Narrativas afirmam que vacinas “penetram” ou “colonizam” a medula óssea causando falhas hematopoéticas. Essa ideia confunde resposta imune transitória com dano estrutural. Não há evidência de invasão medular por vacinas.	385 (0,03%)
115	Fibrose Pulmonar	Boatos dizem que vacinas “cicatrizam” os pulmões e levam à fibrose. Essa hipótese extrapola sintomas respiratórios inespecíficos. Estudos não mostram aumento de fibrose pulmonar após imunização.	382 (0,03%)
116	Doença Celíaca	Algumas postagens afirmam que vacinas “provocam intolerância ao glúten” por “afetar o intestino”. Essa hipótese carece de base científica e se apoia apenas em coincidências temporais. Vacinas não interferem no desenvolvimento da doença celíaca.	376 (0,03%)

117	Erupções Bolhosas	Boatos dizem que vacinas “provocam bolhas” por reações autoimunes cutâneas. Reações de pele leves podem ocorrer, mas erupções bolhosas autoimunes são raras e não têm nexos causal estabelecido com vacinas.	372 (0,03%)
118	Carcinoma de Células Escamosas	Algumas postagens afirmam que vacinas “causam mutações celulares” levando a carcinomas cutâneos. Trata-se de uma extrapolação sem base: não há qualquer mecanismo plausível nem evidência empírica que ligue imunizantes a esse tipo de câncer.	370 (0,02%)
119	Glomerulonefrite associada a Anticorpos Antineutrófilos Citoplasmáticos (ANCA)	Postagens sugerem que vacinas “disparam autoanticorpos” e causam vasculites renais ANCA-positivas. Relatos isolados não provam causalidade. As evidências não sustentam aumento de risco.	362 (0,02%)
120	Necrólise Epidérmica Tóxica (NET)	Boatos dizem que vacinas “desencadeiam NET” como reação imunológica extrema. NET é predominantemente associada a fármacos e não há nexos causal estabelecido com vacinação.	330 (0,02%)
121	Encefalite do Tronco Cerebral	Grupos conspiratórios alegam que vacinas “invadem o cérebro” e causam encefalite. Atribuições partem de coincidências temporais e não de relações causais comprovadas.	329 (0,02%)
122	Linfadenopatia	Aumento temporário de linfonodos, especialmente axilares, pode ocorrer como resposta imune local e tende a regredir espontaneamente. Grupos conspiratórios exageram o achado e o tratam como sinal de doença grave, o que não procede.	327 (0,02%)
123	Mielite Flácida Aguda	Boatos atribuem MFA à vacinação por “lesão medular”. A maioria dos casos está ligada a infecções virais específicas. Não há evidência de vínculo causal com vacinas.	291 (0,02%)
124	Thyroiditis	Boatos ligam vacinas a tireoidite por “autoimunidade”. Existem relatos esparsos, sem confirmação de causalidade nem sinal populacional consistente.	291 (0,02%)
125	Síndrome de Sweet	Postagens afirmam “dermatite neutrofilica por vacina”. Existem relatos esparsos sem nexos causal estabelecido. Não há aumento consistente de incidência.	289 (0,02%)
126	Cólicas	Mensagens desinformativas afirmam que vacinas “afetam o sistema digestivo” e “provocam cólicas severas”, sobretudo em bebês. Essas alegações confundem reações leves pós-imunização com sintomas gastrointestinais sem relação causal.	280 (0,02%)
127	Doença de Hailey-Hailey	Grupos antivacina alegam que vacinas “despertam doenças genéticas latentes”, como Hailey-Hailey. Isso é infundado: essa doença é hereditária, e não há qualquer mecanismo imunológico conhecido que relacione vacinação à sua manifestação.	244 (0,02%)
128	Síndrome do Desconforto Fetal	Narrativas dizem que vacinas em gestantes “prejudicam o feto”. Estudos com imunização na gravidez não mostram aumento de sofrimento fetal decorrente da vacina.	229 (0,02%)
129	Rabdomiólise	Alega-se destruição muscular extensa por vacinas. Casos reportados têm múltiplas causas e não confirmam associação.	209 (0,01%)

130	Púrpura de Henoch-Schönlein	Boatos relacionam vasculite IgA à imunização. Relatos isolados não sustentam associação causal consistente.	208 (0,01%)
131	Síndrome Nefrótica	Atribuições de perda maciça de proteína na urina à vacina partem de casos isolados. Falta demonstração de aumento de risco.	207 (0,01%)
132	Oclusão Venosa Central	Atribuições de trombose venosa ocular à vacina derivam de coincidências temporais. Falta evidência de aumento consistente de risco.	201 (0,01%)
133	Keratolysis Bilateral (Perfuração da Córnea)	Boatos dizem que vacinas “corroem” a córnea e levam à perfuração. São anedotas sem mecanismo plausível. A literatura não demonstra associação causal entre vacinação e ceratólise perforante.	198 (0,01%)
134	Transtornos Endócrinos	Boatos sugerem “desregulação hormonal” generalizada. Não há dados que indiquem aumento de doenças endócrinas por vacinas.	191 (0,01%)
135	Episódio Epiléptico Refratário	Alega-se que vacinas “agravam epilepsia” tornando crises intratáveis. Não há demonstração de que imunização torne convulsões refratárias. Tratamentos e curso da doença explicam melhor tais casos.	177 (0,01%)
136	Dermatose Eosinofílica	Algumas postagens afirmam que vacinas “desencadeiam alergias autoimunes de pele”. Essa narrativa deriva de interpretações erradas de reações cutâneas leves e transitórias. Não há ligação entre vacinas e dermatoses eosinofílicas.	175 (0,01%)
137	Neuralgia Amiotrófica	Postagens atribuem a vacina o início súbito de dor e fraqueza no ombro por “autoimunidade”. Relatos são anedóticos e sem causalidade demonstrada.	175 (0,01%)
138	Linfoma de Células T Angioimunoblástico (AITL)	Boatos afirmam que vacinas “transformam linfócitos” e geram AITL. Não existe mecanismo biologicamente sustentado nem evidência epidemiológica que conecte imunização a esse linfoma raro.	174 (0,01%)
139	Mielite Aguda	Versão genérica das alegações sobre inflamação medular. Atribuições partem de coincidências temporais. Não há demonstração de relação causal.	165 (0,01%)
140	Episódio iTTP	Publicações afirmam que vacinas “disparam púrpura trombótica trombocitopênica imune”. São relatos esparsos, sem estabelecer relação causal. Vigilância farmacológica não indica aumento consistente de risco.	162 (0,01%)
141	Petéquias	Pontos hemorrágicos podem ocorrer quando há trombocitopenia imune rara. Desinformação generaliza casos incomuns para sugerir um risco amplo não sustentado.	153 (0,01%)
142	Hemólise	Circula a ideia de que vacinas “destroem glóbulos vermelhos”. São extrapolações de eventos hematológicos raros e multifatoriais. Não há prova de hemólise provocada por vacinas na população geral.	151 (0,01%)
143	Tromboflebite	Atribuições de inflamação venosa à vacina são anedóticas e semnexo causal. Eventos locais relacionados a punção não representam doença sistêmica induzida pela vacina.	143 (0,01%)

144	Cardiomiopatia Takotsubo	Teorias conspiratórias afirmam que vacinas “provocam estresse no coração” e induzem essa condição conhecida como “síndrome do coração partido”. Essa associação vem de interpretações erradas de relatos isolados, sem causalidade demonstrada.	131 (0,01%)
145	Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada	Atribuições de uveíte autoimune à vacinação são anedóticas. Falta mecanismo plausível sustentado e evidência epidemiológica.	129 (0,01%)
146	Uveítis	Comunidades atribuem inflamação intraocular à vacina com base em casos esparsos. Falta demonstração denexo causal e não há aumento populacional consistente após campanhas de vacinação.	128 (0,01%)
147	Trombofilia (Hipercoagulabilidade)	Postagens afirmam que vacinas “deixam o sangue espesso”. Não há demonstração de que imunização induza estados trombofílicos crônicos.	121 (0,01%)
148	Hematúria	Alega-se que vacinas “irritam os rins” e provocam sangue na urina. Casos reportados costumam ter outras explicações urológicas. Não há vínculo causal estabelecido.	120 (0,01%)
149	Gastroparesia	Teorias afirmam que vacinas “paralisam o nervo vago” e retardam o esvaziamento gástrico. São especulações sem base clínica robusta. Não há relação causal demonstrada.	119 (0,01%)
150	Síndrome Tolosa-Hunt	Alegações conectam oftalmoplegia dolorosa à vacina. São anedotas sem base populacional.	119 (0,01%)
151	Úlceras Lipschütz	Boatos ligam úlceras genitais agudas à vacinação por “tempestade imune”. Existem relatos isolados sem causalidade comprovada nem sinal epidemiológico consistente.	118 (0,01%)
152	Encefalopatia Hipertensiva Aguda (Encefalopatia Hiperativa Aguda)	Alega-se que vacinas “elevam perigosamente a pressão” causando encefalopatia. Crises hipertensivas possuem múltiplas causas e não há demonstração de vínculo causal com imunização.	117 (0,01%)
152	Pitiriasis Rosada	Alega-se reativação viral cutânea por vacinas. Evidência populacional não demonstra aumento consistente após imunização.	116 (0,01%)
154	Paralisia Oculomotora	Boatos conectam diplopia e oftalmoparesia à vacinação. São relatos raros e não confirmam relação causal.	115 (0,01%)
155	Hiperplasia Tímica	Publicações sugerem que vacinas “fazem crescer o timo” perigosamente. Essa leitura confunde achados de imagem benignos. Não há base para associação causal.	113 (0,01%)
156	Linfocitose Hemofagocítica	Alegações sugerem que vacinas “disparam tempestade imune” e causam LHH. São relatos raros e sem nexo causal confirmado. A vigilância não mostra aumento consistente desse evento.	112 (0,01%)
157	Poliartralgia	Dores articulares difusas são frequentemente atribuídas à vacina por viés temporal. Falta evidência de indução de quadros persistentes.	112 (0,01%)
158	Retinopatia Serosa Central (RSC)	Conspiracionistas ligam RSC ao “estresse imunológico” vacinal. Faltam dados que mostrem aumento de incidência após vacinas.	112 (0,01%)
159	Desordem Orofacial	Alguns boatos alegam que vacinas “paralisam músculos faciais” ou “causam deformações orais”. Essa narrativa surgiu após relatos de paralisia de Bell temporária, sem relação causal comprovada. Casos são raros e autolimitados.	104 (0,01%)

160	Síndrome de Extravasamento Capilar	Narrativas dizem que vacinas “vazam o sangue” para os tecidos. Houve sinal muito raro e específico associado a algumas vacinas adenovirais em alertas regulatórios, mas é evento excepcional. Desinformação amplia isso como se fosse frequente e generalizado, o que não procede.	104 (0,01%)
161	Síndrome de Kounis	Boatos ligam vacinas a “infarto alérgico” em massa. Anafilaxia pós-vacina é rara e tratável, e não há evidência de aumento populacional de Kounis por imunização.	102 (0,01%)
162	Pneumonia Eosinofílica Aguda (PEA)	Postagens apontam “hipersensibilidade pulmonar” pós-vacina. São relatos raríssimos sem causalidade estabelecida.	99 (0,01%)
163	Hemicoreia-Hemibalismo Agudo	Narrativas dizem que vacinas “desregulam os gânglios da base”, causando movimentos involuntários. São anedotas sem demonstração denexo. A literatura não confirma essa associação.	98 (0,01%)
164	Perda Auditiva Sensorineural	Conteúdos afirmam dano ao ouvido interno por “neurotoxicidade”. Não há evidência de aumento de perda auditiva após imunização.	98 (0,01%)
165	Fantasmia Neurológica	Comunidades alegam que vacinas “lesam o bulbo olfatório” e causam cheiros fantasma persistentes. A narrativa se apoia em coincidências temporais e em confusão com pós-infecções virais. Não há evidência causal entre vacinação e fantasmia.	96 (0,01%)
166	Púrpura Annularis Telangiectodes	Rara dermatose é usada como “prova” de dano vascular por vacinas. Não há demonstração de causalidade.	96 (0,01%)
167	Lipólisis Aguda (Linfólisis Aguda)	Circula a ideia de que vacinas “derretem gordura” ou “destroem linfócitos” em massa. São formulações confusas sem base clínica ou experimental que as sustente.	94 (0,01%)
168	Catalepsia	Circula a ideia de que vacinas “afetam o sistema nervoso central” causando paralisia ou estados catalépticos. Esses conteúdos exploram medos neurológicos e confundem eventos adversos leves (como fadiga) com sintomas graves, que nunca foram comprovados.	71 (0,00%)
169	Sequelas Neurológicas	Categoria guarda-chuva que tenta atribuir déficits crônicos à vacinação. Não há aumento populacional de sequelas neurológicas atribuíveis a imunizantes.	67 (0,00%)
170	Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN)	Alguns grupos afirmam que vacinas “ativam complemento” e deflagram HPN. A condição é rara e de base clonal; não há evidência de que imunização a induza.	45 (0,00%)
171	Hemoptise	Boatos conectam tosse com sangue ao “dano pulmonar por vacina”. Esses episódios costumam ter causas infecciosas ou vasculares independentes. Não existe demonstração causal com imunização.	32 (0,00%)
172	Lesão Cutânea Vesicobolhosa	Comunidades atribuem bolhas extensas na pele a “autoimunidade induzida por vacina”. Reações cutâneas leves podem ocorrer, porém quadros bolhosos autoimunes são raros e sem nexo causal estabelecido com imunização.	02 (0,00%)
173	Miosite Inflamatória	Alega-se que vacinas “destroem músculo” por autoimunidade. Casos reportados são raros e sem nexo causal confirmado. Não há aumento consistente de risco.	02 (0,00%)

174	Neurorretinopatia Macular Aguda	Comunidades sugerem dano retiniano pós-vacina. São casos esparsos sem mecanismo plausível confirmado e sem sinal populacional.	02 (0,00%)
175	COVID-19	<p>Circula a alegação de que as vacinas “causam a própria COVID-19”. Essa teoria distorce o fato de que imunizantes não contêm vírus vivos capazes de causar infecção. Casos de COVID após vacinação se explicam por exposição prévia ou insuficiente resposta imune, não por “contaminação”.</p> <p><u>* Não é possível calcular, pois as menções à palavra “COVID” dizem respeito majoritariamente à Pandemia e à vacina específica. Essas menções enganam o mapeamento quantitativo, sendo mais prudente não calcular este item.</u></p>	*

Fonte: Elaboração própria (2025).

4.1.2. Falsos antídotos para vacinas

As narrativas sobre falsos antídotos vacinais seguem um padrão de pseudociência que mistura suplementos legítimos, práticas alternativas e substâncias potencialmente tóxicas. O primeiro eixo reúne compostos com linguagem científica, como ácido alfa-lipóico, glutathione, NAC e quercetina, apresentados como “reparadores celulares” ou “quelantes de metais”. Essas alegações exploram o vocabulário biomédico e dão aparência de legitimidade a produtos sem comprovação de eficácia ou segurança no contexto vacinal.

O segundo eixo envolve substâncias farmacológicas reais, como aspirina, anticoagulantes, ivermectina, hidroxicloroquina e azitromicina, vendidas como “antídotos antivirais” ou “limpadores do sangue”. O uso indiscriminado desses fármacos representa risco direto à saúde, incluindo sangramentos, arritmias e toxicidade hepática, além de fomentar automedicação e resistência bacteriana.

O terceiro eixo explora produtos naturais e alimentos, como cúrcuma, alho, coentro, cardo-mariano e mirtilo, reinterpretados como “limpadores” do corpo. Embora seguros em contextos culinários, esses itens são promovidos com promessas terapêuticas enganosas que incentivam o abandono de cuidados médicos baseados em evidência.

Um quarto grupo inclui práticas e objetos de cunho esotérico ou “quântico”, como orgonite, quartzo, *med beds* e aterramento, que prometem “neutralizar frequências” ou “restaurar o DNA”. Essas ideias não têm base científica e exemplificam a convergência entre espiritualidade digital e negacionismo biomédico, típica das comunidades conspiratórias.

Por fim, há substâncias perigosas e tóxicas, como dióxido de cloro, bórax e terebintina, promovidas como “limpadores de grafeno”. Além do risco físico direto, essas narrativas legitimam a substituição de tratamentos reais por práticas nocivas.

Em síntese, os 80 itens mapeados revelam um ecossistema de desinformação que mistura ciência distorcida, produtos de consumo e crenças místicas para sustentar a ideia de que seria possível “desfazer” uma vacinação. A seguir apresentamos a lista na íntegra:

Tabela 06. Lista de falsos antídotos para vacinas (Frequência).

	Falsos antídotos para vacinas	Contexto	Frequência (%)
1	Aterramento (Grounding)	Propagado como “neutralizar frequências quânticas ou vibracionais” do corpo. Riscos: prática em si tende a ser de baixo risco, mas pode levar ao abandono de cuidados médicos eficazes.	33.031 (2,22%)
2	Dióxido de Cloro (CLO ₂ / Chlorine Dioxide Solution (CDS) / Mineral Miracle Solution (MMS))	Vendido como “desinfetante interno” para neutralizar “toxinas de vacinas”. Riscos: substância cáustica, pode causar vômitos, desidratação, lesão renal e metemoglobinemia. Não ingerir nem usar de forma caseira.	22.623 (1,52%)
3	Alho	Divulgado como “afinador do sangue” contra “microcoágulos”. Riscos: em culinária é seguro; em altas doses ou extratos pode aumentar sangramento, sobretudo com anticoagulantes. Usar com moderação.	18.495 (1,24%)
4	Ivermectina	Prometida como “antiviral universal” e “detox antiparasitário” que eliminaria “proteínas da vacina”. Riscos: em doses terapêuticas é segura, mas seu uso sem prescrição e em altas quantidades pode causar tontura, náusea e toxicidade neurológica. Não há evidência de efeito “limpante”.	13.028 (0,88%)
5	Zeólita	Vendida como “peneira molecular” que quelaria “metais da vacina”. Riscos: pode adsorver medicamentos e nutrientes; suplementos podem conter metais pesados. Usar apenas sob recomendação médica.	8.531 (0,57%)
6	Quartzo (Cristal)	Alega “harmonizar frequências” e “limpar toxinas”. Riscos: sem risco relevante se usado como adorno, mas pode induzir abandono de tratamentos eficazes. Não há evidência de efeito biológico de detox.	7.150 (0,48%)
7	Dimetilsulfóxido (DMSO) ((CH ₃) ₂ SO / CH ₃ SO)	Defendido como “carreador” que “quebraria coágulos” e “puxaria toxinas”. Riscos: pode irritar pele e mucosas, carregar impurezas pela pele e interagir com diversos fármacos. Não ingerir nem usar de forma caseira.	7.138 (0,48%)
8	Água do Mar (Hipertônica)	Anunciada para “repor minerais” e “equilibrar o sangue”. Riscos: ingestão pode levar a excesso de sódio e desidratação. Não é apropriada para consumo rotineiro.	5.463 (0,37%)
9	Cloroquina	Oferecida como “antiviral detox”. Riscos: fármaco com potencial de toxicidade cardíaca, prolongamento de intervalo QT (ECG), hipoglicemia e efeitos oculares. Uso apenas com indicação médica.	5.368 (0,36%)
10	Terra Diatomácea	Alegada para “absorver toxinas e metais”. Riscos: grau alimentício é menos nocivo, mas ingestão pode irritar o trato gastrointestinal; inalação do pó irrita vias aéreas. Alguns produtos podem conter contaminantes. Não usar como detox.	4.545 (0,31%)
11	Hidroxicloroquina	Propagada como “antiviral detox” e “regulador imune”. Riscos: pode prolongar intervalo QT (ECG), causar retinopatia em uso contínuo e hipoglicemia. Fármaco sujeito a prescrição e monitorização.	4.394 (0,30%)

12	Orgnonite (Vibração Quântica)	Supostamente “neutraliza radiações e limpa a energia vacinal”. Riscos: trata-se de pseudociência sem risco físico direto, mas pode levar à falsa sensação de segurança e ao abandono de cuidados reais.	4.225 (0,28%)
13	Vitamina D	Propagada como “protetora total do sistema imune”. Riscos: excesso pode causar hipercalcemia com náusea e arritmia. Usar apenas sob recomendação médica.	4.186 (0,28%)
14	Zinco	Atribuem “barreira antiviral e reparo” pós-vacina. Riscos: em excesso pode causar náusea e levar à deficiência de cobre. Usar apenas sob recomendação médica.	3.996 (0,27%)
15	Ormus (Ouro Monoatômico)	Alegado como “substância quântica” que “restaura o DNA”. Não há base científica para sua existência estável nem segurança conhecida. Riscos: pode conter metais pesados; não deve ser ingerido.	3.994 (0,27%)
16	Citrato de Potássio e Magnésio	Vendido como “reposição eletrolítica” que neutralizaria supostos efeitos da vacina. Riscos: pode causar hipercalemia e arritmia em quem tem doença renal ou usa IECA, BRA ou poupadores de potássio. Evitar uso indiscriminado.	3.916 (0,26%)
17	Cobre	Atribuem efeito “imunorregulador” e “antimicrobiano” contra supostas toxinas. Riscos: em excesso é hepatotóxico e pode causar sintomas gastrointestinais.	3.278 (0,22%)
18	Ghee	Apresentado como “nutrição que repara danos”. Riscos: alimento geralmente seguro, porém rico em gordura saturada. Não é “detox” e não deve substituir cuidados médicos.	2.725 (0,18%)
19	Cromo	Vendido para “regular metabolismo pós-vacina”. Riscos: altas doses, especialmente picolinato, podem causar dano renal ou hepático. Usar apenas se houver indicação nutricional.	2.656 (0,18%)
20	Terebintina (Trementina)	Apresentada como “limpador de parasitas e grafeno”. Riscos: solvente tóxico; ingestão pode causar vômitos, lesão renal e pulmonar. Não usar.	2.511 (0,17%)
21	Vitamina C	Divulgada como “antídoto antioxidante”. Riscos: geralmente segura; doses muito altas podem causar diarreia e aumentar risco de cálculo renal em predispostos. Uso moderado é adequado com supervisão, mas não é “detox”.	2.506 (0,17%)
22	Carvão Ativado	Propagado para “puxar toxinas da vacina”. Riscos: uso eventual sob orientação pode ter indicação específica, mas o uso repetido pode reduzir absorção de medicamentos e nutrientes. Evitar uso contínuo sem motivo médico.	2.390 (0,16%)
23	Suramina (Germanin)	Prometida on-line como “antídoto” para proteínas vacinais. Riscos: fármaco injetável antigo para tripanossomíase, pode causar toxicidade renal, reações cutâneas, neuropatia e alterações hematológicas. Não é suplemento e não deve ser usado fora de ambiente médico.	2.294 (0,15%)
24	Melatonina	Vendida como “reparadora celular” pós-vacina. Riscos: é segura em doses baixas para insônia, mas doses elevadas ou uso prolongado podem causar sonolência diurna, cefaleia e alterar o ritmo hormonal.	2.285 (0,15%)

25	Pinus Pinaster (Pinheiro-Bravo)	Extraído como “Pycnogenol”, vendido para “limpar o sangue e pulmões”. Pode ter leve efeito antioxidante, mas não reverte supostos efeitos vacinais. Riscos: é seguro em doses usuais, mas desnecessário como “detox”.	2.275 (0,15%)
26	Resina de Pinus	Divulgada como “limpeza pulmonar e sanguínea”. Riscos: ingestão e uso tópico concentrado podem irritar pele e mucosas; produtos não padronizados podem conter impurezas. Não usar por via interna.	2.264 (0,15%)
27	Jejum Intermitente	Defensores afirmam que “ativa a autofagia e expulsa toxinas da vacina”. Riscos: embora o jejum controlado possa ter benefícios metabólicos, não remove componentes vacinais. Deve ser orientado individualmente, especialmente em diabéticos ou pessoas com distúrbios alimentares.	1.979 (0,13%)
28	Agulha de Pinheiro	Apresentada como “antídoto” universal. Riscos: espécies podem ser tóxicas e há relatos de irritação gastrointestinal. Falta padronização e segurança de uso.	1.976 (0,13%)
29	Glutathione (Glutathione Peroxidase (GSH-Px))	Vendida como “restaurador antioxidante” pós-vacina. Riscos: em geral bem tolerada, mas evidência para “detox” é limitada; pode interferir em alguns esquemas de quimioterapia. Evitar uso prolongado sem orientação.	1.914 (0,13%)
30	Azul de Metileno	Vendido como “clareador” da mente e suposto antídoto. Riscos: pode causar síndrome serotoninérgica com certos antidepressivos e provocar hemólise em deficiência de G6PD. Uso só em contexto médico.	1.768 (0,12%)
31	Coentro	Propagado como “quelante suave” para grafeno e metais. Riscos: uso culinário é seguro, mas extratos concentrados podem interagir com fármacos e causar desconforto gástrico. Não substitui tratamento.	1.688 (0,11%)
32	Anticoagulante	Defendido para “prevenir coágulos de vacina”. Riscos: fármacos anticoagulantes exigem prescrição e monitoramento. Autouso pode causar sangramentos graves.	1.559 (0,10%)
33	Funcho	Divulgado para “acalmar e desintoxicar”. Riscos: uso culinário é seguro; óleos essenciais podem irritar e têm efeito estrogênico leve. Evitar concentrações altas, especialmente em crianças.	1.519 (0,10%)
34	Lugol	Anunciado como “purificador do sangue” e “protetor contra grafeno”. Riscos: o excesso de iodo pode causar disfunções da tireoide. Uso sem supervisão médica não é recomendado.	1.506 (0,10%)
35	Prata Coloidal	Vendida como “antibiótico natural” que “desativa o grafeno”. Riscos: pode causar argiria (coloração azulada irreversível da pele), lesão renal e hepática.	1.276 (0,09%)
36	Clorela (Chlorella)	Divulgada como “quelante natural” que removeria “metais das vacinas”. Riscos: geralmente segura como alimento, mas suplementos podem causar desconforto gastrointestinal, alergias e, se mal processados, contaminação por metais.	1.269 (0,09%)
37	Aspirina	Promovida como “profilaxia universal” de trombose. Riscos: para pessoas sem contraindicações, doses baixas têm perfil de segurança conhecido; ainda assim aumentam o risco de sangramento e interagem com outros medicamentos. Não iniciar por conta própria, especialmente como suposto detox-vacinal.	1.200 (0,08%)

38	Cardo-Mariano	Divulgado como “detox hepático”. Riscos: geralmente bem tolerado em doses usuais, mas pode interagir com medicamentos. Não substitui avaliação de alterações hepáticas.	1.083 (0,07%)
39	Pirroloquinolina Quinona (PQQ)	Anunciada como “regeneradora mitocondrial”. Riscos: é segura em doses moderadas, mas não há evidência de ação específica contra efeitos de vacinas.	1.065 (0,07%)
40	Vitamina D3	Mesma narrativa da vitamina D. Riscos: iguais aos citados; atenção a somas inadvertidas de múltiplos suplementos.	993 (0,07%)
41	Dimetilglicina	Divulgada como “otimizador metabólico” pós-vacina. Riscos: perfil de segurança geralmente favorável em doses usuais, mas faltam evidências de benefício e de uso prolongado. Evitar excessos.	958 (0,06%)
42	Azitromicina	Indicada como “antibiótico detox”. Riscos: antibiótico deve ser usado apenas com indicação; uso desnecessário favorece resistência bacteriana e pode prolongar intervalo QT (ECG) em pessoas suscetíveis.	813 (0,05%)
43	N-Acetilcisteína (NAC)	Defendida como “limpadora de proteínas tóxicas e grafeno”. Riscos: NAC tem ação antioxidante legítima e é usada clinicamente em casos específicos, como intoxicação por paracetamol, mas o uso excessivo pode causar náusea e desconforto. Deve ser orientado por profissional.	802 (0,05%)
44	Med Bed	Alegado dispositivo “quântico” com vibrações capazes de “reverter os efeitos da vacina e regenerar DNA”. Trata-se de pseudociência sem base técnica ou evidência. Riscos: o risco está em adiar tratamentos reais.	793 (0,05%)
45	Ômega-3 de Peixe	Propagado para “reduzir inflamações causadas por vacinas”. Riscos: o consumo moderado é seguro e benéfico, mas em nada tem a ver com “detox vacinal”.	726 (0,05%)
46	Pulseira de Cobre de Neodímio	Vendida como “neutralizadora de radiações” e “bloqueio de nanopartículas”. Riscos: geralmente baixo risco físico, mas pode causar dermatite de contato e descoloração da pele por cobre. Ineficaz como “detox”.	577 (0,04%)
47	Ácido Etileno Diamina Tetra Acético (EDTA) de Cálcio	Vendido como “quelante” que removeria metais e supostos “coágulos de vacina”. Riscos: pode causar desequilíbrio de minerais e sobrecarga renal se usado sem indicação médica. Uso domiciliar ou altas doses são desaconselhados.	557 (0,04%)
48	Bicarbonato de Sódio	Usado para “alcalinizar o corpo”. Riscos: excesso pode causar sobrecarga de sódio e alcalose. Não é estratégia de “detox” e não deve substituir tratamentos.	544 (0,04%)
49	Tamiflu (Oseltamivir)	Vendido como “antiviral detox universal”. Riscos: indicado apenas para influenza; pode causar náusea e, raramente, eventos neuropsiquiátricos. Não há papel em “detox de vacina”.	537 (0,04%)
50	Quercetina	Prometida como “antiviral antioxidante” que reverteria inflamação pós-vacina. Riscos: em doses usuais tende a ser bem tolerada; altas doses podem causar desconforto gástrico e interagir com anticoagulantes e alguns fármacos metabolizados por CYP. Evitar megadoses.	536 (0,04%)

51	Mieloperoxidase (MPO)	Propagada como enzima “limpadora do sangue”. Não há suplemento viável de MPO ativo; seu uso como “detox” é sem fundamento. Produtos vendidos com essa promessa não têm eficácia comprovada. Riscos: adiar tratamentos reais.	452 (0,03%)
52	Dente de Leão	Prometido como “detox hepático e renal”. Riscos: pode ter efeito diurético e interagir com diuréticos e lítio, além de alergias em sensíveis a Asteraceae.	450 (0,03%)
53	Azeite Orégano	Anunciado para “matar patógenos da vacina”. Riscos: em exagero, pode irritar mucosas e o estômago; concentrados não devem ser usados sem orientação. Preferir uso culinário.	436 (0,03%)
54	Erva-de-São-João	Prometida para “regular humor e sono” afetados pela vacina. Riscos: potente indutor enzimático, reduz eficácia de anticoncepcionais, anticoagulantes, antirretrovirais e outros, além de risco de síndrome serotoninérgica com antidepressivos. Evitar autouso.	429 (0,03%)
55	Cúrcuma	Apresentada como “anti-inflamatório que reverte danos”. Riscos: uso culinário é seguro; doses altas em extrato podem interagir com anticoagulantes e piorar cálculos biliares. Evitar megadoses.	398 (0,03%)
56	Cogumelo Chaga (Inonotus Obliquus)	Anunciado como “restaurador imune” e “antioxidante”. Riscos: alto teor de oxalatos com relatos de lesão renal, possível efeito anticoagulante e interação com hipoglicemiantes. Evitar uso prolongado sem acompanhamento.	340 (0,02%)
57	Timomodulina (Imunomodulador Leucogem)	Vendida como “regulador do sistema imune” pós-vacina. Riscos: perfil de segurança geralmente aceitável quando indicado, mas faltam evidências para “detox”. Evitar autouso sem acompanhamento.	324 (0,02%)
58	Vitamina K	Anunciada para “corrigir coagulopatias por vacina”. Riscos: pode interferir com varfarina; em pessoas sem deficiência de vitamina K, suplementação indiscriminada não é indicada.	303 (0,02%)
59	Astaxantina	Vendida como “superantioxidante” que “repara danos”. Riscos: em doses usuais é, em geral, bem tolerada; altas doses prolongadas carecem de evidência e podem causar desconfortos gastrointestinais.	298 (0,02%)
60	Selênio	Atribuem “blindagem antioxidante” contra supostos danos. Riscos: excesso causa selenose com queda de cabelo, alterações ungueais, náusea e gosto metálico.	297 (0,02%)
61	Vitamina B	Prometida como “reconstrutora neurológica”. Riscos: complexo B em doses usuais é seguro; megadoses de B6 podem causar neuropatia e de niacina podem causar rubor e sobrecarga hepática. Usar apenas sob recomendação médica.	270 (0,02%)
62	Ouro Coloidal	Prometido para “elevar vibração e eliminar nanopartículas”. Riscos: não há evidência de benefício; o uso oral pode levar a acúmulo de metais e risco hepático.	264 (0,02%)
63	Bórax	Prometido como “limpador de grafeno”. Riscos: não é suplemento; ingestão é tóxica. Evitar completamente o uso oral.	249 (0,02%)
64	Barbatimão (Stryphnodendron Adstringens)	Apresentado como “limpeza do sangue”. Riscos: fitoterápico sem padronização pode irritar mucosas e sobrecarregar o fígado em uso excessivo. Evitar automedicação, especialmente prolongada.	230 (0,02%)

65	Nitazoxanida (Annita)	Vendida como “antiviral pós-vacina”. É antiparasitário seguro em uso curto, mas não tem ação comprovada sobre “efeitos vacinais”. Automedicação prolongada é desaconselhada. Riscos: o risco está em adiar tratamentos reais.	229 (0,02%)
66	Cobalto	Prometido como “fortalecedor sanguíneo” pós-vacina. Riscos: excesso pode causar cardiomiopatia, neuropatia e distúrbios da tireoide. Suplementação sem necessidade é desaconselhada.	222 (0,01%)
67	Anís Estrelado	Atribuem efeito “antiviral detox”. Riscos: confusão com anis japonês, que é tóxico, e risco maior em crianças. Preferir fontes confiáveis e evitar uso indiscriminado.	217 (0,01%)
68	Ácido Alfa-Lipóico (ALA)	Defensores dizem que o ALA “quelaria nanopartículas” e “reverteria danos imunológicos”. Riscos: pode reduzir glicemia de forma perigosa em diabéticos, interagir com antidiabéticos, afetar tireoide e causar gastrintestinais.	195 (0,01%)
69	Sauna Infravermelha	Propagada para “suar toxinas da vacina”. Riscos: geralmente segura para adultos saudáveis; pode causar desidratação, tontura e queda de pressão. Evitar se houver doença cardiovascular instável. Não é detox.	132 (0,01%)
70	Cobre Coloidal	Vendido como “antisséptico interno” para “limpar o sangue”. Riscos: risco de toxicidade por metais, lesão hepática e ausência de controle de pureza. Não recomendado.	107 (0,01%)
71	Sal Epsom (Epsom)	Vendas prometem “desintoxicar por banhos”. Riscos: banho morno é geralmente seguro; ingestão como laxante pode causar diarreia e desequilíbrio eletrolítico, especialmente em doença renal. Não ingerir sem orientação.	104 (0,01%)
72	Bentonita (Argila Bentonita)	Alegada para “absorver toxinas”. Riscos: pode prender medicamentos e nutrientes; alguns produtos contêm metais pesados. Não ingerir de forma rotineira.	86 (0,01%)
73	Mirtilo	Prometido como “antioxidante que remove metais e inflamações”. É seguro como alimento e benéfico na dieta, mas não há efeito “detox vacinal”. Riscos: o risco é apenas acreditar que substitui cuidados médicos.	82 (0,01%)
74	Prunella	Prometida como “antiviral natural e limpadora linfática”. Riscos: fitoterápico geralmente seguro, mas sem evidência de “detox vacinal”. Evitar uso prolongado sem acompanhamento. ¹¹	78 (0,01%)
75	Própolis	Defendido como “imunoestimulante detox”. Riscos: é seguro para a maioria das pessoas, com leve efeito anti-inflamatório, mas pode causar alergias em quem é sensível. Uso moderado é seguro, mas não é um suposto antídoto vacinal.	75 (0,01%)
76	Resveratrol	Anunciado como “reparador celular” e modulador de longevidade pós-vacina. Riscos: geralmente seguro em doses moderadas; pode aumentar risco de sangramento com anticoagulantes e causar desconforto gastrointestinal. Evitar doses sem orientação.	71 (0,00%)
77	Magnésio Malato	Propagado para “reverter fadiga vacinal”. Riscos: é uma forma de magnésio bem absorvida e geralmente segura, mas altas doses podem causar diarreia e alterar o equilíbrio de eletrólitos.	67 (0,00%)

78	Epigallocatequina Galato (EGCG)	Anunciado como “superantioxidante” para “reparar o organismo”. Riscos: em extratos concentrados pode causar hepatotoxicidade e interagir com anticoagulantes.	45 (0,00%)
79	Ácido Gama-Aminobutírico (GABA)	Prometido como “reset” do sistema nervoso para reverter efeitos neurológicos. Riscos: geralmente bem tolerado em doses usuais, mas pode causar sonolência e interagir com sedativos. Evitar uso indiscriminado.	34 (0,00%)
80	L-Carnitina	Divulgada como “energético celular” que restauraria “mitocôndrias danificadas por vacinas”. Riscos: é geralmente segura em doses adequadas, mas em excesso pode causar desconforto gastrointestinal e odor corporal forte. Não deve ser consumida indiscriminadamente.	07 (0,00%)

Fonte: Elaboração própria (2025).

4.2. Séries temporais

Assim como mostra o gráfico *bump* a seguir, o volume de menções aos países variou intensamente ao longo do tempo, indo de algumas dezenas em 2016 para centenas de milhares a partir de 2020. O Brasil aparece como o principal polo de disseminação de conteúdos sobre vacinas e desinformação, mantendo a liderança em todo o período analisado. Logo abaixo, destacam-se Chile e a categoria Transnacional, que reúne publicações sem país definido, mas que circulam amplamente entre diferentes territórios. A partir de 2020, observam-se oscilações expressivas: Peru e Argentina ascendem e passam a ocupar posições intermediárias, enquanto México, Bolívia, Paraguai e Equador permanecem entre os de menor volume. A gradação de tons de azul reforça essa hierarquia, evidenciando a concentração regional da atividade e a centralidade brasileira na dinâmica de desinformação vacinal.

Figura 01. Gráfico *bump* com ranking por países mencionando vacinas.

Fonte: Elaboração própria (2025).

A Tabela a seguir evidencia o crescimento exponencial do volume de postagens relacionadas a vacinas nas comunidades latino-americanas e caribenhas de teorias da conspiração. O salto entre 2019 e 2021 é expressivo, com um aumento de 689,4 vezes, marcando o ponto de inflexão em que o tema das vacinas ganha centralidade nas discussões conspiratórias da região. Nos anos seguintes, observa-se uma tendência de queda gradual - embora os valores permaneçam altos - indicando uma estabilização do tema no pós-Pandemia, ainda com níveis de circulação superiores aos anteriores de 2020.

Tabela 07. Evolução do volume de postagens sobre vacinas em comunidades de teorias da conspiração latino-americanas e caribenhas (2019-2025).

Ano	Posts	Crescimento %	Crescimento X
2019	794	valor comparativo (base)	
2020	26.097	3.187%	32,9 vezes
2021	547.389	68.841%	689,4 vezes
2022	412.603	51.865%	519,7 vezes
2023	201.476	25.275%	253,7 vezes
2024	188.892	23.690%	237,9 vezes
2025	97.276	12.151%	122,5 vezes

Fonte: Elaboração própria (2025).

A Tabela a seguir revela que o Brasil reproduz o mesmo padrão de crescimento observado na região, mas com maior intensidade. O volume de postagens cresce mais de 280 vezes entre 2019 e 2021, alcançando seu pico durante o auge da Pandemia e das campanhas de vacinação. A partir de 2023, há uma retração significativa, mas o tema continua recorrente, sustentando níveis elevados de engajamento conspiratório. O declínio mais acentuado em 2025 indica uma possível dispersão temática ou substituição por novas narrativas desinformativas.

Tabela 08. Evolução do volume de postagens sobre vacinas em comunidades de teorias da conspiração do Brasil (2019-2025).

Ano	Posts	Crescimento %	Crescimento X
2019	669	valor comparativo (base)	
2020	11.776	1.660%	17,6 vezes
2021	191.996	28.599%	287,0 vezes
2022	162.681	24.217%	243,2 vezes
2023	92.300	13.697%	138,0 vezes
2024	89.093	13.217%	133,2 vezes
2025	34.761	5.096%	52,0 vezes

Fonte: Elaboração própria (2025).

A Tabela a seguir apresenta o peso relativo do Brasil no conjunto regional de postagens sobre vacinas. Em média, cerca de 40% de todo o conteúdo identificado na América Latina e Caribe teve origem em comunidades brasileiras, o que confirma o protagonismo do país na difusão de desinformação vacinal no espaço lusófono e hispânico. Essa centralidade é consistente ao longo dos anos, oscilando entre 35% e 47%, reforçando o papel do Brasil como epicentro da circulação digital de narrativas conspiratórias sobre imunização.

Tabela 09. Comparativo entre Brasil e América Latina e Caribe no volume de postagens sobre vacinas (2019-2025).

Ano	América Latina	Brasil	% do Brasil
2019	794	669	84,26%
2020	26.097	11.776	45,12%
2021	547.389	191.996	35,07%
2022	412.603	162.681	39,43%
2023	201.476	92.300	45,81%
2024	188.892	89.093	47,17%
2025	97.276	34.761	35,73%
Total	1.474.527	583.276	39,56%

Fonte: Elaboração própria (2025).

Conforme vemos a seguir, o volume total de publicações que mencionam vacinas apresenta uma trajetória fortemente marcada pela Pandemia da COVID-19. A partir de 2020 há um crescimento explosivo no número de postagens, impulsionado pelo medo coletivo, pela incerteza científica e pela disseminação de narrativas conspiratórias sobre imunização e controle social. O pico ocorre no início de 2022, quando o tema das vacinas domina a atenção pública e política. Depois disso, há uma queda expressiva, mas sem retorno ao patamar pré-pandêmico. O nível de atividade continua elevado, indicando que o tema vacina se consolidou como eixo de mobilização e identidade dentro dessas comunidades conspiratórias.

Figura 02. Evolução mensal das publicações sobre vacinas (número referente ao total do mês de Janeiro de cada ano).

Fonte: Elaboração própria (2025).

Conforme Figura a seguir, a análise regional revela forte predominância do Brasil na produção de conteúdo conspiratório sobre vacinas, seguido pela categoria Transnacional e, mais atrás, pela Colômbia. Essa configuração mostra que o ecossistema digital brasileiro exerce papel central na difusão de desinformação, alimentando redes que se estendem além de suas fronteiras. Perú e México exibem picos concentrados no auge da Pandemia da COVID-19, mas perdem consistência nos anos seguintes. Bolívia, Paraguai e Equador mantêm participação reduzida, ainda que conectada aos fluxos regionais de mensagens. O padrão geral reforça a noção de que a desinformação sobre vacinas na América Latina se organiza em rede, com o Brasil como um de seus principais polos de emissão.

Figura 03. Distribuição regional das publicações sobre vacinas.

Fonte: Elaboração própria (2025).

O gráfico a seguir mostra o alcance das publicações em número de visualizações, evidenciando o impacto da Pandemia da COVID-19. Entre 2020 e 2022 há um aumento vertiginoso nas views, que chegam a centenas de milhões, indicando momentos de intensa viralização. O crescimento não reflete apenas a quantidade de postagens, mas também o engajamento e a capacidade de difusão do conteúdo. Após 2022, observa-se uma queda gradual, porém o interesse permanece em níveis superiores aos do período anterior à

Pandemia. Isso demonstra que o tema da vacinação continua sendo um ponto sensível e mobilizador dentro das comunidades conspiratórias digitais.

Figura 04. Alcance das publicações sobre vacinas (número referente ao total do mês de Janeiro de cada ano).

Fonte: Elaboração própria (2025).

Conforme vemos no gráfico a seguir, a categoria Transnacional domina amplamente o total de visualizações, seguida por Colômbia e Peru, que também apresentam volumes expressivos. Esse padrão revela que os fluxos de desinformação sobre vacinas não se concentram mais em um único país, mas se disseminam em redes multilíngues e transnacionais que conectam diferentes comunidades latino-americanas. O Brasil aparece em posição secundária, com alcance inferior ao de países hispano-americanos, o que indica que, embora seja um importante produtor de conteúdo, não é o principal polo de audiência. Bolívia, Paraguai e Equador mantêm níveis reduzidos, mas acompanham as mesmas curvas de atenção da região. Mesmo após o auge da Pandemia da COVID-19, as visualizações seguem em patamar elevado, mostrando a permanência de uma base de audiência fiel e engajada com o discurso antivacina.

Figura 05. Alcance regional das publicações sobre vacinas.

Fonte: Elaboração própria (2025).

5. Reflexões e trabalhos futuros

Este trabalho se propôs a responder à seguinte pergunta de pesquisa: **“Quais as principais narrativas relacionadas às vacinas em comunidades de teorias da conspiração do Telegram na América Latina e no Caribe?”**. Para tal, foram empregados métodos mistos de análise computacional e qualitativa, combinando raspagem automatizada de dados via TelegramScrap (Silva, 2023), classificação manual e semântica de 1.785 comunidades, e análise mediada por técnicas de ciência de dados, voltadas à identificação de padrões discursivos, fluxos transnacionais e tendências narrativas emergentes. O corpus final compreendeu 81 milhões de mensagens publicadas entre 2016 e 2025, abrangendo 18 países, o que faz deste o mais amplo mapeamento já realizado sobre desinformação antivacina no ecossistema digital latino-americano.

O desenho metodológico foi estruturado em três etapas complementares. A primeira consistiu na extração e higienização dos dados brutos, com tratamento de ruído, duplicatas e tokens multilíngues. A segunda envolveu a classificação temática supervisionada, orientada pela literatura sobre desordem informacional (Wardle & Derakhshan, 2017) e sobre teorias da conspiração em contextos de saúde (Taubert et al., 2024). A terceira etapa foi dedicada à análise interpretativa, combinando métricas quantitativas de frequência, coocorrência e engajamento com leitura qualitativa das narrativas mais recorrentes, suas estratégias retóricas e vínculos econômicos.

A opção por métodos mistos decorre de uma preocupação central: compreender a desinformação não apenas como fluxo de dados, mas como fenômeno sociotécnico e simbólico. Ao cruzar técnicas de mineração de texto com leitura interpretativa, este estudo buscou ir além da simples quantificação de mensagens, revelando como o antivacínismo opera como linguagem, crença e mercado. Essa abordagem interdisciplinar articula contribuições da ciência de dados, da sociologia e comunicação pública da ciência, tornando possível observar a escala da desinformação e sua gramática emocional e ideológica.

O objetivo foi, portanto, mapear 175 supostos danos e 80 falsos antídotos associados às vacinas, identificando as tramas discursivas que os sustentam e as formas de circulação que os amplificam. Mais do que listar boatos, buscou-se compreender como essas narrativas se articulam em torno de três dimensões estruturantes: (i) crenças pseudocientíficas, que reinterpretam conceitos da biomedicina em chave conspiratória; (ii) economias alternativas, baseadas na venda de curas, suplementos e terapias espirituais; e (iii) redes transnacionais de desinformação, que conectam comunidades de língua portuguesa e espanhola em um mesmo circuito de produção e consumo de medo.

Essa perspectiva regional é especialmente relevante diante do contexto latino-americano e caribenho, marcado por desigualdade informacional, fragilidade institucional e desconfiança nas autoridades sanitárias. A pesquisa reconhece que a desinformação não nasce no vazio: ela se alimenta de lacunas históricas de comunicação pública, crises de legitimidade científica e percepções de abandono estatal. Nesse sentido, o

trabalho dialoga com autores como Goldenberg (2021), que entende a hesitação vacinal como parte de uma crise prolongada de confiança, e com Loomba et al. (2021), que evidenciam o impacto direto da desinformação sobre a intenção vacinal em diferentes contextos culturais.

Além disso, este estudo se insere em um esforço mais amplo de compreender a desordem informacional contemporânea não como ruído, mas como nova forma de ordenação simbólica, na qual a verdade científica compete com narrativas emocionais e espirituais pela mediação da realidade. Assim, a pesquisa busca contribuir para uma agenda latino-americana de enfrentamento à desinformação, propondo não apenas a escuta social técnica, mas também a análise crítica das suas dimensões econômicas, afetivas e geopolíticas.

5.1. Principais reflexões

Os resultados mostram que o ecossistema antivacina latino-americano é um sistema complexo de desordem informacional (tal como ilumina o conceito de Wardle & Derakhshan, 2017), sustentado por três dimensões entrelaçadas: persistência narrativa, transnacionalidade discursiva e monetização da mentira.

Em primeiro lugar, a desinformação sobre vacinas não desapareceu com o fim da Pandemia da COVID-19, ela se institucionalizou como infraestrutura discursiva permanente. O estudo revela um crescimento de 689,4 vezes nas postagens entre 2019 e 2021 e uma manutenção de níveis 122,5 vezes superiores aos de 2020 até 2025, o que indica que a Pandemia funcionou como evento de aceleração e sedimentação ideológica. Essa permanência se alinha às conclusões de Goldenberg (2021), que define a hesitação vacinal como resultado de uma “crise prolongada de confiança na ciência”, e de Taubert et al. (2024), que demonstram como a exposição a narrativas conspiratórias amplia a incerteza mesmo após campanhas de informação corretiva.

Em segundo lugar, a centralidade do Brasil como polo regional - responsável por 40% do conteúdo antivacina da América Latina e do Caribe - demonstra que a desinformação segue padrões geopolíticos e linguísticos assimétricos. Grupos brasileiros irradiam conteúdo em português e espanhol para outras comunidades, funcionando como plataforma de exportação de narrativas conspiratórias, o que corrobora achados de Soares et al. (2021) sobre o papel do Brasil na circulação continental de desinformação médica.

O terceiro achado amplia a compreensão das estruturas narrativas. Entre os 175 supostos “danos” mais frequentes estão “morte súbita”, “alteração do DNA” e “câncer turbo”, que combinam vocabulário biomédico e imaginação apocalíptica. Essa hibridização cria o que Loomba et al. (2021) descrevem como pseudocausalidade científica - uma estratégia que simula coerência técnica para gerar medo. O fenômeno é reforçado por uma ecologia simbiótica de “curas”, em que cada “mal vacinal” corresponde a um “antídoto” milagroso, formando o que este estudo denomina funil de conversão da desinformação: quanto maior o medo, maior a predisposição à compra.

As comunidades antivacina vendem desde frascos de dióxido de cloro e suplementos minerais até cursos de aterramento quântico e terapias vibracionais, estabelecendo mercados paralelos baseados em pseudociência e fé tecnológica. Essa dinâmica amplia o debate proposto por Perlis et al. (2023), que mostraram a conexão entre *misinformation* e consumo de fármacos *off-label* durante a Pandemia.

Por fim, o estudo identifica a transnacionalidade das redes conspiratórias. Com 12,8 milhões de visualizações em conteúdos multilíngues, o fenômeno revela a fusão de comunidades brasileiras e hispano-americanas em um ecossistema informacional sem fronteiras. A desinformação, assim, deixa de ser um fenômeno local e passa a operar como plataforma regional de mobilização ideológica, conforme antecipado por Ullah et al. (2021) e reforçado por pesquisas recentes sobre o papel do Telegram como “refúgio”.

Em síntese, o estudo demonstra que a desinformação antivacina na América Latina e no Caribe não é apenas uma questão de acaso, mas um sistema narrativo, emocional e econômico sustentado por atores descentralizados, que reconfiguram a noção de autoridade científica e produzem comunidades de crença transnacionais.

5.2. Trabalhos futuros

Apesar da amplitude e ineditismo deste mapeamento, o estudo apresenta limitações que orientam caminhos promissores para pesquisas futuras.

Escopo restrito ao Telegram: a análise concentrou-se em uma única plataforma, o que limita a compreensão das dinâmicas de *crossposting*. Estudos futuros podem integrar dados de *Facebook*, *TikTok*, *YouTube* e *X*, explorando modelos de difusão interplataforma e o papel de influenciadores e microcelebridades na legitimação das narrativas antivacina.

Ênfase textual: a pesquisa analisou apenas mensagens escritas, deixando de fora imagens, áudios e vídeos. Recomenda-se a inclusão de análises multimodais com apoio de aprendizado de máquina e métodos de *computer vision*, para capturar a expressividade visual.

Estudo de monetização e cadeias produtivas: finalmente, recomenda-se aprofundar a dimensão econômica do fenômeno. As evidências aqui apresentadas indicam que a desinformação virou um modelo de negócio amplo e organizado em rede transnacional, mas ainda é necessário mapear fluxos financeiros, redes de revenda e microempreendimentos digitais que lucram com a crise de confiança científica.

6. Referências

- COFEN (2022). Taxa de vacinação infantil cai e brasil volta a patamar de 1987. <https://www.cofen.gov.br/taxa-de-vacinacao-infantil-cai-e-brasil-volta-a-patamar-de-1987/>. Accessed: 2025-09-29.
- Goldenberg, M. J. (2021). Vaccine hesitancy: Public trust, expertise, and the war on science. University of Pittsburgh Press.

- INSTITUTO BUTANTAN, Queda nas taxas de vacinação no Brasil ameaça a saúde das crianças. Instituto Butantan, 07 mar. 2022. Disponível em: <https://butantan.gov.br/noticias/queda-nas-taxas-de-vacinacao-no-brasil-ameaca-a-saude-das-criancas>.
- Ireton, C., & Posetti, J. (2018). Journalism, “Fake News” & Disinformation. UNESCO.
- Loomba, S., De Figueiredo, A., Piatek, S. J., De Graaf, K., & Larson, H. J. (2021). Measuring the impact of COVID-19 vaccine misinformation on vaccination intent in the UK and USA. *Nature human behaviour*, 5(3), 337-348.
- McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. In *Proceedings of the 9th Python in Science Conference* (p. 51 - 56). <https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-00a>.
- PAHO/OPS. (2020, 5 ago.). PAHO warns against use of chlorine products as treatments for COVID-19. https://www.paho.org/en/news/5-8-2020-paho-warns-against-use-chlorine-product-s-treatments-covid-19?utm_source=chatgpt.com
- PolitiFact. (2023, 2 ago.). Ditch the detox: The spike proteins produced from COVID-19 vaccines aren't harmful and can't be “detoxed”. https://www.politifact.com/factchecks/2023/aug/02/instagram-posts/ditch-the-detox-the-spike-proteins-produced-from-c/?utm_source=chatgpt.com
- Perlis, R. H., Trujillo, K. L., Green, J., Safarpour, A., Druckman, J. N., Santillana, M., ... & Lazer, D. (2023, September). Misinformation, trust, and use of ivermectin and hydroxychloroquine for COVID-19. In *JAMA Health Forum* (Vol. 4, No. 9, pp. e233257-e233257). American Medical Association.
- Reisigl, M. (2020). “Narrative!” I can't hear that anymore?. A linguistic critique of an overstretched umbrella term in cultural and social science studies, discussed with the example of the discourse on climate change. *Critical Discourse Studies*, 18(3), 368–386. <https://doi.org/10.1080/17405904.2020.1822897>
- Silva, E. C. de M.. *TelegramScrap: A comprehensive tool for scraping Telegram data*. (feb) 2023. Available at: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.16786>.
- Silva, E. C. D. M. (2024). Antivax and off-label medication communities on brazilian Telegram: between esotericism as a gateway and the monetization of false miraculous cures. arXiv preprint arXiv:2408.15308.
- Soares, F. B., Viegas, P., Bonoto, C., & Recuero, R. (2021). Covid-19, desinformação e Facebook: circulação de URLs sobre a hidroxicloroquina em páginas e grupos públicos1. *Galáxia* (São Paulo), e51423.
- Taubert, F., Meyer-Hoeven, G., Schmid, P., Gerdes, P., and Betsch, C. (2024). Conspiracy narratives and vaccine hesitancy: a scoping review of prevalence, impact, and interventions. *BMC Public Health*, 24(1):3325.
- Ullah, I., Khan, K. S., Tahir, M. J., Ahmed, A., & Harapan, H. (2021). Myths and conspiracy theories on vaccines and COVID-19: Potential effect on global vaccine refusals. *Vacunas*, 22(2), 93-97.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making. Council of Europe.

7. Biografia dos autores

Os autores agradecem o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por meio das Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial (DTI), processos nº 380088/2025-8 e nº 381825/2025-6, concedidas aos autores deste estudo.

Ergon Cugler de Moraes Silva é Conselheiro da Presidência da República no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão do Governo Federal. Mestre em Administração Pública e Governo (FGV) com especialização em Data Science pela Universitat de Barcelona, é graduado em Gestão de Políticas Públicas (USP) e pós-graduado em Data Science & Analytics (USP). Colabora com o Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas (OIPP USP), o Grupo de Estudos em Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (GETIP USP), o Monitor do Debate Político no Meio Digital (Monitor USP) e o Grupo de Trabalho em Estratégia, Dados e Soberania do Grupo de Estudos e Pesquisa em Segurança Internacional (GEPSI UnB), vinculado ao Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (UnB). Foi pesquisador do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), onde trabalhou com estratégias contra a desinformação para o Governo Federal. Atualmente, está vinculado à Fundação Getúlio Vargas (FGV) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por meio do Laboratório de Estudos sobre Desordem Informacional e Políticas Públicas (DesinfoPop), com o Centro de Estudos em Administração Pública e Governo (CEAPG/FGV/EAESP). Atua na ONG More in Common. Website: <https://ergoncugler.com/>. Contato: contato@ergoncugler.com.

Julie C. Ricard é pesquisadora do Laboratório de Estudos Sobre Desordem Informacional e Políticas Públicas (DesinfoPop/CEAPG/FGV), bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e doutoranda em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ela é mestre em Relações Internacionais pelo Sciences Po (França) e em Estudos de Gênero pela Université Paris 7. Trabalha com os temas de desinformação e políticas públicas, com ênfase em saúde, gênero e meio ambiente. Atuou como consultora da UNESCO, apoiando os esforços de enfrentamento à desinformação sobre saúde pública da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Diretora do programa Tecnologia e Democracia na Data-Pop Alliance, e pesquisadora no Harvard Humanitarian Initiative. Também foi fellow “Tecnologia e democracia” da Fundação Mozilla. Contato: julie.ricard@fgv.br.

Mario Aquino Alves é Professor Titular do Departamento de Gestão Pública da FGV EAESP, com extensa atuação em pesquisas sobre sociedade civil, terceiro setor e economia solidária. Com uma carreira acadêmica internacional, foi professor visitante na HEC Montréal, na ESSEC Business School Paris e na Cardiff Business School. É bolsista de Produtividade em Pesquisa 1E do CNPq, Presidente do Board of Directors da International Society for Third Sector Research e membro do Colegiado do Centro de Estudos em Administração Pública e Governo (CEAPG) da FGV. Contato: mario.alves@fgv.br.

Gabriel Rocha é Graduando em Administração Pública na FGV EAESP e atua como Consultor Comercial na Consultoria Júnior Pública - Empresa Júnior da FGV - desenvolvendo projetos voltados para a Área Pública e Social. Com mais de quatro anos de experiência em desenvolvimento de projetos e liderança no terceiro setor, seus principais interesses incluem administração, planejamento estratégico, consultoria e políticas públicas. Contato: ogabrielrochabr@gmail.com.

Stefanny Vitória é Graduada em Administração Pública pela FGV EAESP. Atua como Diretora do Cursinho Popular da FGV e também como Diretora de Institucional do Diretório Acadêmico da EAESP. Com cinco anos de experiência como embaixadora da ONG Fluxo Sem Tabu, possui experiência em liderança, projetos do terceiro setor e impacto social. Seus principais interesses incluem educação, acesso à informação, formulação de políticas públicas e promoção da diversidade. Contato: stefannyeaesp@gmail.com.

8. Anexo A

1.) 'Aborto Espontâneo': ['abort']; 2.) 'Alergia': ['alergi', 'alérgi', 'anafilaxia']; 3.) 'Alopecia': ['alopecia']; 4.) 'Alzheimer': ['alzheimer']; 5.) 'Amiloidose Gastrointestinal': ['amiloidose', 'amiloidosis']; 6.) 'Anticorpos Antiespermatozoides (AAS)': ['esperma', 'testicul']; 7.) 'Artrite': ['artrite', 'artritis']; 8.) 'Asma': ['asma']; 9.) 'Ataque Cardíaco': ['cardia', 'cardio']; 10.) 'Autismo': ['autism', 'autist', 'asperger', 'asd', 'asd ', 'aspie', 'neurodiver']; 11.) 'Baixo Peso de Nascimento': ['baixo peso', 'bajo peso']; 12.) 'Câncer': ['câncer', 'cancer', 'cáncer', 'tumor']; 13.) 'Carcinoma de Células Escamosas': ['carcinoma']; 14.) 'Cardiomiopatia Takotsubo': ['takotsubo']; 15.) 'Cataplexia': ['cataplexia']; 16.) 'Cegueira': ['cego', 'cegueira', 'ceguera', 'olho', 'ojo']; 17.) 'Choque Cardiogênico': ['cardiogênico', 'cardiogénico']; 18.) 'Coágulo Sanguíneo': ['coágul', 'coagul']; 19.) 'Cobreiro': ['cobreiro', 'culebrilla']; 20.) 'Cólicas': ['cólica', 'cólico']; 21.) 'Contaminação no DNA & RNA': ['dna ', 'rna ', 'adn ', 'arn ', ' dna', ' ma', ' adn', ' arn',]; 22.) 'Convulsão Neonatal': ['convulsão neonatal', 'convulsión neonatal']; 23.) 'Convulsão Tônico-Clônica Generalizada': ['clônica', 'clónica']; 24.) 'COVID-19': ['covid']; 25.) 'Depressão': ['depressão', 'depresión']; 26.) 'Dermatose Eosinofílica': ['eosinofílica']; 27.) 'Derrame': ['derrame', 'avc', 'acv', 'vascular cereb', 'cerebrovas']; 28.) 'Desordem Orofacial': ['orofacial']; 29.) 'Diabetes Mellitus Tipo 1': ['diabete']; 30.) 'Diabetes Mellitus Tipo 2': ['diabete']; 31.) 'Distúrbios Psiquiátricos': ['psiquiátrico']; 32.) 'Doença Celíaca': ['celíac']; 33.) 'Doença de Creutzfeldt-Jakob': ['creutzfeldt', 'vaca lo']; 34.) 'Doença de Graves': ['de graves']; 35.) 'Doença de Hailey-Hailey': ['hailey']; 36.) 'Doença de Kawasaki': ['kawasaki']; 37.) 'Doença de Prions': ['prion', 'prion', 'prión']; 38.) 'Doença de Still': ['still']; 39.) 'Doença Pulmonar Intersticial': ['intersticial']; 40.) 'Doenças Autoimunes': ['autoimune', 'autoimmune']; 41.) 'Doenças Desmielinizantes': ['mielin']; 42.) 'Doenças Hematológicas': ['hematol']; 43.) 'Dor de Cabeça': ['dor de cabeça', 'dolor de cabeza', 'cafaléia', 'cefalea']; 44.) 'Dor Torácica': ['torácica', 'torácico']; 45.) 'Embolia da Veia Jugular': ['jugular', 'yugular']; 46.) 'Embolia e Trombose do Tronco Cerebral': ['embolia', 'trombose do tronco', 'trombosis del tronco']; 47.) 'Embolia Pulmonar': ['embolia pulmo', 'embolia do pulmo', 'embolismo pulmo', 'embolismo do pulmo']; 48.) 'Encefalite do Tronco Cerebral': ['encefallite do tronco', 'encefalitis del tronco']; 49.) 'Encefalite Hemorrágica': ['encefalite hemo', 'encefalitis hemo']; 50.) 'Encefalomielite Aguda Disseminada': ['encefalomielit']; 51.) 'Encefalopatia de Hashimoto': ['hashimoto']; 52.) 'Encefalopatia Hipertensiva Aguda': ['encefalopatia hiper', 'encefalopatía hiper']; 53.) 'Envenenamento': ['venena', 'veneno']; 54.) 'Epilepsia': ['convulsão', 'convulsión', 'eplepsia']; 55.) 'Epilepsia Mioclônica Juvenil': ['epilepsia mio']; 56.) 'Episódio Epilético Refratário': ['refratário', 'refractario']; 57.) 'Episódio iTTP': ['ittp']; 58.) 'Erupções Bolhosas': ['bolhosa', 'ampollosa']; 59.) 'Esclerose Múltipla (EM)': ['escleros']; 60.) 'Espuma na Boca': ['espuma na boca', 'espuma en la boca']; 61.) 'Fantosmia Neurológica': ['fantosmia']; 62.) 'Fibrose Pulmonar': ['fibrose pulm', 'fibrosis pulm']; 63.) 'Gastroparesia': ['gastropares']; 64.) 'Glomerulonefrite associada a Anticorpos Antineutrófilos Citoplasmáticos (ANCA)': ['glomerulonefrit']; 65.) 'Hematúria': ['hematúria', 'hematuria']; 66.) 'Hemicoreia-Hemibalismo Agudo': ['hemibalis', 'hemicor']; 67.) 'Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN)': ['paroxística']; 68.) 'Hemólise': ['hemólis']; 69.) 'Hemoptise': ['hemoptis']; 70.) 'Hemorragia': ['hemorragia', 'sangra']; 71.) 'Hepatite Imunomediada': ['imunomediada', 'inmunomediada']; 72.) 'Herpes Zóster': ['zoster', 'zóster']; 73.) 'Hiperplasia Tímica': ['tímica']; 74.) 'HIV': ['hiv',

'vih', 'aids', 'sida']; 75.) 'HPV': ['hpv', 'vph', 'papiloma']; 76.) 'Implantação de Chip': ['chip']; 77.) 'Infarto Cerebral Trombótico': ['trombótico']; 78.) 'Infertilidade': ['infertilidad', 'estéril', 'esterilidad', 'castra']; 79.) 'Inflamação do Sistema Nervoso Central (SNC)': ['nervoso central']; 80.) 'Insônia': ['insonia', 'insônia', 'insomnio']; 81.) 'Invasão da Medula Óssea': ['medula ós']; 82.) 'Keratolysis Bilateral': ['keratolysis', 'queratólisis', 'córnea']; 83.) 'Lesão Cutânea Vesicobolhosa': ['vesicobolhosa', 'vesicobullosa']; 84.) 'Lesão Hepática': ['epática']; 85.) 'Lesão Renal Aguda': ['renal aguda']; 86.) 'Linfadenopatia': ['linfadenopat']; 87.) 'Linfocitose Hemofagocítica': ['linfocitos']; 88.) 'Linfoma de Células T Angioimunoblástico (AITL)': ['angioimunoblástico', 'angioinmunoblástico']; 89.) 'Lipólise Aguda': ['lipólisis', 'linfólisis', 'lisis linfática']; 90.) 'Lupus Eritematoso Sistêmico': ['lupus']; 91.) 'Meningite': ['meningit']; 92.) 'Meningoencefalite': ['meningoencefalit']; 93.) 'Menstruação Dolorosa': ['menstrua']; 94.) 'Mielite Flácida Aguda': ['mielite flácida']; 95.) 'Mielite Transversa': ['mielite trans']; 96.) 'Mielite Aguda': ['mielite ag']; 97.) 'Miocardite': ['miocardi', 'miocárdi']; 98.) 'Miopericardite': ['miopericardit']; 99.) 'Miosite Inflamatória': ['miosite inflama']; 100.) 'Morte': ['mort', 'muert', 'morre']; 101.) 'Morte Fetal': ['morte fetal', 'morte neona', 'muerte fetal', 'muerte nenona']; 102.) 'Narcolepsia': ['narcolepsia']; 103.) 'Necrólise Epidérmica Tóxica (NET)': ['necrólis']; 104.) 'Neoplasia': ['neoplasia']; 105.) 'Neuralgia Amiotrófica': ['neuralgia']; 106.) 'Neurorretinopatia Macular Aguda': ['neurorretino']; 107.) 'Oclusão Venosa Central': ['oclusão', 'oclusión']; 108.) 'Pancreatite': ['pancreatit']; 109.) 'Paralisia de Bell': ['bell']; 110.) 'Paralisia Facial': ['paralisia fac', 'parálisis fac']; 111.) 'Paralisia Oculomotora': ['oculomotor']; 112.) 'Perda Auditiva Sensorineural': ['sensorioneura']; 113.) 'Pericardite': ['pericardi', 'pericárdi']; 114.) 'Petéquias': ['petéquias', 'petequias']; 115.) 'Pitíriase Rosada': ['pitiriasis']; 116.) 'Pneumonia': ['pneumonia', 'neumonía']; 117.) 'Pneumonia Eosinofílica Aguda (PEA)': ['pneumonia eos', 'neumonía eos']; 118.) 'Poliartralgia': ['poliartralgia']; 119.) 'Problemas na Gravidez e no Parto': ['grávid', 'gravid', 'embaraz', 'parto', 'parir']; 120.) 'Psicose Epiléptica': ['psicose epiléptica', 'psicosis epiléptica']; 121.) 'Psoríase': ['psorías', 'psorias']; 122.) 'Púrpura Annularis Telangiectodes': ['telangiectode', 'telangiectásic']; 123.) 'Púrpura de Henoch-Schönlein': ['schönlein', 'schonlein']; 124.) 'Queda de Cabelo': ['cabelo', 'cabello']; 125.) 'Rabdomiólise': ['rabdomiólis']; 126.) 'Rejeição Aguda do Pâncreas': ['pâncrea', 'páncrea']; 127.) 'Retinopatia Serosa Central (RSC)': ['retinopatia serosa', 'retinopatía serosa']; 128.) 'Sepse': ['sepsse', 'sepsis']; 129.) 'Sequelas Neurológicas': ['sequela neurológica', 'sequelas neurológica', 'secuelas neurológica', 'secuelas neurológicas']; 130.) 'Síndrome Coronariana Aguda (SCA)': ['coronario', 'coronariana']; 131.) 'Síndrome de Extravasamento Capilar': ['extravasamento capilar', 'fuga capilar']; 132.) 'Síndrome de Guillain-Barré': ['barré']; 133.) 'Síndrome de Kounis': ['kounis']; 134.) 'Síndrome de Sweet': ['sweet']; 135.) 'Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada': ['koyanagi']; 136.) 'Síndrome do Desconforto Fetal': ['desconforto fetal', 'distrés fetal']; 137.) 'Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Crianças': ['inflamatória multi', 'inflamatorio multi']; 138.) 'Síndrome Metabólica': ['metabólic']; 139.) 'Síndrome Nefrótica': ['nefrótic']; 140.) 'Síndrome Parsonage-Turner': ['turner']; 141.) 'Síndrome Tolosa-Hunt': ['tolosa']; 142.) 'Sonolência': ['sonolência', 'sono', 'somnia']; 143.) 'Surdez': ['surdez', 'surdo', 'surda', 'sordera', 'audição', 'auditiv']; 144.) 'TDAH': ['tdah', 'concentração', 'concentración']; 145.) 'Tireoidite': ['thyroiditis', 'tiroidit']; 146.) 'Transmissão Vertical de Mercúrio': ['mercúrio', 'mercurio']; 147.) 'Transtornos Congênitos': ['congénito', 'congénito']; 148.) 'Transtornos do Sistema Nervoso': ['sistema nervoso', 'sistema nrviioso'];

149.) 'Transtornos do Tecido Muscular': ['muscular', 'músculo', 'musculo']; 150.) 'Transtornos Endócrinos': ['endócrino', 'endrocrino']; 151.) 'Transtornos Gastrointestinais': ['gastrointestinal']; 152.) 'Transtornos Hepáticos': ['hepático']; 153.) 'Transtornos Metabólicos': ['metabólico']; 154.) 'Transtornos Renais': ['renal', 'renais']; 155.) 'Transtornos Sanguíneos': ['sanguíneo', 'sanguine']; 156.) 'Transtornos Vasculares': ['vascular']; 157.) 'Tremores': ['tremor', 'temblor']; 158.) 'Trombocitopenia': ['trombocitopenia']; 159.) 'Tromboembolismo Venoso (TEV)': ['tromboembolismo']; 160.) 'Trombofilia': ['trombofilia', 'hipercoagulabilidad']; 161.) 'Tromboflebite': ['tromboflebit']; 162.) 'Trombose da Artéria Vertebral': ['artéria vertebral', 'arteria vertebral']; 163.) 'Trombose Vascular Hepática': ['vascular hepática']; 164.) 'Trombose Venosa Neonatal': ['venosa neonatal']; 165.) 'Trombose Venosa Profunda': ['venosa profunda']; 166.) 'Trombose Ventricular Cardíaca': ['ventricular card']; 167.) 'Trombosis Venosa Cerebral': ['venosa cerebr']; 168.) 'Úlceras Lipschütz': ['lipschütz']; 169.) 'Urticária': ['urticária', 'urticaria']; 170.) 'Uveítis': ['uveítis']; 171.) 'Vaccine Acquired Immunodeficiency Syndrome (VAIDS)': ['vaids', 'adquirida por va']; 172.) 'Vasculite': ['vasculit']; 173.) 'Vermes': ['verme', 'parasita', 'parásito', 'parasito']; 174.) 'Vertigens': ['vertig']; 175.) 'Vírus Epstein-Barr': ['epstein-barr', 'epstein barr', 'epsteinbarr'].

1.) 'Ácido Alfa-Lipóico (ALA)': ['lopóico', 'lipoico']; 2.) 'Ácido Etileno Diamina Tetra Acético (EDTA) de Cálcio': ['edta', 'diamina', 'diamino']; 3.) 'Ácido Gama-Aminobutírico (GABA)': ['aminobutírico']; 4.) 'Água do Mar': ['gua do mar', 'gua de mar', 'hipertônico', 'hipertónico']; 5.) 'Agulha de Pinheiro': ['agulha de pin', 'aguja de pin']; 6.) 'Allho': ['alho']; 7.) 'Anís Estrelado': ['anís']; 8.) 'Anticoagulante': ['anticoagula']; 9.) 'Aspirina': ['aspirina']; 10.) 'Astaxantina': ['astaxanti']; 11.) 'Aterramento': ['aterra', 'tierra', 'grounding']; 12.) 'Azeite Orégano': ['orégano']; 13.) 'Azitromicina': ['azitromicina']; 14.) 'Azul de Metileno': ['metileno']; 15.) 'Barbatimão': ['barbatimão', 'barbatimao', 'stryphnodendron']; 16.) 'Bentonita': ['bentonita']; 17.) 'Bicarbonato de Sódio': ['bicarbonato']; 18.) 'Bórax': ['bórax']; 19.) 'Cardo-Mariano': ['mariano']; 20.) 'Carvão Ativado': ['carvão', 'carbón']; 21.) 'Citrato de Potássio e Magnésio': ['potássio', 'potasio']; 22.) 'Clorela': ['clorela', 'chlorella']; 23.) 'Cloroquina': ['cloroquina']; 24.) 'Cobalto': ['cobalto']; 25.) 'Cobre': ['cobre']; 26.) 'Cobre Coloidal': ['cobre colo']; 27.) 'Coentro': ['coentro', 'cilantro', 'coriandro']; 28.) 'Cogumelo Chaga': ['chaga', 'inonotus obliquus']; 29.) 'Cromo': ['cromo']; 30.) 'Cúrcuma': ['cúrcuma']; 31.) 'Dente de Leão': ['dente de leão', 'diente de león']; 32.) 'Dimetilglicina': ['dimetilglicin']; 33.) 'Dimetilsulfóxido (DMSO)': ['dimetilsulfóxido', 'dmsso', 'ch32so', '(ch3)2so']; 34.) 'Dióxido de Cloro': ['dióxido', 'clo2', 'chlorine', 'cds', 'mms']; 35.) 'Epigalocatequina Galato (EGCG)': ['epigalocatequin', 'egcg']; 36.) 'Erva-de-São-João': ['hipérico', 'san juan', 'são-joão', 'são joão']; 37.) 'Funcho': ['funcho', 'hinojo']; 38.) 'Ghee': ['ghee']; 39.) 'Glutationa': ['glutation', 'glutación']; 40.) 'Hidroxicloroquina': ['hidroxicloroquina']; 41.) 'Ivermectina': ['ivermectina']; 42.) 'Jejum Intermitente': ['jejum', 'ayuno', 'intermiten']; 43.) 'L-Carnitina': ['carnitina']; 44.) 'Lugol': ['lugol']; 45.) 'Magnésio Malato': ['malato']; 46.) 'Med Bed': ['med bed', 'medbed', 'cama médica', 'cama mila']; 47.) 'Melatonina': ['melatonina']; 48.) 'Mieloperoxidase (MPO)': ['mieloperoxidas']; 49.) 'Mirtilo': ['mirtilo', 'arándano']; 50.) 'N-Acetilcisteína (NAC)': ['acetilcisteína']; 51.) 'Nitazoxanida': ['nitazoxanid', 'annita']; 52.) 'Ômega-3 de Peixe': ['ômega', 'omega']; 53.) 'Orgnonite': ['orgonit']; 54.) 'Ormus': ['ormus', 'monoatômico', 'monoatómico']; 55.) 'Ouro Coloidal': ['ouro colo', 'oro colo']; 56.) 'Pinus Pinaster': ['pinus

pina', 'pinheiro', 'pino mar']; 57.) 'Pirroloquinolina Quinona (PQQ)': ['quinona', 'pqq']; 58.) 'Prata Coloidal': ['prata colo', 'plata colo']; 59.) 'Própolis': ['própolis', 'propóleo']; 60.) 'Prunella': ['prunella']; 61.) 'Pulseira de Cobre de Neodímio': ['pulseira', 'pulsera']; 62.) 'Quartzo': ['quartzo', 'cuarzo', 'cristal']; 63.) 'Quercetina': ['quercetina']; 64.) 'Resina de Pinus': ['resina de pin']; 65.) 'Resveratrol': ['resveratrol']; 66.) 'Sal Epsom': ['epson', 'epsom']; 67.) 'Sauna Infravermelha': ['sauna']; 68.) 'Selênio': ['selênio', 'selenium', 'selenio']; 69.) 'Suramina': ['suramina', 'germanin']; 70.) 'Tamiflu': ['tamiflu', 'oseltamivir']; 71.) 'Terebintina': ['terebintina', 'trementina']; 72.) 'Terra Diatomácea': ['diatomácea', 'diatomeas']; 73.) 'Timomodulina': ['timomodulin', 'leucogem']; 74.) 'Vitamina B': ['vitamina b']; 75.) 'Vitamina C': ['vitamina c']; 76.) 'Vitamina D': ['vitamina d']; 77.) 'Vitamina D3': ['vitamina d3']; 78.) 'Vitamina K': ['vitamina k']; 79.) 'Zeólita': ['zeólita', 'zeolita']; 80.) 'Zinco': ['zinc'].